

Licence professionnelle Préservation et mise en valeur du patrimoine bâti
Année 2011 – 2012

(par ordre alphabétique)

BAIER Marie-Hélène
BÉGUÉ Simon
BONZOM Théophile
BRION Charline
DAGOMMER Bastien
DENORMANDIE
Jean-Bernard
GILLOT Lise
JOUBERT Lorine
LE CROLLER Lola
PETIT Louise
PRÉVOST Odile

UNIVERSITÉ
DE CERGY-
PONTOISE

RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE USINE DE DISTILLERIE
ALCOOL-LEVURE À SAINT OUEN L'AUMÔNE (VAL-D'OISE)

Projet tuteuré | Licence professionnelle

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	3	4. ÉTUDE PRÉALABLE À LA RESTAURATION	67
I. I ETUDES PREALABLES DU SITE.....	6	5. ÉTUDES PRÉALABLES À LA RÉHABILITATION :	68
A. Etude historique de l'usine : Alcool Levure, symbole de l'industrialisation de Saint-Ouen-l'Aumône :	6	6. Enjeu de la réhabilitation du patrimoine industriel	69
B. Etude de site.....	12	C. L'esthétisme du patrimoine industriel reconverti.....	74
1. La commune et ses orientations.....	12	7. Exemple n°1	74
2. L'analyse environnementale du site.	18	8. Exemple n°2.....	77
II. Constat d'état et préconisations en vue d'une restauration.....	31	9. Exemple n°3.....	79
A. Constat d'état de l'usine	31	10. Exemple n°4.....	81
1. Façades	33	III. Projets de réhabilitation.....	85
2. Rez-de-chaussée	36	A. Définition du projet de réhabilitation	86
3. Premier étage.....	43	1. Financement	86
4. Deuxième étage	47	2. Mise en application	86
5. Troisième étage.....	51	3. Allotissement	88
6. Quatrième étage.....	56	4. Design et décoration : les murs gardent la mémoire de l'usine	89
7. Tour :	61	B. Mesures communes aux deux projets	90
B. Diagnostics et études préalables à la restauration.....	63	1. Accessibilité.....	90
1. DIAGNOSTIC MATÉRIAUX	64	2. Réglementation incendie	95
2. DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS	65	C. IMPLANTATION.....	96
3. DIAGNOSTIC STRUCTURE	66	3. Espace restauration	102
		4. Aménagement paysager.....	112
		D. Projet « sportif »	115

1. Présentation.....	115	Bibliographie.....	204
2. Activité.....	119	Etudes historiques :.....	204
3. Installations techniques en sous-sol	154	Etude de site :	204
4. Notice descriptive	155	Réglementations :.....	205
<i>Conduits de fumée</i>	157	Etudes et diagnostics.....	205
<i>Conduits de ventilation des locaux</i>	157	Comparaisons autres projets de réhabilitation de patrimoine industriel :.....	206
<i>Chutes d'eaux pluviales</i>	157	Projets :.....	207
<i>Chutes d'eaux usées</i>	157	Restoration :	207
<i>Canalisations en sous-sol</i>	157	Projet culture et création artistique :.....	207
<i>Branchements aux égouts</i>	157	Projet sportif :	207
<i>Charpente</i> :.....	157		
<i>Couverture</i> :	157		
<i>Souches de ventilation et conduits</i>	158		
E. Projet « culture et création artistique »	165		
1. Présentation.....	165		
2. Activités	166		
3. Installations techniques en sous-sol	180		
4. Notice descriptive	181		
5. Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire	190		
6. Activités et évènementiels suite à l'ouverture du centre	200		
conclusion.....	202		
Remerciements :.....	203		

INTRODUCTION

De la stupeur... à la naissance d'un projet

De prime abord, lorsque nous nous étions tous retrouvés pour la première fois à l'intérieur de l'ancienne usine Hauguel, complètement désaffectée, en ruine et squattée, les premières interrogations qui nous prenaient en stupeur étaient bel et bien celles-ci : comment l'usine tient-elle encore debout, comment allons-nous faire pour réemployer des espaces si mal en point, quelle nouvelle histoire allons-nous pouvoir réinventer à ces murs de béton éclatés par l'action de fers oxydés ? Il est vrai que notre périple à travers les différents étages nous menait de surprises en surprises quant à l'étendue des dégâts, mais c'est très certainement dans ce "périple de l'impossible" que nous nous sommes tous pris au jeu pour relever le défi ! Le challenge n'en est peut-être que plus savoureux...

Cependant, si le challenge à relever dû à la difficulté du projet est une chose, le respect qu'impose le bâtiment en lui-même en est une autre. En fin de compte, l'intérêt du projet réside précisément là : dans le bâtiment lui-même. Son enveloppe extérieure, ses niveaux intérieurs, et de surcroît, ses alentours, sont loin d'être à minimiser. Avec sa tour carrée surplombant le secteur, ses deux grandes ailes symétriques en brique et meulière, ses grandes hauteurs d'étage sous plafonds, et sa proximité directe avec les bords de l'Oise, l'usine Hauguel propose quelques atouts majeurs pour être reconnue comme un véritable repère d'identité, comme un véritable marquage propre à la commune de Saint-Ouen-l'Aumône.

Sa forme spécifique, liée à une architecture industrielle passée, est aujourd'hui peu commune dans le paysage, car bon nombre de ses consœurs a majoritairement disparu sur le territoire. Et

monsieur le maire Alain Richard de reconnaître en ces termes : « L'usine est un des éléments marquants du patrimoine de la commune », laquelle a suscité son grand intérêt au point de vouloir la faire classer – ce à quoi l'Architecte des Bâtiments de France répondait très favorablement, autant que pour un château 18e s. L'usine est donc facilement identifiable et reconnaissable dans le paysage, sa situation très privilégiée, en connexion étroite avec l'environnement fluvial qui lui est très enviable, et qui plus est dans un secteur qui ne demande qu'à être exploité dans les dix ou vingt prochaines années. Voici pour les atouts d'une usine en ruine !

Très vite, il a bel et bien fallu tous se mettre à l'évidence quant aux principales contraintes environnementales du site, indépendamment d'ailleurs de l'état structurel endommagé du bâtiment lui-même. En effet, notre démarche pour le projet de réhabilitation de l'usine a très vite évoluée : partant d'une dimension purement structurelle et architecturale du bâti ancien, marchant ensuite sur les pas d'une nouvelle voie, celle du nouveau rôle que l'on pouvait attribuer aux surfaces proposées par le bâtiment, a finalement émergée l'idée d'une dimension plus globalement urbanistique. Comme une évidence, comme un passage obligé, la dimension urbaine à l'échelle de la commune s'est naturellement invitée dans notre réflexion, car telle qu'elle se trouve en l'état aujourd'hui, l'ancienne usine Hauguel est indissociable de son contexte de voisinage.

Voici quelques indices : les murs de l'ancienne usine désaffectée, qui servaient à contenir autrefois la fabrication de levures, jouxtent encore aujourd'hui des bâtiments de production industrielle toujours en activité, celle de la société Hauguel qui s'est pérennisée. La société Hauguel, dirigée par monsieur Wilfrid Deleplace, s'est en effet reconcentrée sur la fabrication d'alcools ménagers, celle de solvants, sur la distillation et la régénération de ces solvants. Ainsi, la société Hauguel est le dernier témoin encore en activité d'un territoire industriel autrefois beaucoup plus vaste, comprenant bâtiments de production type levurerie, distillerie,

sucrierie, et bâtiments à vocation d'habitation, types maisons ouvrières. L'ensemble de ces parcelles s'étalant le long de l'Oise – l'Oise permettant autrefois d'acheminer par péniche la betterave depuis les champs du Vexin, la matière première en question – représente donc un fort passé à vocation industrielle, dont notre usine en ruine se fait le dernier écho.

Pour aider à la compréhension de ce fort passé industriel, notre rencontre avec Wilfrid Deleplace a vraiment été instructive, puisqu'elle nous a permis de comprendre ce point essentiel dans la réorientation, à une certaine époque, de la politique industrielle de la France en matière de production d'alcool. En effet, dans les années 1985-1988, sous la présidence de monsieur Chirac, le choix fut de libéraliser la production d'alcool, qui jusqu'en 1979 appartenait au Service d'Alcool de l'Etat. La fin des années 1980 fut donc un tournant majeur, précipitant la fermeture de petites unités de production comme celle de Saint-Ouen-l'Aumône, au profit de grandes compagnies. Conséquence directe de ce choix politique : l'arrêt de la production en 1987 de l'usine Hauguel. Epoque des fermetures, puisque trois unités ont fermé dans ces mêmes années dans le Val d'Oise. Cependant, redémarrer l'activité définit assez bien la volonté de la famille Brabant à la fin des années 1980, qui souhaite désormais faire de l'usine Hauguel une unité de recyclage des solvants chimiques issus de l'agro-alimentaire, en valorisant ses déchets par leur rachat pour ensuite les recycler en de nouveaux solvants, une fabrication à l'infini, quasiment.

Certes les locaux actuels confèrent un aspect franchement vétuste à la parcelle, mais l'unité de production de traitement chimique est économiquement viable. C'est une usine en activité qui fonctionne bien, la dernière du département. Il paraît alors difficile dans ces conditions de vouloir délocaliser une unité de production en marche. Pourtant, c'est bien elle, par son apparence vétuste, qui bloque tout projet de réaménagement urbain de grande ampleur dans ce secteur, en terme d'image d'une part, et pour des raisons de sécurité d'autre part.

En effet, des promoteurs immobiliers se sont souvent intéressés au bâtiment de l'ancienne usine pour les raisons remarquables de ses qualités esthétiques sus mentionnées, les bords de l'Oise offrant une image de marque indéniable pour un siège social d'entreprise par exemple. Ce n'est d'ailleurs pas le degré avancé de dégradation du bâtiment qui a été le plus dissuasif pour ces promoteurs, mais bel et bien l'image ternie par les abords arrière du site. Ainsi, aussi rapidement que l'enthousiasme pouvait croître, la déception l'emportait aussitôt, la belle image de marque se trouvant dès lors confrontée à un environnement peu chatoyant, comme si l'envers du décor l'emportait esthétiquement sur son endroit. Par ailleurs, les questions de sécurité représentent un autre frein à tout projet de réhabilitation dans l'état actuel des choses, dans la mesure où les grandes cuves de stockage en activité présentes dans le paysage entraînent des cercles de risques pour la protection de l'environnement sur un rayon de 35 mètres. Ceci impacte dès lors la moitié de l'ancienne usine pour tout projet d'établissement recevant du public.

Notre projet de réhabilitation concerne donc, et pour un long moment encore, un secteur tout à fait particulier de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, ce que monsieur le maire n'a pas manqué de nous rappeler dès les premières phrases de son intervention, lorsque nous avons eu la chance de nous entretenir avec lui lors d'une rencontre à la mairie. Comme il le dit lui-même, même restaurée, l'usine Hauguel ne peut pour l'instant se voir réhabilitée vers de nouvelles fonctions, vers un nouvel avenir, tant que son voisinage "chimique" reste en place. Il faut reconnaître que déplacer des colonnes de distillation coûte cher, trop cher pour la mairie, et qu'il ne s'agit pas là de la priorité actuelle. Pour l'instant, les opérations concernant l'ancienne usine se focalisent sur son désamiantage, dont l'appel d'offre a été lancé avec succès, avec pour plus tard l'envie de maintenir le clos et le couvert. En attendant, certains producteurs de cinéma investissent volontiers ce lieu pour le tournage de films, tant l'univers "glauque" semble attractif pour le

milieu de l'art, ce qui rapporte par ailleurs des subsides à la commune.

Quoi qu'il en soit, notre projet doit s'inscrire dans une démarche à long terme, dans le cadre d'un développement urbain de grande ampleur, à l'échelle de tout un quartier, en adéquation avec les aspirations futures de la mairie. En effet, le jour où la société Hauguel aura la possibilité de quitter le secteur, ou qu'elle se verra offrir un nouveau site pour se relocaliser dans de bonnes conditions, un développement architectural tout à fait crédible sera envisageable. L'idée naissante privilégiée est alors la suivante : acquérir les 40% restant du foncier sur ce secteur, pour aménager 800 mètres de bordure le long de l'Oise, sur presque 200 mètres de largeur, jusqu'à la rue d'Epluches, rejoignant ainsi la zone commerciale du Leclerc jusqu'à la voie de chemin de fer. Les 60% du foncier appartiennent déjà à la mairie, englobant au passage la surface du golf ; il resterait donc les parcelles les plus difficiles à acquérir. Cette acquisition permettrait d'envisager par exemple la création de 1500 logements environ, de sorte à imaginer une continuité urbaine dans laquelle l'ancienne usine aurait toute sa place. Certes pour l'instant l'entreprise Hauguel en activité représente « un nœud dans le bois », selon l'expression de monsieur le maire, mais il est clairement affirmé que son éviction redonnerait de l'espace et un nouveau souffle à cette zone de la commune. La synthèse de toutes ces parcelles répondrait ainsi à cet enjeu de continuité, dans le cadre d'un aménagement urbain de grande ampleur, associant développement économique et social sur tout un secteur, prolongeant un noyau industriel et commercial important déjà existant. Il faut donc imaginer, un noyau de PME autour d'Epluches d'un côté, déjà existant, et de l'autre, un nouveau pôle d'activité et de vie basé autour de l'ancienne usine – dont le bureau d'étude et centre de recherches Air Liquide actuellement sur site représente déjà une amorce.

C'est dans cette vision globale et à long terme de la ville, à l'échelle de problématiques urbaines futures, et à la seule condition

d'un tel projet d'envergure, que la commune de Saint-Ouen-l'Aumône acceptera de racheter les parcelles d'un hectare ne lui appartenant pas aujourd'hui. A ce stade de notre présentation, il est agréable de croire, une fois un tel processus enclenché par la dynamique de nos politiques, que le patrimoine est appelé à renaître. Dans cette dynamique urbaine globale, notre projet de réhabilitation de l'usine Hauguel prend sens, à la fois pour retrouver toute sa valeur patrimoniale, architecturale, historique, sa marque d'identité, et pour renaître sous la forme d'une nouvelle fonction, utile à la collectivité, tout en cohabitation avec un quartier résidentiel et d'activités économiques.

Figure 1 : Plan réalisé par Mr Dejean pour la demande d'ouverture de l'usine (document provenant des archives départementales)

I. I ETUDES PREALABLES DU SITE

A. Etude historique de l'usine : Alcool Levure, symbole de l'industrialisation de Saint-Ouen-l'Aumône :

Une première fabrique de sucre a été installée à Saint-Ouen-l'Aumône sous Napoléon 1^{er} (1804-1815). Celui-ci favorise alors la naissance de l'industrie, vers l'an 1810-11, au moment du Blocus Continental, en opposition à l'Angleterre. Cette fabrique est l'une des premières fondées sous les auspices du pouvoir impérial. Sa situation, aux bords de l'Oise, lui offre l'usage d'un moyen de transport des plus économiques. Tant que durera la guerre avec l'Angleterre et le Blocus Continental, la fabrique de sucre prospérera.

Suite à la bataille de Waterloo et les 100 jours, en 1815, Napoléon est définitivement évincé de la vie politique. Le commerce reprend alors plus de vigueur, notamment grâce aux colonies. La canne à sucre reprend alors toute sa place sur le marché et toutes les usines de sucre de betterave, dont celle de Saint-Ouen-l'Aumône, voient leurs activités décliner. En effet, à cette époque le procédé de fabrication n'est pas encore suffisamment perfectionné pour soutenir la concurrence.

Vingt ans plus tard, en 1835, M. Dejean acquiert un terrain sur les bords de l'Oise auprès de M. Soret et M. Bosbrunes, présidents du tribunal de Pontoise. Le terrain est situé dans le secteur appelé les Courcelles. Il y fait construire une nouvelle fabrique de sucre de betterave. La construction s'achève en 1838.

Vers 1846, l'ensemble des bâtiments est revendu à Louis Philippe Poreau.

En 1868, il semblerait que l'ancienne fabrique soit démolie. Les signes témoignant sont en ce sens s'observent dans la modification des matrices cadastrales qui évoquent une démolition, et la décision d' Augustin Groulez de construire une autre fabrique sur le même terrain.

En 1872, M. Chalon et M. Brenot obtiennent l'autorisation de construire une usine pour distiller de la mélasse et fabriquer de la potasse. Cette distillerie est située sur le terrain précédemment acquis. Ce sera l'usine Chalon-Brenot et Cie. Les travaux sont terminés cette même année, mais l'usine va subir des travaux d'agrandissement dès 1873, puis en 1875. Vers les années 1890 le terrain fait l'objet d'une nouvelle acquisition.

C'est de cette époque que daterait les tableaux de Pissarro, présentant une usine de Saint-Ouen-l'Aumône à différentes heures, durant différentes saisons.

Au cours de son activité, la fabrique dégage beaucoup d'odeurs nauséabondes dont se plaint la population. Une pétition en faveur de son maintien la sauve cependant de la fermeture.

A partir de 1888, l'usine distille de nouveau de la betterave, des mélasses et du grain. Mais vers 1907-1908 la distillation de la mélasse est abandonnée.

Figure 2 : Plan représentant les usines issues de l'industrialisation de la commune

Vers 1924-1925 s'installe la société parisienne de Levure et Alcool. Monsieur Bernier en est président, la production de sucre est

associée à celle d'alcool. Un an plus tard, toutefois, Monsieur Bernier disparaît.

L'entreprise est alors rachetée par des dirigeants Belges de Timmermans et Greyl, Charles Grégoire, Charles Speyer, Robert Stern et Léon Soluyns. Le bâtiment, tel que nous le connaissons aujourd'hui, daterait de cette période. Son architecture correspond en effet à l'architecture industrielle des années 1920 et 1930.

Entre 1930 et 1936 le capital de la société se monte à 1 500 000 F. En 1935 la production est de 20 000 sacs de sucre, en 1938-1939 elle est de 18 000 sacs de sucre et 5800 Hectolitres d'alcool. En 1950 la production s'élève à 21 124 Quintaux de sucre, 1133 tonnes de mélasse. On y produit de la levure de panification fraîche et sèche. La distillerie s'enrichit d'annexes comme une station de déshydratation, de rectification et de dénaturation d'alcool.

En 1951, c'est une société anonyme dont le président se nomme Charles Grégoire et le directeur R. Grégoire, qui reprend l'usine. En 1952, Prion et Lorier dirigent l'entreprise dont le siège social se situe 15 rue du Louvre à Paris. La sucrerie possède un embranchement particulier du chemin de fer d'Epluches mais elle utilise aussi un port sur l'Oise située derrière l'usine.

L'Alcool Levure cesse ses activités en 1975. La dernière campagne de betterave a lieu en 1974. La GENERALE SUCRIERE, intéressée par la partie sucre rachète les actions pour être majoritaire. Elle cherche une société pour reprendre la production d'alcool et de levure. Quant à la production de sucre, celle-ci est rapatriée à Etrepagny dans l'Eure. La CAPP (Composant Alimentaire pour la Panification et Produits Associés) rachète la partie levure : elle apporte de la levure liquide et la transforme.

En 1979, la CAPPa recherche une société qui reprendrait la partie alcool. Ce sont les frères Brabant qui vont la reprendre. Ils possèdent déjà deux usines au nom de la société HAUGUEL : une à Tressin dans le Nord de la France et l'autre créée en 1826 à

Gonfreville l'Orcher.

Figure 3 : Photos des années 80

Figure 4 : Photos des années 80

En 1987, la partie alcool est arrêtée. L'entreprise changed'activité et se met à recycler uniquement des solvants.

Projet tuteuré : Réhabilitation de l'ancienne usine de distillerie Alcool-Levure à Saint Ouen l'Aumône (Val-d'Oise)

Un des deux frères, avec l'un de ses fils s'occupe des trois usines ayant chacune à leur tête un directeur. A Saint-Ouen-l'Aumône, il s'agit de Monsieur Deleplace. L'entreprise HAUGUEL DISTILLERIE compte aujourd'hui 18 salariés.

Figure 5 : Cadastre actuel avec représentation de l'usine concernée par le

Ce projet de proposition de réhabilitation n'est pas le premier. Dans les années 1990, plusieurs ont été proposés pour la « Nef »¹.

Le premier, ayant pour maître d'œuvre M. B. Leroy, se proposait l'installation de seize ateliers et de logements locatifs pour artistes, financés en PLA (Prêt Locatif Aidé) et bénéficiant de subventions du Ministère de la Culture.

Le second avait pour maître d'œuvre M. Sanson et Mme Levincent. Il prévoyait sept locaux professionnels ou ateliers d'artistes en locatifs et dix-huit à vingt-cinq logements en accessions.

Par ailleurs, deux sociétés se sont montrées intéressées par la nef :

- JMS studios pour la réalisation de studios d'enregistrements et tournages cinéma et télévision
- Le théâtre des Embruns.

¹ Voir annexes 19

Notre recherche aux archives municipales nous a également permis de dater de manière relative la construction du bâtiment actuellement en place. D'après les plans et les images, l'évocation d'une construction après que l'entreprise ait été rachetée par les Belges de Timmermans et Greyl, et enfin le fait que les permis de construire ne sont devenus obligatoires qu'à partir de 1933², nous avons pu définir que la Grande Nef a été édifée entre 1925 et 1933.

Nous y avons aussi trouvé des plans des réseaux VRD déjà présents. Nous savons donc qu'il ne sera pas nécessaire de faire des travaux pour raccorder l'usine à ces réseaux.

Sur le plan de l'architecture, la Grande Nef de l'usine s'inscrit dans les lignes industrielles franciliennes du premier quart du XXe siècle. Un peu plus tôt ont été édifés les Moulins de Corbeil. A la même époque, en 1923 les bâtiments des Grands Moulins de Pantin sont reconstruits d'après les plans de l'architecte Eugène Haug. Dans chacun de ces cas, on observe des partis pris esthétiques similaires : une polychromie rouge brique, ocre, et brun, des briques, du métal, des tuiles et des meulières.... Les silhouettes se ressemblent également, notamment de par les tours à base carrée,

Figure 6 : Moulins de Pantin

avec leurs corbeaux sous la corniche, ou encore les grandes baies.

² Information donnée par l'archiviste de Saint-Ouen-l'Aumône

Ces structures se caractérisent également par l'intégration du béton armé, dont on connaissait alors les avantages (solidité, entretien...) mais sans assumer l'aspect puisqu'on le dissimulait encore sous d'autres matériaux, particulièrement à l'extérieur.

Figure 8 :

Figure 7 : Corbeil

Figure 9 : Saint-Ouen-l'Aumône

Le bâtiment pour lequel devait être pensé le projet appartenait donc à un grand ensemble industriel. Celui-ci servit pour des activités de distillerie et d'élaboration de levures. Tel que nous la connaissons actuellement, la Grande nef daterait du tout début des années 1930, voire de la fin des années 1920, bien que l'activité industrielle soit antérieure.

Ces informations tirées de recherches historiques, tant sur l'âge du bâti que sur les activités qu'il a abrité, ont un double intérêt. Le premier est patrimonial. Le second diagnostic, puisqu'elles peuvent nous offrir des pistes de compréhension des altérations que nous avons observées par la suite, notamment la corrosion des fers, qui pourrait être le résultat des vapeurs produites par la distillation.

B. Etude de site

L'étude de site que nous avons menée visait à répondre à deux questionnements : quelles étaient les possibilités de réhabilitation que nous offrait Saint-Ouen-l'Aumône d'une part, et d'autre part, quelles étaient les attentes, quels étaient les besoins de la commune. C'est avec ces problématiques à l'esprit que nous avons mené nos recherches, dont nous vous transmettons ci-après les résultats.

1. La commune et ses orientations.

Etude de la commune de Saint-Ouen l'Aumône.

La commune de Saint-Ouen l'Aumône fait partie de la Communauté d'Agglomération de Cergy Pontoise, située à 30 km au nord-ouest de Paris, dans le département du Val-d'Oise. Elle se développe sur la rive gauche de l'Oise, face à la ville de Pontoise. Elle possède 6 km de berges. Sa superficie est de 1 380 ha, dont 370 non urbanisés et 3 parcs d'activités de 630 hectares (qui dénombrent 700 entreprises).

Les zones d'activités, constituées de plusieurs quartiers, prennent une part importante du territoire communal. Elles se situent principalement au nord et à l'est de la ville, et se sont développées sous l'impulsion de la constitution de la Ville Nouvelle de Cergy Pontoise. C'est dans le cadre d'un aménagement d'ensemble (sur l'initiative du Syndicat d'agglomération) que l'on a construit le parc d'activités du Vert-Galant, celui des Béthunes (I et II), et celui des Bellevues, en périphérie de la zone habitat. Ces parcs sont donc relativement récents. En revanche, la zone industrielle d'Epluches, au nord, s'étendant le long de l'Oise, est une zone historiquement plus ancienne, dont l'aménagement n'entre pas dans

le contexte de l'opération Ville Nouvelle³. Les parcs d'activités ont eu un développement extrêmement rapide grâce aux grandes voies de communication, ils offrent un environnement de bonne facture mais supposent une surveillance pour éviter toute dégradation. Seule la zone d'Epluches présente des secteurs dégradés (notamment celui de la Porte Jaune).

On peut également indiquer la présence d'un centre artisanal entre deux parcs, appartenant à cette grande zone à vocation économique qui constitue l'un des plus grands regroupements d'Europe de PME/PMI (petites et moyennes entreprises/petites et moyennes industries). La ville est attractive grâce à ce potentiel économique : des centaines d'entreprises, majoritairement du secteur tertiaire, de taille et d'activités très diversifiées y sont installées, certaines y ont leur siège ; on peut ajouter à cela la Cité de l'Auto (proche du centre-ville), regroupant les concessionnaires automobiles, ainsi que les 200 commerces de détail. Il existe de nombreux services et pôles de proximité dans la ville. Toutefois le centre-ville est confronté à la problématique du stationnement et de la circulation qui nuit à son activité commerciale.

A ce jour, la commune compte 23 505 habitants. La population est assez jeune : 44% ont moins de 30 ans. On constate une majorité d'actifs du secteur tertiaire. On compte environ 8000 membres de clubs et associations, c'est une ville active, intégrée dans une dynamique de réseaux, d'une part avec l'agglomération, d'autre part avec l'Île de France.

³ Voir annexe 1

Figure 10 : Source : Rapport de présentation du PLU de Saint-Ouen l'Aumône.

Plusieurs réseaux relient la commune à l'ensemble du réseau de la Région Ile-de-France : l'autoroute A15 (vers Paris), la route Départementale 14, la route Nationale 184, deux voies de chemins de fer en provenance de la Gare Saint-Lazare et de la Gare du Nord et le RER C (la commune possède 5 gares en tout) ; sans compter la desserte en bus (5 lignes), permettant de rejoindre le réseau du RER A. Ces dessertes, utiles car elles permettent un développement de la commune et son ouverture sur l'extérieur, posent toutefois des

problèmes au niveau local : elles constituent des coupures urbaines franches, qui compliquent les franchissements et les liaisons inter quartiers (dégradation de certains passages à niveaux, exigüité de certaines voies, etc.). De plus, on remarque que l'Oise, qui sépare la ville de Pontoise, ne présente qu'un seul point de franchissement routier (Pont de Pontoise) et un franchissement autoroutier. Cette dynamique de réseaux met en évidence l'intégration forte de la commune à la Communauté d'Agglomération, cependant Saint-Ouen-l'Aumône reste une ville intrinsèquement active.

Les équipements publics et les animations répondent aux besoins d'une population majoritairement jeune (les 3/4 des habitants ont moins de 45 ans). C'est une cité sportive. Elle compte de nombreuses installations qui permettent une pratique très variée : tennis, cyclisme, athlétisme, croquet, rugby, hand-ball, judo, karaté, basket-ball, natation, plongée, football, tir à l'arc, gymnastique, volley-ball, pêche, pétanque, squash ... De multiples clubs regroupent près de 4 000 adhérents. La commune dispose d'un haut niveau d'équipements sportifs et de loisirs : Parc des sports, gymnases, stades, piscines, dojo, aire de jeux, golf, centre d'aviron, boulodrome (Parc Le Nôtre), piste de Roller-Skate. Sont organisés par les associations des ateliers de danse classique, de jazz et de flamenco (enfants et adultes tous niveaux), des activités pour la petite enfance et l'enfance : un éveil à la danse et un éveil musical, des initiations et ateliers tournants ; également des formations musicales (Piano, violon, alto, violoncelle, flûtes, harpe, clarinette, saxophone, guitare et guitare jazz, batterie), des ateliers et chorales. La ville accueille de grandes manifestations tels que le carnaval, les journées de la jeunesse, le forum des associations, les fêtes de quartiers, etc. Elle organise de petites manifestations à l'année telles que de nombreux spectacles, fêtes, expositions, films, brocantes,

animations sportive, etc., valorisant l'initiative individuelle et associative, principe de gestion participative.

Les équipements socioculturels sont au cœur de la vie de la commune. De nombreux locaux sont répartis dans les maisons de quartiers et les locaux collectifs résidentiels, où sont organisées des activités de formation, de création, de soutien scolaire, d'insertion sociale et des animations de quartier. Ces locaux servent également aux associations, très présentes localement, pour leurs réunions. On peut citer les différents services sociaux proposés par la commune : le Centre pour l'Insertion, la Mobilisation et l'Evaluation Sociale (CIMES), qui accompagne les bénéficiaires du R.M.I./R.S.A (le C.I.M.E.S. s'adresse à toutes les personnes au RSA du territoire Vexin Ville Nouvelle), le foyer restaurant (où des animations sont organisées), le Centre social de la maison de quartier de Chennevières, l'Aide juridique communale, l'Antenne Médico-sociale, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et Planification familiale, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val d'Oise, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ...

En outre, la ville dispose de quatre centres de loisirs, d'une médiathèque, d'un centre culturel (L'imprévu), qui sert de salle de spectacle (concerts, opéras, danse, cirque, théâtre...), d'un conservatoire de musique, d'un cinéma d'art et d'essai. De plus, on trouve le siège du Musée départemental de l'éducation, en centre-ville, ainsi que le service départemental d'archéologie du Val d'Oise, installé dans l'abbaye de Maubuisson, également site d'art contemporain. La mairie possède aussi un service culturel, et accueille dans le hall de l'hôtel de ville des artistes qui exposent leurs œuvres. Il est à noter que Saint-Ouen l'Aumône compte quatre monuments historiques, dont un classé et trois inscrits, ainsi qu'un site classé et un site inscrit. Les principaux sites culturels et

touristiques sont répartis sur tout le territoire communal, et constituent des éléments attractifs.

Qui plus est, la commune voisine le parc naturel du Vexin et le massif boisé de l'Hautil, et jouit de la proximité des bords de l'Oise : la situation géographique offre un cadre paysager de qualité. Le territoire bénéficie d'une multitude d'espaces verts dispatchés ponctuellement sur l'espace urbain. Les urbanistes de la commune parlent d'un « maillage vert », qui agrémente le cadre de vie : le Parc historique Le Nôtre, le Parc de l'Abbaye, les Prés de Saint-Ouen, et d'autres espaces de proximité. L'aération verte de la ville est organisée autour du ru de Liesse, mis en valeur par la présence de bâtiments marquants, des sites et monuments historiques (Abbaye de Maubuisson, Grange aux Dîmes...), et d'un cheminement piéton jusqu'aux bords de l'Oise qui se poursuivra jusqu'au Val de Liesse. Ce « maillage vert » est véritablement au service de la qualité de vie de la commune.

Il est important d'observer que la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise a vocation à intervenir sur des sujets tels que la politique de l'habitat, la politique de la ville, la protection et la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie, la construction et la gestion d'équipements publics d'intérêts communautaires, l'enseignement supérieur....C'est pourquoi les habitants de la commune bénéficient d'équipements du ressort de l'agglomération (lycées, enseignement supérieur, réseau, transport en commun, parc d'activités....). Saint-Ouen-l'Aumône bénéficie d'une organisation intercommunale moderne et tournée vers l'environnement (déchetterie, usine de traitement des ordures ménagères, station d'épuration de Neuville-sur-Oise).

Urbanisme : situation et politique de la mairie.

Saint-Ouen-l'Aumône est une ville qui se développe par quartiers, s'organisant en ensembles, elle se présente comme un territoire à deux visages, composé :

- d'une grande zone industrielle,
- d'une zone pavillonnaire, avec un habitat dense.

L'espace est limité par de grandes infrastructures (axes routiers et ferroviaires, aménagements industriels), à l'intérieur desquelles s'organisent trois secteurs, caractérisés par une fonction dominante : habitat, espaces verts, zones d'activités.

La zone à dominante habitat se situe entre l'Oise, l'A15, la RN 184, la voie ferrée et est encadrée à l'est par les parcs d'activités Vert-Galant & Béthunes et au sud par celui des Bellevues. L'espace ouvert à dominante naturelle est principalement localisé à la périphérie et en entrée de ville au sud et à l'est du territoire : plaine de Pierrelaye, Val de Liesse, Fond de Vaux, Près de Saint Ouen. Bien que localement dégradés et encore peu valorisés, ces espaces sont perçus comme des vecteurs d'équilibre par la population et assurent une proximité immédiate entre la ville et la campagne. La zone à vocation économique occupe près de la moitié du territoire communal et encercle le secteur habitat.

On remarque une homogénéité du tissu urbain dans les secteurs d'activités, cette cohérence urbaine se manifeste à travers le maillage de leurs trames viaires, formes architecturales, matériaux et par le traitement paysager des parcelles. Toutefois ce schéma ne s'applique pas à la zone d'activités d'Epluches, nettement moins récente, et dont les bâtiments diffèrent beaucoup les uns des autres. Le tissu urbain de la zone habitat, très hétérogène lui aussi,

contraste avec celui de la zone d'activités. Cela est dû aux urbanisations successives, qui ont généré des formes urbaines et architecturales divergentes : les hameaux originels, les grands ensembles des années 60 et 70, les extensions récentes, etc.

L'habitat et les activités se sont développés séparément, de manière indépendante, sur le territoire, ce qui limite les inconvénients produits par ces dernières. On peut ajouter que les parcs d'activités bénéficient de nombreuses circulations douces (piétons, bandes cyclables), que la ville compte maintenir et améliorer pour conférer une qualité urbaine à ces secteurs et pour en faciliter l'accès aux modes alternatifs de déplacement.

Le réseau viaire, morcelé par les coupures autoroutières et les voies de chemin de fer, rend difficile les liaisons entre les différents secteurs de la commune. La desserte en transport en commun se fait par des voies internes aux différents secteurs. La Commune, en collaboration avec la Communauté d'Agglomération de Cergy-Pontoise, souhaite faciliter cette desserte au niveau des liaisons inter quartiers et intercommunales.

Actuellement, la ville reste en constant développement. On peut citer le quartier du Val de Liesse, au sud de la commune, qui s'étend le long de la départementale 14, accompagnant l'ouverture d'une nouvelle gare. On opère également des rénovations et des transformations des quartiers, qui intègrent des logements sociaux, le but étant d'offrir une qualité résidentielle homogène sur l'ensemble de la ville. La ville compte 3 000 logements sociaux. C'est plus que dans d'autres communes de même importance.

L'activité humaine produit des effets sur le développement du territoire, comme la présence de nombreuses installations classées pour la protection de l'environnement, les nuisances liées aux activités industrielles (notamment le secteur de la Porte Jaune), l'importance du trafic automobile sur certains axes perçu comme source de nuisances sonores (A15 et RN 184) ; tout cela influe sur les possibilités d'occupation du sol. Néanmoins la séparation des zones d'habitat et des zones d'activités préserve la qualité résidentielle à l'exception de quelques points de contact, comme le secteur de la Porte Jaune à Epluches, que l'on veut dépolluer pour y créer du logement.

Les orientations générales d'aménagement retenues par la commune sont définies dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD⁴), elles répondent à quatre grands objectifs cités ci-après :

« - Poursuite de la politique urbaine de la commune permettant le développement local en corrigeant les dysfonctionnements constatés au fur et à mesure.

- Prise en compte des aspirations résidentielles des habitants présents et à venir : préservation et mise en valeur du cadre de vie (opérations de renouvellement urbain, aménagement des berges de l'Oise, poursuite de la Coulée Verte, préservation des éléments de patrimoine caractéristiques de la ville), diminution des nuisances (lorsque la coexistence entre habitat et activités est difficile et se fait au détriment des habitants, dissuasion des activités provoquant des

nuisances dans les quartiers et transformation du secteur de la Porte Jaune)

- Equilibre entre les fonctions résidentielles, économiques et naturelles de la commune, qui se traduisent par le renforcement de coupures végétales urbaines et la préservation des grands espaces naturels périphériques.

- Anticipation des mutations à venir et adaptation du tissu aux nouvelles données démographiques et sociales (accueil de nouveaux habitants, prise en compte des nouvelles compositions familiales, vieillissement de la population) économiques (accompagner le développement des entreprises présentes sur le territoire et accueil de nouvelles structures). »

Pour résumer les orientations de la commune en matière d'urbanisme, on parlera tout d'abord d'une volonté d'équilibre entre le développement, le renouvellement urbain et la préservation des espaces naturels. La commune souhaite poursuivre sa politique de renouvellement urbain en évitant une densification excessive des tissus existants, des entassements ou des grandes hauteurs, et en intégrant les nouveaux quartiers aux anciens. Cette politique de développement urbain correspond à un contexte de forte demande en logements, et implique de définir des espaces d'extension pertinents. Mais en raison des contraintes liées aux infrastructures existantes, à l'activité humaine, et de l'objectif de préservation du patrimoine naturel, les possibilités d'extension sont peu nombreuses.

Ensuite, la commune entend maintenir la spécialisation industrielle des zones à vocation économique et les droits des entrepreneurs en place. La commune souhaite développer une zone

⁴ Voir annexe 2

artisanale dans ce secteur. Les parcs d'activités sont performants, propices à la création d'emplois, comme aux activités industrielles. La commune souhaite évidemment conserver ce pôle essentiel du développement de l'Agglomération de Cergy-Pontoise. Mais cela se traduit également par la volonté ferme de préserver les quartiers de l'habitat des activités provoquant des nuisances, et donc d'y interdire les activités industrielles ou artisanales pour leur préférer les activités commerciales, de bureaux ou de services. Cela inclut de maintenir des coupures vertes pour séparer strictement les espaces économiques des lieux résidentiels. Le projet de renouvellement du secteur de la Porte Jaune entre aussi dans ce cadre : on veut élargir l'offre résidentielle et compléter la reconquête des berges de l'Oise au profit des habitants.

La liste des orientations de la commune se poursuit avec les objectifs suivants :

- préserver les secteurs identitaires de la ville comme les berges de l'Oise,
- relancer le commerce de proximité dans les quartiers d'habitat, en particulier redynamiser le commerce de centre-ville,
- maintenir le niveau d'équipements publics, constituant une grande part de son attractivité,
- préserver, développer et mettre en valeur les espaces verts,
- concilier maintien de l'activité agricole et préservation des grands espaces naturels,
- améliorer les conditions de circulation et de liaison inter quartiers (réalisation de nouveaux axes),

- améliorer les conditions de stationnement.

Ces différentes orientations sont axées sur l'amélioration du cadre de vie, et sur une volonté de favoriser les échanges entre les habitants. On cherche à créer un équilibre urbain entre habitat et industrie, et à concevoir des espaces aérés : l'urbanisme est pensé dans une logique de l'agréable, répondant aux besoins de l'habitant.

La question des espaces verts revêt une grande importance à Saint-Ouen l'Aumône, qui met en avant ses atouts naturels afin de doter la ville de « respirations vertes ». Le parc de l'abbaye de Maubuisson (du XIII^{ème} siècle), le parc de l'Hôtel de Ville, le Parc historique Le Nôtre (classé), le golf, la Coulée Verte (cheminement pédestre de 5 km, réalisé à l'initiative de la commune) sont des éléments qui soulignent un attachement certain à la verdure. Le PADD ⁵ réserve une attention particulière à la question, posant le principe de mise en valeur, préservation et développement des espaces verts, de manière à les régénérer. Cela se fera notamment dans le cadre des opérations de rénovation urbaine (Chennevières, Parc Le Nôtre...), et à travers l'ouverture d'espaces publics boulevard Ducher, rue d'Epluches (secteur de la Porte Jaune) et en bordure de la zone portuaire. Il faut aussi citer la remise en valeur progressive des différentes zones suivantes :

- la plaine de Pierrelaye, espace agricole partiellement dégradé qui constitue l'entrée sud-est du territoire (RD 14),
- le Val de Liesse, également au sud-est de la ville (dont l'aménagement doit en améliorer l'image globale),

⁵ Voir annexe 2

- le Fond de Vaux, à l'est du territoire, séparation naturelle entre les grands parcs d'activités et Méry-sur-Oise,
- les Prés de Saint Ouen, au sud de la commune.

Enfin deux projets se détachent de la carte du PADD :

- le prolongement de la Coulée Verte, qui suit le chemin tracé par le Ru de Liesse,
- la mise en valeur des berges de l'Oise, faisant l'objet d'un intérêt patrimonial et paysager tout récent (le fleuve était davantage perçu comme une infrastructure fluviale au service du développement économique).

Aujourd'hui les abords de l'Oise commencent à être considérés comme un véritable élément patrimonial, potentiellement attractif. Ce qui a engendré une réflexion sur l'aménagement, tant paysager qu'architectural, des berges, incluant une implantation d'un cheminement piéton reliant les quais de l'Oise au Val de Liesse ; ce qui a pour but de créer une continuité des circulations douces.

2. L'analyse environnementale du site.

Le site

L'usine s'implante, non loin du centre-ville, dans la zone industrielle qui prolonge le parc d'activités d'Epluches ⁶. Autrement dit, elle côtoie des industries en fonctionnement, ce qui accentue les difficultés liées à son environnement (nuisances, qualité de l'air, du paysage), qui peuvent être contrebalancées par sa situation

privilegiée en bord d'Oise. Il faut néanmoins considérer les nuisances importantes qu'occasionne la distillerie Hauguel (notamment les odeurs), située tout à côté, ainsi que les nuisances du trafic automobile, qui commencent à s'accroître sur les axes secondaires de la commune.

Le terrain en vue de son activité passée impose de prévoir un contrôle des éventuelles pollutions du sol. Après une visite, on note que le site est laissé à l'abandon depuis plusieurs années : végétation abondante, présence de débris et de déchets, ce qui rend indispensable un diagnostic de salubrité. On constate également que les bâtiments de l'ancienne usine ne laissent que très peu d'espace autour d'eux, et qu'ils ne comportent pas d'ouverture accessible côté Oise. La mairie a opté pour une solution à ce problème : un projet de démolition, concernant le corps de bâtiment longeant la berge ; ainsi on agrandit et on ouvre l'espace. Il faut ajouter que le projet entraîne en amont une action de désamiantage du corps de bâtiment concerné, action qui sera fatalement nécessaire au reste de l'usine.

La parcelle est numérotée 13 dans le cadastre actuel. Le tracé a été réalisé par le maire de Saint-Ouen-l'Aumône, Alain Richard ; la délimitation de la parcelle traverse un corps de bâtiment muré, de fait inutilisé, reliant l'usine désaffectée aux bâtiments en fonctionnement de la distillerie Hauguel (implantés sur la parcelle voisine).

⁶ Voir annexe 1

Figure 11 : Extrait du cadastre actuel : implantation sur la parcelle numérotée 13.

A la vue de l'extrait du cadastre, on constate : une parcelle étriquée, avec une grande proximité des installations de la distillerie Hauguel, et un bâtiment commun aux deux parcelles (un espèce de « non man's land », comme le nomme monsieur Deleplace, directeur de la distillerie).

Figure 12 : Vue aérienne de la parcelle et son environnement proche.

On devine facilement sur la vue aérienne que le bâtiment appartenait à la distillerie Hauguel, ce qui explique le manque d'adaptabilité de la parcelle et le peu d'espace qu'elle offre. L'implantation des cuves de la distillerie, source de nuisances, se trouve à l'ouest du terrain. Le quai de Halage longe la vieille usine au nord-ouest. La parcelle ne bénéficie actuellement que d'une entrée au nord-est du terrain, c'est une parcelle fermée, inconvénient auquel le projet de démolition veut remédier.

Une problématique survient pour la question de l'aménagement : celle des voies d'accès. La seule entrée de la parcelle se trouve dans une impasse, rue Boris Vian, on y accède par la rue Django Reinhardt, petite rue se raccordant à la rue du Mail, grande voie provenant du centre-ville. L'accès véhicule est donc très

contraint. En considérant la démolition du corps de bâtiment côté Oise, la voie piétonne du Quai de Halage, autre lien avec le centre-ville, prend toute son importance, car elle constitue actuellement la seule véritable voie de desserte. Néanmoins étant donné l'improbabilité de l'accès véhiculaire, l'espace piéton se verrait employé par les moteurs, selon l'idée du maire, Alain Richard.

Figure 13 : Vue aérienne de la parcelle et son environnement proche

On note, en observant la parcelle de la distillerie Hauguel, qu'elle bénéficie à l'est d'une voie d'accès à un parking ouvrant directement sur la rue D. Reinhardt, ce qui facilite la sortie des camions, qui évitent de passer par l'impasse. On pourrait imaginer dans le cas du rachat du terrain de la distillerie Hauguel, de réaménager cette voie pour la raccorder à l'impasse, et de créer ainsi une voie en sens unique, pour éviter que les véhicules ne se croisent.

Figure 14 : Vue aérienne de la parcelle et son environnement proche

Il y a également un aménagement à penser sur le chemin du Halage, prolongement du quai de Halage, actuellement relié à la rue Boris Vian et réservé aux piétons. On pourrait imaginer créer le long de cette voie des places de stationnement latéral.

En dehors du contexte de la zone industrielle, le bâtiment bénéficie toutefois d'éléments favorables à une reconversion. En effet, le cadre paysager des berges de l'Oise est largement exploitable. Il existe une activité fluviale de loisir encore marginale, qui pourrait se développer. Le tourisme fluvial fait de plus en plus une halte en centre-ville, il pourrait en faire d'autres le long des berges. Le secteur de la Porte Jaune, plus au nord, comporte des installations

portuaires résiduelles, que l'on pourrait réutiliser. Il est à ajouter la présence du golf de Saint-Ouen l'Aumône tout à côté de la parcelle. Pour la desserte, des chemins piétons, la grande rue du Mail et la gare SNCF d'Epluchès sont à proximité du site.

Figure 15 : Extrait du plan de la commune.

Figure 16 : Cette vue aérienne montre un environnement très vert, cadre agréable qu'affectionne la commune.

La localisation de l'usine est somme toute problématique, puisque située en zone industrielle, néanmoins sa position est stratégique : c'est une vitrine pour la commune, le bâtiment domine par sa hauteur le paysage en bord d'Oise.

La visibilité du bâtiment serait soulignée par un aménagement paysager côté

forme de ZAC (zone d'aménagement concertée), peut-être y créer des commerces, des structures publiques.

L'usine n'est pas un monument classé et ne se trouve actuellement dans aucun secteur protégé (ZPPAU, abords MH), donc non soumise aux prescriptions de l'ABF (Architecte des Bâtiments de France). Cette situation pourrait évoluer dans l'avenir, car la DRAC serait susceptible de classer le bâtiment à la demande du maire de Saint-Ouen l'Aumône ; ce qui engendrerait certaines contraintes, que nous n'étudieront pas puisque nous nous en tenons à la situation actuelle.

Selon le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune⁷, l'usine appartient au secteur de Courcelles, à revaloriser, faisant partie de la zone d'activités. On peut constater un lien évident avec le projet de revalorisation des berges de l'Oise. Le but de la mairie est de redynamiser le secteur (les bâtiments, les entrepôts présents ne sont plus d'actualité), sans pour autant instaurer une grosse rupture : le secteur restera une zone d'activités, mais on n'y autorisera que les petites structures (pas de gros entrepôts), par exemple les commerces ou les artisanats.

Le projet d'aménagement met aussi en évidence des réserves foncières dans le périmètre du secteur de Courcelles. L'usine se trouve dans la zone UJE (cf. plan de zonage du PLU), qui correspond aux îlots d'activité les plus proches des secteurs d'habitation ; les zones 2AU qui la côtoient sont des zones à aménager dans le long terme (c'est-à-dire dans plusieurs années), il n'y a pas d'idée précise pour l'instant sur la nature des constructions. La mairie pense à la possibilité de les aménager sous

Figure 18 : Extrait du plan de zonage du PLU

Figure 17 : Vue aérienne de la parcelle et son environnement proche

⁷ Voir annexe 2

La mairie a acquis beaucoup de terrain autour de la distillerie Hauguel, dans l'optique d'une continuité urbaine tout le long de l'Oise depuis le centre-ville, mais sans perturber les activités. Cela est à mettre en lien avec une idée naissante de la mairie : 800 mètres de bordure sur l'Oise sont desservis par une voie importante dans le secteur de la Porte Jaune, on pense y créer un nouveau quartier (environ 1500 logements).

Le site présente un potentiel fort : l'image de la reconquête des berges de l'Oise. Ce potentiel est reconnu par la mairie de Saint-Ouen-l'Aumône, qui envisage la démolition d'un corps de bâtiment dans une optique de préservation (amiante). La volonté de redynamiser la zone et de revaloriser les espaces verts aux alentours, rejoint la politique d'urbanisme de la ville, qui souhaite développer l'habitat, les parcs, et une zone artisanale. L'objectif de la ville étant d'arriver à séparer activités et habitat par des espaces verts, un projet d'aménagement paysager sur le long terme semble être utile.

La localisation du site possède donc des avantages certains mais également de fortes contraintes, et des réglementations strictes. A commencer par le problème de l'accès restreint, du stationnement et des nuisances sonores et olfactives. Ensuite dans le cadre d'une reconversion du bâtiment, il est à souligner qu'un ERP (Etablissement Recevant du public) est très réglementé en zone industrielle. Enfin il existe une problématique plus spécifique liée à la distillerie Hauguel, à proximité immédiate du site : ses installations sont classées pour la protection de l'environnement, un périmètre réglementé est tracé autour des cuves. La commune souhaite vivement le déplacement des installations de la distillerie, des plaintes des habitants ayant été déposées par le passé à cause

des nuisances (odeurs, déchets), mais surtout cette usine est aujourd'hui un obstacle au développement du secteur, la réglementation liée aux installations classées compromettant tout projet.

Les réglementations concernant le site.

L'usine se trouve sur la parcelle n°13, qui est soumise à plusieurs réglementations concernant d'éventuelles constructions ou aménagements : le PLU (Plan Local d'Urbanisme), le POS (Plan d'Occupation des Sols) mais également le PPR (Plan de Prévention des Risques) concernant le plan d'inondation, et plus spécifique, le zonage des ouvrages de transport de gaz naturel.

PLU Plan Local d'Urbanisme⁸.

Figure 19 : Extrait du plan de zonage du PLU.

⁸ Voir annexes 3 et 4

Après étude de la réglementation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône notre projet est soumis à diverses obligations.

La parcelle n°13 se situe dans la zone UJe faisant elle-même partie dans la catégorie UJ dont certaines réglementations sont plus générales du PLU, c'est une zone à caractère d'activités qui impose les réglementations suivantes :

Types d'occupations et d'utilisations du sol interdits dans la zone

- les bâtiments à usage d'habitation sauf:

Si c'est une extension de logements existants dont la SHON (Surface Hors Œuvre Nette) totale après travaux n'excède pas 150 m²,

S'ils sont liés aux fonctions de surveillance et de gardiennage des activités autorisées,

- les constructions à vocation de lieux de spectacles ou de réunions,
- les constructions soumises au respect des règles de sécurité des Etablissements Recevant du Public, sauf si leurs capacités d'accueil n'excèdent pas 100 personnes,

Accès et voirie

L'accès à la parcelle n°13 se faisant par une voie en impasse, il doit être aménagé de façon à ce que les véhicules puissent faire demi-tour. Il doit avoir une largeur minimale d'emprise publique de 7 mètres, mais répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble. Il devra respecter les règles minimales de desserte, de sécurité et de défense contre l'incendie, de protection des piétons et d'enlèvement des ordures ménagères.

Desserte par les réseaux

Le branchement sur le réseau d'eau public et d'eau usée est obligatoire par un réseau enterré, après une pré-épuration des eaux si nécessaire. Il devra garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux, ou leur infiltration naturelle dans le sol de l'unité foncière. Il sera installé un système de dégraissage des eaux ainsi qu'un ouvrage de dessablage ou débourbeur.

Les installations nécessaires au stockage des ordures ménagères et les déchets industriels banals sont obligatoires et doivent être adaptées aux besoins de l'installation et intégrées aux constructions ou aux clôtures.

Aspect extérieur

La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur doivent être en harmonie avec le milieu environnant et

être compatibles avec le site et le paysage. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Les teintes claires et les tonalités grises sont préconisées pour les bardages métalliques.

La nature des matériaux doit être en harmonie avec le milieu environnant et être compatible avec le site et les paysages. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit ainsi que l'emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates.

Les enseignes devront s'intégrer dans le gabarit de la construction. Il convient par ailleurs de se référer au règlement publicitaire annexé au PLU.

Les clôtures en bord de rue doivent être grillagées de couleur verte. Il est possible d'utiliser une autre couleur pour le traitement des entrées. La hauteur des clôtures doit être constante et sans décrochement et ne peut excéder 2 mètres de hauteur. Les poteaux des dites clôtures doivent être situés sur la parcelle privée et ne peuvent empiéter sur l'espace public. Les soubassements sont autorisés mais limités à 60 cm. Les prescriptions relatives aux clôtures ne s'appliquent pas aux équipements publics, à l'exploitation du domaine ferroviaire ainsi qu'aux murs de soutènement.

Des rails de sécurité doivent être placés derrière une haie à feuillage persistant.

Les ouvrages techniques devront, par un traitement spécifique, faire partie intégrante de la composition architecturale.

Le stationnement

Le stationnement des véhicules doit répondre aux besoins des constructions et installations et doit être réalisé dans l'assiette du terrain ou dans son environnement immédiat, et en dehors des voies publiques.

Les établissements doivent assurer sur leur terrain les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique ainsi que le stationnement des véhicules de leurs employés, clients ou visiteurs. Les manœuvres doivent pouvoir s'effectuer à l'intérieur du terrain.

Les normes édictées au présent article doivent être arrondies au nombre entier supérieur le plus proche si elles aboutissent à la détermination d'un nombre de place dont la décimale est supérieure à 0,3.

Caractéristiques des places :

Les places de stationnement doivent présenter les caractéristiques suivantes :

5 m de longueur et 2,3 m au minimum de largeur

- dégagements :
- perpendiculaires : 6 m
- en épis à 45°: 3 m
- en épis à 60°: 4,5 m
- longitudinaux : 4 m

Pour les places de stationnement des personnes à mobilité réduite : 5 m de longueur et 3,3 m de largeur ainsi qu'un dégagement de 7 m si les places sont perpendiculaires à la voie.

Dispositions adaptées aux différents types de construction

Locaux à usage de commerces :

1 place pour 25 m² de SHON.

Locaux à usage de production industrielle ou artisanale :

1 place pour 100 m² de SHON jusqu'à 1000 m².

Pour les surfaces au-delà de 1000 m² de SHON il sera exigé 1 place pour 150 m² de SHON.

En outre il sera exigé 1 place pour les véhicules poids lourds à raison de 1000 m² de SHON.

Les quais de chargement pourront être compris dans la norme exigible.

Salle de restaurant :

Il est exigé 1 place de stationnement pour 4 m² de salle de restaurant.

Equipements d'intérêts collectifs ou nécessaires au fonctionnement des services publics :

Il est exigé 0,75 place par poste de travail permanent prévu dans l'ouvrage. Si l'équipement public est également un Etablissement Recevant du Public, il doit être prévu 0,25 place par personne comprise dans la capacité d'accueil. Ces dispositions ne s'appliquent pas si le bâtiment est situé à moins de 100 m d'un parking public.

Activités multiples :

Si dans un même établissement se trouvent des locaux de plusieurs types de destination, le mode de calcul des normes de stationnement est le suivant :

Bureaux : 1 place pour 25 m² de SHON.

Production artisanale et industrielle : 1 place pour 100 m² de SHON jusqu'à 1000 m² de SHON, 1 place pour 150 m² pour les m² au-delà.

Entrepôt : 1 place pour 150 m² jusqu'à 7000 m² de SHON, 1 place pour 200 m² de SHON pour les m² au-delà.

Commerce : 1 place pour 25 m² de SHON.

Espaces libres, Plantation, Espace boisés

Les espaces libres de construction et non occupés par les voies de desserte ou le stationnement, doivent faire l'objet d'un traitement en espaces verts en pleine terre sur une superficie au moins égale à 20 % de la surface totale du terrain. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux équipements publics ainsi qu'aux équipements nécessaires à la collecte des ordures ménagères.

Lorsque l'espace situé entre le bâtiment et les limites séparatives du terrain est occupé par une voirie, une aire de stationnement, une aire de manœuvre de poids lourds ou une plateforme logistique, des haies vives suffisamment denses pour former un écran doivent être plantées le long de la clôture qui marque la limite séparative du terrain.

POS Plan d'occupation des sols⁹

La parcelle n°13 entre dans le périmètre d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Pour cela elle est donc soumise à une réglementation particulière.

Aucune installation ne peut être située à l'intérieur des périmètres de 35 mètres des parcs 22 et 24, à l'exception des activités de la distillerie.

PPRI Plan de prévention des risques d'inondations¹⁰

La parcelle n°13 se situe en zone turquoise, dans les secteurs situés un peu au-dessus de la crue de référence, inondable par une crue d'occurrence supérieure à cette dernière ou par remontée de nappe. Elle correspond à des secteurs qui ne devraient a priori pas être atteints directement par la crue de référence de l'Oise, mais qui seraient par endroits inondés du fait de la remontée de la nappe. Situés à une cote légèrement supérieure à la cote des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues), elle serait également atteinte par une crue de l'Oise supérieure à la crue de référence. L'aménagement de cette parcelle devra intégrer le risque d'inondation dans sa conception afin de s'en prémunir.

⁹ Voir annexe 5

¹⁰ Voir annexe 6

Toute demande d'autorisation de construire devra être accompagnée d'un plan altimétrique sur lequel sera indiqué le système de référence (les niveaux NGF et IGN).

Toutes les précautions doivent être prises pour permettre une évacuation rapide des véhicules et éviter l'entraînement par la crue de tous produits et matériels.

Des mesures de prévention doivent être prises pour les biens existants

Les citernes non enterrées en place à la date d'approbation du PPR, destinées à recevoir des hydrocarbures, du gaz, des engrais liquides, des pesticides ou des produits dangereux, doivent être lestées ou fixées à l'aide de dispositifs adéquats résistants à la crue de référence.

Des mesures de diminution de la vulnérabilité à l'inondation seront mises en œuvre à l'occasion des travaux d'entretien et de rénovation menés sur les installations et bâtiments existants ainsi que sur les réseaux publics.

En cas de création d'un premier plancher, ou d'une modification du plancher existant, sa cote devra dépasser de 50 cm celle des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), à l'exception des emplacements de stationnement des véhicules.

NB : La réglementation concernant la hauteur des planchers ne s'appliquera pas si l'existant reste tel quel.

En cas de réalisation de sous-sols, ceux-ci seront conçus pour ne pas subir de dommages en cas de survenue d'une crue supérieure de 0,50 mètre à la crue de référence. Ils seront limités à un seul niveau et seront réalisés avec un cuvelage strictement étanche et sans ouvertures jusqu'à la cote de PHEC + 0,50 mètre.

Risque présenté par le passage de canalisations de transport de matières dangereuses ¹¹

La canalisation de gaz longe la parcelle n°13 au niveau du chemin du halage, des distances par rapport à cette canalisation ont donc été établies avec différentes prescriptions.

Sur une distance de 5 mètres, zone permanente, interdiction de toutes nouvelles constructions.

Sur une distance de 15 mètres, zone intermédiaire, restriction de construction d'ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes, une demande à la DRIRE (Direction Régional de l'Industrie et de la Recherche de l'Environnement) devra être faite.

¹¹ Voir annexe 7

Conclusion : Les possibilités qui s'offrent à nous.

Après étude des réglementations en vigueur, il nous apparaît impossible de réhabiliter le bâtiment en ERP, en raison du périmètre des installations classées pour la protection de l'environnement. Il nous faut donc considérer un projet sur le long terme, prenant en compte l'hypothèse du départ de la distillerie Hauguel. Cependant même en rayant cette contrainte du tableau, d'autres compliquent les aménagements et la reconversion. La parcelle ne laisse que peu d'espace utilisable, posant la question du stationnement, et l'achat de parcelles mitoyennes implique un coût élevé. Un seul niveau de sous-sol s'avère insuffisant pour un parking sous-terrain, la surface n'est pas assez vaste. Les canalisations de gaz contraignent quant à elles à un ERP restreint : l'effectif maximum est de 100 personnes. Il est bien sûr plus aisé de réindustrialiser le site, de créer des commerces ou des bureaux en respectant les différentes réglementations.

II. CONSTAT D'ETAT ET PRECONISATIONS EN VUE D'UNE RESTAURATION

A. Constat d'état de l'usine

L'étape suivant les études historiques et de site, était de se rendre *in situ* afin de tirer du bâtiment toutes les informations qu'il pourrait nous fournir.

Nous avons commencé par établir un relevé complet des surfaces présentes que nous avons reporté ensuite sur format informatique au moyen du logiciel Autocad et les avons comparés aux relevés établis dans les plans que nous avons trouvés aux archives municipales. Ces relevés nous ont permis d'avoir une idée précise des volumes et des surfaces pour les futurs projets de réhabilitation.

Ces études sur place ont également été l'occasion d'observer l'état du bâti et de relever les altérations l'affectant. Il s'agissait cette fois d'avoir une idée des opérations à mettre en place pour restaurer l'usine, en fonction de l'objectif que la Mairie se fixerait.

Nous vous présentons ci-après les résultats de nos observations.

Figure 20 : Document personnel

L'usine est un bâtiment parallélépipédique, possédant dix travées, cinq niveaux d'élévations, et une tour carrée engagée en ressaut en façade sud-est. Le troisième et le quatrième étages sont séparés par une corniche.

L'usine ayant été le lieu de squats, l'intérieur a été très tagué. De nombreux déchets s'y trouvent également, comme des bouteilles, mais il en reste également datant probablement de la période d'exploitation du lieu comme des bouteilles d'encres ou autres contenants, notamment chimiques.

De nombreuses cuves sont encore en place et dans un mauvais état sanitaire. Elles sont parfois éventrées. Le métal, qu'il s'agisse d'armatures ou d'anciennes tuyauteries, est visiblement corrodé.

D'une manière générale, la peinture s'écaille sur l'ensemble des surfaces.

A mesure que l'on monte dans les étages, les dalles-planchers sont de moins en moins droites. Au quatrième étage, il est particulièrement net qu'elle forme une double pente, surélevée au niveau des piliers du niveau inférieur, et abaissée au niveau des murs. C'est un schéma qui s'observe cependant également pour l'ensemble des niveaux, encore que de manière moins marquée. Par ailleurs, au niveau des ébrasements des fenêtres, il est clair que les

murs souffrent aussi de problèmes structurels : ils sont déformés, fissurés et l'on répertorie plusieurs éclatements.

Total de l'estimation des surfaces : 2106,41m²

1. Façades

Description :

Façade sud-est : elle présente cinq travées côté nord et quatre côté sud, de part et d'autre de la tour. Chacune est marquée par une baie. Le rez-de-chaussée s'ouvre par une porte centrale à arc en plein-cintre au niveau de la tour, et par neuf baies, dont six sont condamnées. Les premier et deuxième étages partagent un même niveau de baies, dont une est condamnée. Les deux derniers étages possèdent chacun un rang de dix baies. La tour carrée possède un étage en plus, en surplomb porté par des corbeaux. Il est ouvert sur ses quatre côtés.

Figure 21 : Document personnel

Façade nord-est : tous les niveaux présentent deux baies, le premier et le deuxième étage partageant de nouveaux les mêmes fenêtres. Au rez-de-chaussée, une baie a été condamnée. Toutefois, il semble que celle-ci ne soit pas d'origine et qu'une première baie ait été préalablement murée.

Façade nord-ouest : un bâtiment annexe masque les trois premiers niveaux de l'usine. Ce bâtiment présente douze travées chacune marquée par une baie dont six sont partiellement condamnées. Il possède une couverture à double pente. La façade de la grande nef ne présente pas de fenêtre pour le niveau rez-de-chaussée, des baies rectangulaires pour chacune des dix travées et une corniche entre le troisième et le quatrième étage.

Figure 22 : Document personnel

Façade sud-ouest : le manque de recul sur cette façade nous empêche de faire un constat.

L'usine est couverte par un toit à double-pente couvert de tuiles mécaniques. Il présente de nombreuses ouvertures et ne remplit donc plus son rôle de couverture.

Figure 23 : Document personnel

Matériaux :

Une première observation nous a permis de répertorier les matériaux suivants :

- moellons de pierre en parement et en éléments constitutifs des murs
- briques au niveau des embrasures, en frise entre le rez-de-chaussée et le premier étage et entre le troisième et le quatrième, et en piles au niveau des baies centrales de la tour joints au mortier de ciment
- béton pour les appuis des fenêtres, et pour les corbeaux et l'étage sommital de la tour

Etat sanitaire :

Les façades présentent un encrassement plus ou moins important selon les endroits.

Au niveau du rez-de-chaussée, la façade a été percée sur toute son épaisseur jusqu'à l'intérieur.

Figure 24 : Document personnel

Les pierres semblent encore saines, de même que les joints.

2. Rez-de-chaussée

Description :

Environ 240m² est condamné et actuellement inaccessible. Cette zone se trouve dans la partie sud-sud-est et concerne les travées G, H, I, J et pour partie F. Un couloir permet de joindre la partie ouest-nord-ouest à un bâtiment annexe ayant apparemment abrité des bureaux. Ceux-ci comportent des, parquets, des lambris jusqu'à environ mi-hauteur de mur et un plafond bois à caissons.

En partie centrale, travées E et F, au sol, des rails sont encore visibles.

Des cloisons séparent les travées E et D. La travée D présente plusieurs trémies.

La cage d'un monte-charge se trouve en face de l'entrée principale. L'escalier à rampe sur rampe menant au premier étage en fait le tour.

Estimation des surfaces et hauteurs sous plafond :

Surface inaccessible supposée :	240,00m ²
Surface accessible hors monte-charge, escalier et couloir :	258,50m ²
Surface bureau :	33,25m ²
Hauteurs sous plafond salles principales	4.43m sous dalle
	4.13m sous poutre
Hauteur sous plafond bureau	3.93m

• **Matériaux :**

État sanitaire :

Comme dans l'ensemble du bâtiment, les métaux observables, qu'ils soient d'ordre structurel ou non, sont corrodés.

Les bases de certains poteaux ont éclaté aux angles, laissant apparentes les briques et joints ciment sous le béton.

Les enduits et peintures sont en mauvais état, souffrant d'écaillage, voire de réels décollements.

Les bois du bureau, côté fenêtre, semblent avoir souffert de l'humidité.

Les marches de l'escalier sont très érodées, les fers corrodés et

Éléments	Matériaux
Sol	Dalle béton moulé
Portes	Métal, bois
Embrasures, brasures, appuis	Briques, béton
Cloisons	Briques, enduit ciment
Piles	Béton armé et à la base : briques à joints ciment
Plafond	Béton armé, enduit ciment ou plâtre
Cuves	Métal : acier supposé
Escalier	Béton, enduit (mortier ciment?), briques, acier

les marches très inégales. C'est le cas sur l'ensemble des niveaux.

3. Premier étage

Description :

Le plafond semble être constitué de poutres en béton armé.

La moitié sud, soit les travées F, G, H, I et J, est divisée en plusieurs salles par des cloisons. S'y trouvent encore des casiers en métal, des paillasses, tables et bancs et d'anciens bureaux. Ces pièces s'ouvrent sur une terrasse.

La moitié nord, soit les travées A, B, C et D comportent d'anciennes cuves.

La travée J bénéficie d'une hauteur sous plafond deux fois plus haute que le reste du niveau car le sol du deuxième étage s'arrête avec la travée I.

On peut accéder au rez-de-chaussée par un escalier de service en colimaçon.

Estimation des surfaces au sol et hauteurs sous plafond :

Travées A, B, C et D hors cuves :	179,05m ²
Travée E partie tour :	29,36m ²
Travées F et G, partie ouest :	52,64m ²
Salle travée F-est :	24,48m ²
Salle travée G-est :	25,37m ²
Salle travée H-est :	26,62m ²
Couloir travée H-ouest :	20,13m ²
Salle travée I-est :	15,69m ²
Salle travée H-I-ouest :	35,44m ²
Salle travée J-est :	26,04m ²
Salle travée J-ouest :	16,67m ²
Total des surfaces :	451,49m²

Hauteurs sous plafond :

Travées A, B, C, D :	5,53m
Travée E partie tour :	2,37m
Travées F, G, partie ouest :	2,70m

Matériaux :

Éléments	Matériaux
Portes	Bois
Sols	Dalle béton moulé, carrelages, mosaïque carrelée
Poutres	Béton armé
Châssis portes	Métal
Murs	Enduit ciment sur support non identifié : béton supposé
Faux plafonds	Carton ou bois aggloméré
Plafonds	Béton armé
Escalier de service	Acier

Etat sanitaire :

Les embrasures des fenêtres présentent d'importantes pertes de matières. De plus, les fers sont apparents et corrodés. On peut aussi noter la déformation des embrasures. Des fissures y trouvent leur origine et les angles montrent des boursoufflures annonçant de nouvelles pertes de matière.

Les enduits souffrent de fissures nombreuses et l'ensemble de la peinture, des murs et des plafonds, s'écaille.

Description :

La moitié nord, soit les travées A, B, C et D, comprend une mezzanine en métal formant un entresol à laquelle on peut accéder par un escalier également métallique.

A cette hauteur, on remarque d'autant mieux l'état dégradé des plafonds, notamment la pente des dalles-planchers.

La moitié sud, les travées F, G, G et I, comporte une première grande salle fermée au sud par un mur. Celui-ci est percé d'une fenêtre donnant sur une autre salle : à celle-ci, on peut également accéder depuis le premier étage par une série d'escalier en métal, béton et rambardes de bois. Elle est ouverte par deux fenêtres donnant sur le premier étage et à l'est sur une petite salle.

La fenêtre Est de la travée D est murée

Estimations des surfaces au sol et hauteurs sous plafond :

Salle travée A-est :	15,49m ²
Salle travée A-ouest :	28,55m ²
Salle travées B, C, D :	137,54m ²
Travée E partie tour :	30,11m ²
Salle travées F, G, H :	162,96m ²
Salle travée I-est :	15,85m ²
Salle travée I-ouest hors escaliers :	14,91m ²
Total des surfaces :	405,41m²

Hauteurs sous plafond

Travée H sous poutre	3,78m
Travée H sous dalle	4,04m
Travée G sous poutre	2,86m
Travée G sous	3,21m

dalle	
Travée F sous poutre	2,90m
Travée F sous dalle	3,17m

Matériaux :

Éléments	Matériaux
Escalier	Métal : acier supposé
Mezzanine	Métal et bois
Cloisons	Bois, carton, bois aggloméré
Sols	Dalle béton armé, carrelages
Piles	Béton armé
Bases de cuve	Briques et/ou béton
Cuves	Métal

Etat sanitaire :

Comme pour l'ensemble de l'usine, murs, sols et plafonds sont encrassés et tagués, souillés par des déchets divers.

Au niveau de la mezzanine, les poteaux sont particulièrement endommagés avec pertes de matière importantes et fers corrodés apparents.

Des fissures fines mais peut-être profondes parcourent le plafond et les murs avec des risques apparents de délaquages. Ceci est particulièrement manifeste dans la salle de la travée I, au niveau d'une pile profondément fissurée et montrant des délaquages importants.

5. Troisième étage

Description :

La fenêtre est de la travée D est elle aussi murée et forme une niche.

La moitié nord (travées A, B, C, D) offre un espace dégagé et bien éclairé. S'y trouvent encore cinq cuves : une d'une largeur légèrement inférieure à celle des travées, les quatre autres plus petites de moitié. Elle présente aussi plusieurs dalles rectangulaires légèrement surélevées.

Une cloison ajourée ferme la salle de la travée E partie tour.

Le sol est surélevé à la jonction des travées G et H, puis abaissé en passant dans la travée I, et de nouveau en passant dans la travée J.

Une grande table circulaire en béton se trouve dans la salle est de la travée I. Elle correspond à la trémie du quatrième étage, au-dessus.

En travée G et en salle I-est-J-est, l'absence d'enduit nous montre un plafond en terre cuite de type brique.

Estimation des surfaces au sol et hauteurs sous plafond :

D :	Salle travées A, B, C,	188,08m ²
	Salle travée E partie tour :	30,45m ²
H :	Salle travées F, G,	161,20m ²
	Salle travée I-J-est :	58,64m ²
	Salle travée I-J-ouest :	38,87m ²
	Total des surfaces :	477,24m²
	Hauteurs sous plafond	
	Travées H	3,33m

	Travée I-est	4,02m
	Travées I-ouest et J	4,57m
	Travée E partie tour	4,36m
	Travée E partie escalier	4,69m
	Travées F et G	3,88m

Matériaux :

Éléments	Matériaux
Sols	Dalle béton, carrelages
Plafonds	Enduit, terres cuites type brique, tige acier, poutres béton
Piles	Béton armé, enduit

Etat sanitaire :

Les poutres sont en très mauvais état, montrant des fers corrodés, visibles en raison d'éclatements du matériau béton. Les plafonds accumulent de nombreuses pertes d'enduit.

La salle I-est-J-est est particulièrement souillée par une quantité importante de guano.

Les fenêtres et leurs embrasements posent les mêmes problèmes de déformation, corrosion et perte de matière qu'aux niveaux précédents.

6. Quatrième étage

Description :

Une fois encore, la fenêtre est de la travée D est murée.

On retrouve la trémie en travée I au-dessus de la table béton du niveau inférieur.

Ce niveau a conservé quelques cuves, bases de cuves et une structure à palan.

La couverture est constituée d'une charpente en métal, de support béton et de tuiles mécaniques, le tout en mauvais état et présentant plusieurs ouvertures.

Une salle est délimitée en travées C et D ouest par une palissade de bois.

Estimation des surfaces au sol et hauteurs sous plafond :

Salle travées A, B et C-D-est :	157,86m ²
Salle travées C-D-ouest :	29,03m ²
Salle travée E partie tour :	31,68m ²
Salle travée F, G et H-est :	145,96m ²
Salle travée H-ouest :	16,48m ²
Salle travées I, J :	99,51m ²
Total des surfaces :	480,52m²

Matériaux :

Éléments	Matériaux
Sols	Béton armé, terres cuites type brique
Cloisons	Briques et bois
Couvertures	Charpente en métal, support béton, tuiles mécaniques
IPN	

Etat sanitaire :

Comme à chaque niveau, les fenêtres présentent des pathologies importantes.

La toiture est très endommagée et ne remplit plus son rôle de couverture : de nombreuses tuiles sont tombées au sol.

A cet étage, on remarque la présence d'une colonisation biologique, notamment d'algues vertes, sous les orifices du toit, c'est-à-dire où l'eau de pluie a pu stagner.

7. Tour :

L'accès se fait par un escalier métallique dont plusieurs marches manquent. Les cloisons sont en briques, sous enduit ciment.

Des observations *in situ*, il est ressorti plusieurs points importants :

- l'usine présente des volumes intéressants, d'une taille assez importante,
- les désordres les plus graves semblent être ceux affectant la structure porteuse de l'usine, il sera nécessaire de faire appel à un bureau d'études spécialisé pour s'assurer de la solidité des dites structures,
- même sans réhabilitation, l'usine devra faire l'objet de mesures conservatives si la municipalité souhaite ne pas voir le bâtiment se dégrader de manière plus grave ; les maçonneries et les fers étant soumis à l'humidité et l'étanchéité du bâtiment n'étant plus assurée, ceci pourrait à terme provoquer des dégâts assez graves, éventuellement dangereux en raison des squats fréquents,
- les traces laissées par de nombreux squats nécessiteront des travaux importants de déblaiement, d'assainissement et de nettoyage dans le cadre d'une réhabilitation, mais ne semblent pas affecter la bâtiment sur d'autres plans qu'esthétique.

B. Diagnostics et études préalables à la restauration

Les études *in situ* ont été poussées aussi loin que faire se pouvait, dans la mesure où nous n'avions pas les moyens techniques de les approfondir. Pourtant, il sera indispensable à la restauration de l'usine d'effectuer de nouvelles mesures et de faire appel à des professionnels pour répondre à certains questionnements. Et ce, que la Marie préfère se contenter de mesures conservatives pour le bâtiment, ou bien le réhabiliter.

Nous avons donc établi les besoins en matière de diagnostics et d'études préalables qui devront être mis en place avant toute opération sur place.

1. DIAGNOSTIC MATÉRIAUX

But : identifier de manière précise les matériaux présents, définir l'état sanitaire des matériaux, des structures, particulièrement portantes

L'étude donnera lieu à un rapport descriptif et analytique portant sur l'ensemble des pathologies en présence. Il sera complété par la proposition d'un protocole de restauration dans un but de conservation uniquement, et de dépose en conservation des éléments à garder. Ce protocole sera chiffré.

Ce diagnostic permettra de prévoir les opérations nécessaires à la conservation de l'usine en état, dans le cas où aucun projet de réhabilitation du bâtiment ne serait prévu dans l'immédiat. Il définira tous les travaux et réalisations devant garantir la préservation du bâtiment sans avoir vocation à la réparation, mais dans le simple but de s'assurer que les dégradations observées ne se poursuivent pas ni ne s'amplifient.

A l'inverse, dans l'optique d'une réhabilitation, il pourra servir de support au diagnostic structure et d'orienter les recherches pour l'étude préalable pour la restauration.

Modalités :

investigations *in situ* ; repérage préalable ; recherche des causes des pathologies observées...

Localisation : ensemble du bâtiment.

- sondages à réaliser par étage pour identifier les matériaux en place ; ils seront réalisés à l'outil mécanique, en fonction des matériaux et offrir une bonne lisibilité (fenêtres d'au moins 5x5cm)
 - *Localisation :* à réaliser en priorité sur les piles, les murs porteurs, les différents planchers.
 - réalisation de schémas stratigraphiques à partir de ces sondages,
 - analyses : prélèvements pour identification des matériaux si besoin ; prélèvements pour identifier l'origine de pathologies observées (pulvérulence, corrosion...),
 - *Localisation :* zones présentant une dégradation importante des matériaux, pulvérulence, corrosion des fers et fers apparents.
 - reportage photographique : recensant les principales altérations rencontrées et plus précisément : celles pouvant continuer à nuire à la préservation du bâti et celles pouvant affecter la capacité de portance
- Localisation :* pièce par pièce.
- élaboration de fiches, pièce par pièce, recensant toutes les informations rassemblées.

2. DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS

Les prestations devront être conformes aux normes NF X 31-620 (version révisée 2011) "qualité du sol, prestations de service relatives aux sites et sols pollués [études ingénierie réhabilitation de sites pollués - travaux de dépollution].

But : dans l'optique d'une réhabilitation de l'usine, il sera nécessaire de réaliser un diagnostic de pollution des sols, en raison des activités industrielles menées par le passé.

Il s'agira d'établir les risques pour la santé auxquels pourrait être soumis le public et de proposer des solutions pour assainir le sol, les eaux et l'air.

Modalités :

- investigations *in situ* pour déterminer l'origine éventuelle des différentes sources de pollution

Localisation : sous-sols de l'usine, sols de la parcelle et adjacents, eaux évacuées...

- investigations documentaires et historiques
- tous forages, prélèvements sondages nécessaires aux analyses
- comparaison des résultats avec des zones-témoin connues comme saines ou avec les seuils fixés par la législation

- schéma conceptuel et détaillé visant à visualiser les possibilités de transfert d'un ou plusieurs types de pollution reconnus sur le site vers le milieu extérieur et susceptible d'affecter *in fine* des cibles identifiées (humaine, animales, végétales).
- élaboration d'un rapport reprenant les informations précédentes et donnant une estimation des expositions et la caractérisation des risques sanitaires

A défaut de valeurs de comparaison, on aura recours à une **Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (E.Q.R.S.)**.

3. DIAGNOSTIC STRUCTURE

But : Définition de la capacité de portance, tenue au feu, étanchéité.

Proposition d'un protocole de restauration et chiffrage

Ce diagnostic servira dans un premier temps à établir la stabilité actuelle du bâtiment et si danger il y a ; et dans un second temps à définir les opérations à entreprendre dans le cas d'une réhabilitation du bâtiment. Deux options devront alors être étudiées : la conservation de la structure avec restauration complète pour permettre l'accueil de public ou la destruction des structures intérieures, avec conservation des façades seules.

Le bureau d'études devra définir la solution la plus appropriée et fournir une estimation chiffrée pour chacune de ces deux options.

La décision de la Maîtrise d'ouvrage pourra alors s'appuyer sur l'ensemble des diagnostics.

Modalités :

- investigations *in situ* : observations (altérations visibles, corrosions, efflorescences...), sondages, sondages

Localisation : ensemble de l'usine

- identification des éléments porteurs
Localisation : ensemble de l'usine
- schéma de descentes de charges

- définition de la capacité de portance de chaque élément identifié comme porteur : toutes mesures et calculs nécessaires

Localisation : ensemble de l'usine

- résistance en compression et dureté du béton : en laboratoire et/ou au scléromètre

Localisation : éléments structurels (dalles, piles....)

- auscultation sonique pour définir l'homogénéité du béton et la profondeur de certaines fissures (définir si certaines sont traversantes ou non)

Localisation : éléments structurels (dalles, piles....)

- test de neutralisation de l'alcalinité du béton à l'aide de phénolphthaléine

Localisation : éléments structurels (dalles, piles....)

- repérage des fers et mesures de l'enrobage des fers

Localisation : ensemble de l'usine

- caractérisation du béton : type de ciment, rapport E/C, dosage en ciment

Localisation : éléments structurels (dalles, piles....)

- analyses chimiques ou microstructurales en laboratoire pour qualifier le béton

Localisation : éléments structurels (dalles, piles....)

- observations au microscope à balayage électronique des différentes carottes prélevées

- émission d'un pronostic sur l'évolution de l'état de la structure

4. ÉTUDE PRÉALABLE À LA RESTAURATION

But : dans l'optique d'une réhabilitation de l'usine, il conviendra d'approfondir le précédent diagnostic "matériaux", non plus seulement dans le but de conserver le bâtiment, mais de pallier aux nombreuses altérations dont il souffre. Cette étude permettra d'établir quels éléments pourront être conservés et restaurés, et quels autres ne pourront qu'être remplacés, en fonction du projet de réhabilitation retenu et des résultats du diagnostic structure.

Au terme de cette étude, devront être fournis un rapport recensant les pathologies affectant le bâti, un protocole de restauration et un chiffrage.

L'élaboration des protocoles de restauration prendra ces résultats en compte, mais également les opérations prévues pour la rénovation des structures et celles prévues pour la réhabilitation à proprement parler.

Cette étude pourra être divisée en plusieurs lots afin de pouvoir affiner au plus près le diagnostic et faire appel à des experts des différents matériaux ou structures concernées.

Lots : couverture, façades, intérieurs (béton, ciment, carrelages...)

Modalités :

- des cartographies précises devront être établies sur fonds de plans ou de photographie afin d'offrir une lecture précise des pathologies affectant l'usine : leurs différentes natures, leur gravité, sur quels types de supports et avec quelle répartition

Localisation : ensemble de l'usine

- essais de consolidation, nettoyage, purge ou autres opérations envisagées, devront être réalisés dans des zones caractéristiques et pour chaque matériau amené à être conservé

Localisation : zones-témoin préalablement définies

Afin de garder la mémoire du bâtiment, les études préalables pourraient être également l'occasion d'effectuer des sondages des décors peints et d'enduits. Ceux-ci pourront être réalisés sur des fenêtres d'environ 5x5cm, au scalpel ou à l'aide de produits chimiques. Cette étude permettrait une connaissance affinée du bâtiment avant que ces témoins ne disparaissent avec sa réhabilitation. Elle pourra également donner des pistes pour la nouvelle décoration.

5. ÉTUDES PRÉALABLES À LA RÉHABILITATION :

But : études de faisabilité et devis, en vue de la réhabilitation de l'usine, après définition du projet. Elles viseront à établir le passage des différents réseaux (électricité, eau, chauffage, téléphonie, aération...), les circulations et les plans incendie et sécurité. Un diagnostic termites et un diagnostic plomb devront également être établis.

D'autre part, l'étude de l'aménagement intérieur en fonction de l'usage futur sera également menée, prenant en compte tant les besoins liés à ces usages (sanitaires, bureaux, etc.) que la décoration (peinture, éclairage...).

Par lots :

- électricité,
- chauffage et aération,
- téléphonie,
- installations informatiques,
- plomb,
- termites,
- sécurité, incendie,
- éclairage,
- isolation,
- sanitaires,
- design et décoration
-

Nous développons en partie III, la mise en place du projet de réhabilitation et les opérations associées.

6. Enjeu de la réhabilitation du patrimoine industriel

Nous avons également mené des recherches au sujet d'autres réhabilitations de patrimoine industriel. Le but n'était pas tant de nous aider à trouver des idées, que nous avons déjà en nombre, mais surtout de cerner quels étaient les grands enjeux, mais également quelles difficultés nous pouvions nous attendre à rencontrer.

Bien souvent les édifices subsistent au-delà de leur fonction première, témoins muets du temps qui passe. Condamnés à l'oubli, et surtout à être démolis, magasins, entrepôts et usines peuvent faire peau neuve et revivre dans la mesure où les villes se transforment définitivement en centres de loisir, en centres culturels, ou de services. Depuis la création du terme « archéologie industrielle » en 1955, par l'historien britannique Mickel Rix, le processus de valorisation de cette architecture n'a fait que s'amplifier.

La réhabilitation s'accompagne d'importants avantages environnementaux, sociaux, et économiques. Recycler est un acte fondamental de mise en place du développement durable. Un des avantages essentiels de la réhabilitation d'un bâtiment ancien est la présence réelle de son « énergie contenue », à savoir l'énergie

associée à tous les processus de sa construction (obtention des matières premières, transports, et mise en œuvre).

Uniquement du point de vue de la conservation de cette énergie, un projet architectural de réhabilitation est plus durable et écologique que tout projet de nouvelle construction, et, à long terme, plus économique. Sur le plan social, la restauration de constructions désaffectées est génératrice de dynamisme, en créant une diversité intéressante.

Réhabiliter un édifice historique en regardant vers l'avenir permet d'améliorer la qualité de vie des habitants tout en conservant une part importante de la mémoire collective d'une ville.

Entre devoir de mémoire et contingences territoriales

Quels sont aujourd'hui les enjeux de la reconversion architecturale du patrimoine industriel ? Combien de friches sont à la recherche de nouveaux usages et de nouvelles légitimités dans notre société ?

Les réflexions menées autour du patrimoine industriel naissent d'abord d'un constat, celui de la désaffectation des sites industriels

sur notre territoire. Le patrimoine industriel fait partie intégrante de notre paysage, d'autant plus que la situation économique actuelle le met sur le devant de la scène et participe à sa renaissance. C'est en partie par crainte de voir disparaître ces lieux où se sont exercées des activités parfois séculaires qu'une prise de conscience collective de sauvegarde semble avoir émergé, mais pas seulement. Au cours de la décennie 1980-1990, la réaffectation du patrimoine industriel est favorisée par un contexte particulier marqué par la décentralisation. En effet, les lois de décentralisation dessinent non seulement une nouvelle configuration territoriale, mais redéfinissent également le rôle et les missions de chacun, influant directement sur le champ du patrimoine qui apparaît aujourd'hui comme un secteur en mutation : le patrimoine industriel est de plus en plus envisagé comme une source de développement local.

La plupart des villes d'Europe sont entourées de sites industriels datant du 19^e ou du début du 20^e s. On peut dénombrer en France environ 700 bâtiments techniques et industriels qui sont protégés au titre des Monuments Historiques... mais il existe également tous les autres, non classés. Depuis 1986 est mise en place une politique de réhabilitation des friches industrielles, notamment dans le cadre du 10^e plan national, ce qui donne suite au rapport de l'inspecteur général Lacaze, qui en avait fait un état des lieux. Les friches industrielles représentent en France 20 000 ha, dont 10 000 dans le Nord Pas de Calais, 3 000 en Lorraine, 1 000 en Ile de France, et 450 en Rhône Alpes.

En 2005, les laboratoires Récits, de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, et CRESAT, de l'Université de Haute-Alsace, ont rassemblé sur le thème des friches industrielles, spécialistes du patrimoine industriel, professionnels (aménageurs et entrepreneurs), mais aussi élus. L'objectif pour eux était d'affiner la problématique sur ce thème de manière aussi pragmatique que possible et de s'interroger sur les questions de réhabilitation axées sur ce créneau bien particulier. Il s'agissait plus spécifiquement de s'interroger sur l'usage économique potentiel qui peut être fait de ce patrimoine industriel, dans le respect, bien entendu, de sa dimension culturelle.

C'est dans le prolongement de ces premières portes ouvertes que nous souhaitons voir notre projet de valorisation de l'usine Hauguel de Saint-Ouen l'Aumône s'inscrire pleinement dans une véritable perspective politique, dans une dynamique globale de développement urbain durable où l'impact social et économique sur la commune demande à être pleinement mesuré et étudié. Nous pensons qu'un projet de réhabilitation doit correspondre à un besoin. Compte tenu du contexte de désaffectation propre à une friche industrielle, il semble opportun de traiter la problématique avec un regard contemporain et un souci d'utilité. L'objectif à terme est non seulement de faire valoir le patrimoine industriel comme détenteur de ressources fortes (historiques, architecturales, techniques...), mais également d'employer le bâtiment comme un vecteur de développement, de réfléchir aux potentialités réelles que confère ce legs industriel.

Les mutations urbaines à caractère économique, la nécessité d'étendre la capacité d'accueil des villes, sans toutefois étendre leur emprise, et la question environnementale de la diminution des nuisances et des risques, font que les territoires industriels représentent le véritable potentiel de nos villes. Toute la question d'un nouvel usage se pose alors. Il s'agit en effet, sans les déprécier, de dépasser les réaffectations à vocation purement culturelle ou relevant du seul secteur public qui domine le paysage du patrimoine industriel reconverti, pour s'interroger sur la capacité de ce patrimoine à incarner un lieu économiquement viable, voir "rentable". Le contexte de restriction budgétaire invite à aller dans ce sens, d'autant que la décentralisation incombe de plus en plus aux régions. Face à cette situation, les collectivités locales sont d'avantage confrontées à l'impossibilité matérielle, humaine et financière à prendre en charge à part entière le patrimoine industriel. Pour cette raison, il doit conquérir de nouveaux espaces, servir de vecteur à de nouvelles activités, incarner des lieux de renaissance, susciter de nouveaux intérêts et débouchés. Faire du patrimoine industriel un projet économiquement viable, c'est lui redonner la valeur d'usage qu'il a perdu, en conservant la mémoire de sa fonction originelle. Assurer sa pérennité, c'est accorder à cet héritage industriel une nouvelle destinée qui réponde à un besoin contemporain, et envisage la dimension économique comme pouvant être une source de durabilité sans nier sa valeur patrimoniale.

Le choix de la reconversion

Comment marier l'ancien et le nouveau ?

Comment inventer une nouvelle façon de faire du patrimoine en pensant sa pérennité et en dépassant le seul monument, puis le site, pour penser et concevoir le territoire dans une dynamique cohésive ?

Se pose maintenant la question de la manière de reconfigurer ces sites : démolition totale pour faire un terrain à bâtir, conservation et reconversion de certains bâtiments, ou reconversion totale ? La réponse est souvent dans le bilan financier, résultant de la comparaison de ces trois solutions, malgré l'importance patrimoniale des édifices.

Dans certains cas, la reconversion d'une friche est souvent bien perçue, là où l'on veut effacer les blessures du chômage pour se reconstruire à travers d'autres activités. La mobilisation des partenaires pour cette politique est assez forte, notamment de la part des collectivités locales (essentiellement les communes). Cette politique est à la fois un accompagnement de la reconversion industrielle et contribue également à la requalification du cadre de vie. Même si la nouvelle affectation n'est pas en rapport avec l'activité industrielle, c'est tout de même un moyen de se souvenir en se projetant dans l'avenir. Pour Louis Bergeron et Gracia Dorel-Ferré, il s'agit de « créer dans le créé ». L'architecture industrielle

est devenue de l'architecture de transformation, et certains cabinets d'architectes se sont spécialisés dans la réhabilitation de ces bâtiments.

Le cabinet Reichen et Roberts Architectes, situé au 17 rue Brézin dans le 14^e à Paris, a aujourd'hui une réputation internationale dans ce domaine. Associé depuis 1973, Bernard Reichen et Philippe Robert se sont fait connaître par la reconversion exemplaire de filatures du Nord de la France, puis par la réhabilitation de vastes nefs métalliques du 19^e s : la Grande Halle de la Villette, le pavillon de l'Arsenal à Paris, la halle Tony-Garnier à Lyon. Ces deux architectes spécialistes de la réhabilitation du patrimoine ont acquis une grande notoriété avec cette pratique originale et attentive de la reconversion, soucieux de la qualité des usages offerts. Depuis plus de trente ans, ils ont nourri cette réflexion sur la nature et les finalités d'une pratique architecturale contemporaine prenant en compte l'échelle du temps et la dimension d'un contexte donné. Cette approche fondée sur un continuum historique et géographique constitue le fil conducteur de leur pratique. Leur approche passe aussi par le respect de l'environnement : plutôt que d'imposer un bâtiment dans un site, ils préfèrent l'intégrer et établir un dialogue entre nature et architecture. Les thèmes récurrents de leur travail sont la coexistence de plusieurs fonctions au sein d'un même espace, la recherche de la fluidité spatiale, le rapport au contexte, la sensibilité aux aspirations nouvelles de la société (le droit à la mobilité, la présence de la nature dans la ville, le développement durable), dans une démarche unique de stratégie urbaine, concevant espace public et architectural.

Un nouveau langage architectural

Pour Philippe Robert, l'histoire de l'architecture est avant tout l'histoire de multiples transformations. Il s'agit d'une forme de métissage à partir d'époques et de langages différents. L'architecture forme un ensemble d'interventions dont on sait aujourd'hui qu'ils étaient courants dans l'histoire : réemploi de matériaux, surélévations, changement d'affectations, entre autres. Les édifices industriels font eux aussi partie des transformations intrinsèques à l'histoire de l'architecture. Les industriels ont toujours eu besoin de transformer leurs bâtiments pour de nouvelles techniques ou de nouvelles machines : lorsqu'ils construisaient des bâtiments neufs, comme les filatures au 19^e s, ils prenaient des dispositions constructives pour pouvoir réaliser ces modifications. La réalisation d'une trémie, par exemple, ne pose pas de problème pour relier deux niveaux dans une structure poteaux/poutres/voûtaines.

Au 20^e s. cependant, une nouvelle attitude conceptuelle a eu pour effet de ralentir considérablement cette attitude de transformation des espaces industriels. Avec un mouvement architectural tel que le Bauhaus, on a voulu associer forme et fonction dans une relation figée. La mode des modèles types prônée par l'administration (hôpitaux, écoles, etc.) additionnée au mouvement moderne, a contribué à l'éclosion d'édifices totalement impropres à être adaptés à de nouvelles techniques, et impropres à être reconvertis pour d'autres usages. Philippe Robert souligne qu'il est beaucoup plus facile et moins coûteux de réutiliser une filature ou une halle du 19^e s. qu'un abattoir ou un train de laminage du 20^e

s. Ces-derniers, construits en béton, avec des dispositions techniques et fonctionnelles mono-orientées, sont inadaptables à d'autres usages.

Comment, en effet, donner une valeur vénale à une construction dont seule la valeur patrimoniale compte, pour son histoire comme pour son aspect ? La réponse nous semble être dans la valeur d'usage, la capacité de réemploi de l'édifice. Des exemples récents, pertinents par leurs performances financières et fonctionnelles, sont là pour nous le montrer. Le siège de Nestlé à Noisiel est l'un des plus connus. Non seulement des fonctions nouvelles peuvent s'adapter à des formes anciennes, mais aussi des solutions de mariage ancien/nouveau permettent de répondre à des problèmes fonctionnels plus complexes.

C'est ainsi que la créativité des architectes est sollicitée, selon un processus différent de celui de la création ex-nihilo. A la manière des sculpteurs qui s'expriment par le réemploi de pièces mécaniques (Jean Tinguely) ou d'objets (Marcel Duchamp), des architectes expriment leur créativité par la manipulation de composants existants. Il peut s'agir d'un édifice ancien dans lequel on inscrit une nouvelle fonction, tout en mettant en valeur des caractéristiques principales ou de reconstruction nouvelle à l'intérieur d'un édifice, ou encore de l'institution d'un dialogue entre des additions contemporaines et des parties anciennes. Le but du jeu pour l'architecte sera de connaître parfaitement le bâtiment sur lequel il travaille, de savoir comment il a été conçu, pour pouvoir le déconstruire ou le modifier, ou éventuellement en continuer la construction.

Il nous paraît important de considérer la reconversion du patrimoine industriel comme une pratique différente de celle habituellement suivie par les architectes. Il ne s'agit ni de préservation intégrale, ni de création à partir de rien, mais bien d'un travail qui met en œuvre des langages architecturaux nouveaux. L'effort dans notre projet de réhabilitation de l'usine Haugel devra se porter sur la mise en relation de ces langages, en les simplifiant pour ne pas brouiller la lecture de la nouvelle composition architecturale. Un édifice industriel peut ainsi être une œuvre complète consistante dans sa forme nouvelle, homogène, logique dans sa structure et fonctionnelle dans son nouvel usage.

C. L'esthétisme du patrimoine industriel reconverti

Les architectes considèrent l'intervention sur le bâti existant comme un champ d'opportunités à explorer selon les possibilités qu'offre la reconversion. Le but pour certains d'entre eux est alors de pousser les limites de la reconversion jusqu'à la non-intervention sur l'existant, ou de réduire une telle intervention à sa plus stricte expression, dans une attitude radicale et minimaliste. Le parti pris architectural s'exprime ainsi dans certains cas dans la question des choix osés à prendre, ou plutôt ceux à ne pas prendre.

Voici quatre quelques exemples assez radicaux, choisis parmi de nombreuses réalisations en France et à travers le monde, dont les critères propres aux bâtis existants nous ont rappelé notre usine de Saint-Ouen-l'Aumône par certains aspects, et qui ont suscité notre étonnement et notre admiration quant aux choix architecturaux osés et radicaux.

7. Exemple n°1

Figure 25

Cet ancien entrepôt de 1933, à Shanghai, a été transformé en bureaux partagés par l'architecte Teng Kun Yen et CA-Group, qui développent des projets d'urbanisme. CA-Group y a installé une maison d'édition et une librairie spécialisée en architecture au rez-de-chaussée de l'édifice.

Figure 26

Le processus de rénovation a procédé à un nettoyage complet des sols, murs et surfaces existantes. La structure a été renforcée et les espaces adaptés au programme. Malgré l'introduction par l'architecte de matériaux contemporains et une légère modification

des façades, il est parvenu à récupérer une partie de la mémoire architecturale de la ville dont le développement immobilier est le plus féroce du monde.

Figure 27

Figure 28

A l'étage supérieur, un grand espace sur deux hauteurs résume les caractéristiques de l'intervention : récupération brute des surfaces originales, rénovation du toit de bois et implantation de lucarnes de toit pour améliorer l'éclairage.

8. Exemple n°2

Figure 29

Figure 29

Officinéma del Volo, à Milan, se trouve dans l'ancienne usine d'avions Caproni, une entreprise intimement liée au développement de la cité lombarde depuis 1915. Le lieu où certains des avions de l'époque les plus grands et les plus avancés ont été construits, s'est converti après une réhabilitation très élégante en un grand édifice multifonctionnel : développement de conférences, passerelle de la mode, lieu de tournage et de télévision.

Figure 30

L'architecte a envisagé ici une intervention minimale en utilisant des matériaux originaux (fer, ciment et verre) pour faire renaître l'esprit unique et historique de l'usine. Tous les éléments de l'édifice, parquets, poutres, façades, fenêtres et murs, ont été nettoyés et restaurés pour rendre à l'espace ses caractéristiques d'origine tout en respectant les traces du passé.

Figure 31

Figure 32

9. Exemple n°3

Figure 33

Construit à l'origine en 1916 pour une entreprise de confiture, cet édifice abandonné est un des sites industriels les plus anciens de Varsovie. Pour le transformer en centre artistique pluri disciplinaire, les architectes du cabinet Bogdan Kulczynski reçurent la tâche singulière d'équiper l'édifice et d'assurer la solidité de la structure sans pour autant perdre l'air d'abandon du complexe.

Figure 34

Figure 36

C'est ainsi que la majorité des surfaces ont été laissées intactes, parées de la patine du temps : raccords, conduites anciennes et carrelages incomplets. Le programme décline deux bars, une salle de concert, une galerie d'art.

Figure 37

10. Exemple n°4

Figure 35 : 26 couleurs : Façade principale

Les 26 couleurs, centre culturel à Saint-Fargeau Ponthierry

Le bâtiment daté de 1914 est une ancienne centrale électrique qui desservait l'usine à papiers peints Leroy, réputée pour la qualité de ses motifs. Il figure sur la base de données « Mérimée », classé MH au titre du patrimoine électrique de la France.

Une machine capable d'imprimer 26 couleurs aujourd'hui restaurée et classée monument historique est devenue l'emblème et le point de départ d'une réhabilitation exemplaire et ambitieuse pour la commune de Saint-Fargeau. Elle a pu construire un équipement culturel polyvalent dont le prétexte muséographique repose sur les lieux de l'invention industrielle du papier peint.

Dessiné par l'architecte Friesé; le bâtiment présente une architecture de meulière, percée de hautes baies à arcature de briques. L'étage en béton entrecoupé d'un pavillon central voûté en plein cintre confère une écriture mixte et élégante à l'ensemble.

<Ainsi que la levurerie Hauguel ce bâtiment est en bordure d'un cours d'eau et d'un chemin de halage. Par ses hautes baies, des matériaux locaux et un corps d'entrée central, il ne manque pas de similitudes avec elle.

Le programme développé dans ce lieu : un parcours autour de l'histoire des papiers peints Leroy, un cinéma et des créations de spectacle vivant.

Les architectes (agence Prost) ont fait des choix équilibrés et sobres : menuiseries fines, vitrages relativement découpés. Les hauteurs sous plafond correspondaient au programme, la halle peinte en blanc a fait ressortir les modules de papiers multicolores et un éclairage nocturne en...26 couleurs se reflète sur la rivière. Les escaliers sont métalliques à l'intérieur comme à l'extérieur pour

l'escalier de secours.

Figure 36 : 26 couleurs dans son environnement aquatique

Figure 37 : 26 couleurs en nocturne

Projet tuteuré : Réhabilitation de l'ancienne usine de distillerie Alcool-Levure à Saint Ouen l'Aumône (Val-d'Oise)

Figure 38 : 26 couleurs : salle polyvalente

Figure 39 : 26 couleurs : la machine à imprimer

Figure 40 : 26 couleurs : détail nocturne des huisseries

Perspectives à venir

« Protéger est une chose. Animer, faire vivre, supporter les charges d'entretien et de fonctionnement en est une autre ».

Philippe Loiseau

Dans son rapport « Une politique pour le patrimoine industriel » présenté par le préfet en mars 1995, M. Loiseau résume ici la problématique essentielle de la reconversion du patrimoine industriel.

Il nous faudra donc avoir des projets qui soient bien pensés, réfléchis, et viables à long terme, le but étant de redonner une seconde vie au bâtiment. C'est l'objectif que nous tentons de nous fixer, au même titre que tout promoteur, urbaniste, ou architecte...

Quatre aspects toujours à l'esprit nous guideront ainsi tout au long de nos projets de reconversion de l'usine Hauguel de Saint-Ouen-l'Aumône : celui du patrimoine, celui de l'urbain, celui de la créativité architecturale, et celui du "concrétisable".

III. PROJETS DE REHABILITATION

Dans l'optique de réhabiliter l'usine, nous nous sommes concertés pour trouver plusieurs projets qui soient viables, dynamiques et s'inscrivent dans la politique urbaine de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Nous avons eu plusieurs idées :

- pôle culturel : galerie d'art, musée, ateliers d'artiste, bibliothèque, archives, boutiques, associations culturelles (cours art plastique)
- pôle bureaux : tertiaire
- relance d'une activité industrielle
- groupement associatif sportif et culturel : conservatoire de musique/danse, clubs sportifs (avirons kayak, salle de remise en forme, escalade, squash)
- pépinière d'artisans : atelier d'artisans, dont partie ouverte au public, boutiques, expositions, centre de formation sur les métiers de l'artisanat,
- réutilisation du site "en l'état" pour son aspect glauque, pour des films...

Parmi ces idées, nous avons retenu deux projets : un projet activités sportives et un projet culture et création artistique. En plus

de quoi nous avons voulu intégrer un espace restauration et un aménagement paysager.

Il a fallu ensuite les développer. Nous avons donc consulté les règlementations en vigueur, les nécessités¹² et besoins inhérents à chacune des activités que nous nous proposons d'intégrer aux projets de réhabilitation, les partis-pris d'autres projets similaires existants et les solutions trouvées. A partir de ces informations, nous avons établi des zonings des activités par espace, au sein de l'usine, décrit plus en détails ces mêmes activités et défini les équipements, installations et matériaux nécessaires à leur mise en place.

Nous souhaitons que ces projets soient attractifs, mais également pertinents et réalistes. Il ne s'agissait pas pour nous d'être dans une optique purement conceptuelle et créative - encore que cela fit naturellement partie de la conception des projets et nous ait stimulés et motivés -, mais d'essayer de prendre en compte toutes les contraintes du site et de la législation, être pragmatiques et professionnels en somme, pour proposer des solutions de réhabilitation applicables, dans la mesure du possible.

Vous trouverez donc au cours des pages suivantes, le fruit de ces recherches et de ces réflexions.

¹² Voir annexe 28

A. Définition du projet de réhabilitation

Il existe quatre optiques de restauration, quatre partis pris possibles pour la nouvelle vie qui sera offerte à l'usine Alcool & Levure. Nous les présentons ci-dessous en citant des exemples d'autres sites industriels restaurés :

- stabilisation dans son état actuel (Manufacture des Œillets, partie Danel),
- remise en l'état de son époque d'origine supposé (Les Frigos à Paris),
- « amélioration » du bâti par un projet plus ou moins authentique dans l'époque d'origine (Grande Halle de la Villette),
- rénovation du bâtiment d'origine, augmenté d'éléments clairement modernes (Manufacture des Œillets, partie Bertheau).

C'est le parti pris de stabilisation qui sera retenu si la Maîtrise d'ouvrage décide de n'opérer que les interventions de conservation. Celui de rénovation permettrait de restaurer l'usine de manière à lui offrir de nouvelles fonctions. Ce sont les deux partis pris qui nous ont paru les plus probants concernant ce bâtiment.

S'offrent ensuite le choix des reconversions possibles :

- muséification (usine Menier à Noisiel),
- restitution avec procédés modernes (Cité du Cinéma Pathé),
- attribution de nouvelles fonctions.

Nous proposons l'attribution de nouvelles fonctions afin que le projet soit économiquement viable.

1. Financement

Les financements visant à partager les coûts, peuvent être multiples : subventions, mécénats publics et privés, croisement d'activités, vente éventuelle de production, location des locaux, programme de fidélisation pourront être envisagés... Ces pistes nous ont orientés dans le choix des projets que nous avons développés, puisque nous les souhaitons viables. Il fallait donc qu'ils soient rentables et/ou d'un certain intérêt pour que des établissements publics ou privés souhaitent s'investir en plus de la Mairie de Saint-Ouen-L'Aumône.

Des partenariats, tant endogènes qu'exogènes pourront également être envisagés afin de partager les coûts d'une réhabilitation :

- industriels : sponsoring et mécénat,
- autres villes,
- musées en lien,
- ...

2. Mise en application

Pour la phase de mise en application du projet, une fois son orientation définie, il sera nécessaire de mettre en place un comité de pilotage. A sa tête, se trouvera la municipalité de Saint-Ouen-

l'Aumône. Mais pour l'élaboration d'un projet viable, différents intervenants seront associés :

Représentants de l'Etat :

- Direction Régionale des Affaires Culturelles,
- Direction régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement.

Ils veilleront à l'adéquation du projet avec les lois et les standards, et pourront apporter des financements partiels.

Collectivités territoriales :

- Villes,
- Conseil général,
- Conseil régional.

Elles permettront d'établir une stratégie en lien avec la politique territoriale et d'obtenir des subventions....

Comité scientifique :

- ingénieurs,
- experts,
- conservateurs,
- ...

Ils apporteront leurs connaissances poussées dans leurs domaines respectifs.

Organismes consulaires :

- Chambre du Commerce et de l'Industrie
- Chambre des Métiers

Ils pourront pourvoir aux financements ou subventions partiels

Organismes professionnels :

- Office du tourisme,
- associations,
- entreprises,
- ...

Ils apporteront leurs contributions professionnelles et relationnelles, un éventuel financement partiel, la sensibilisation de la population.

3. Allotissement

Le projet de réhabilitation de l'usine de Saint-Ouen-l'Aumône comportera une nomenclature de 8 lots :

Lot n° 1 VRD – Espaces Verts

Lot n° 2 Démolition – Gros Œuvre

Lot n° 3 Etanchéité – Couverture

Lot n° 4 Menuiserie – Métallerie

Lot n° 5 Finitions

Lot n° 6 Electricité

Lot n° 7 Plomberie

Lot n° 8 Chauffage – ventilation

4. Design et décoration : les murs gardent la mémoire de l'usine

Nous nous sommes longtemps posé la question de savoir comment l'usine pourrait garder la mémoire de ce que l'usine a été. Comment lui donner une nouvelle vie, de nouveaux usages ? Comment créer un lien entre ceux qui y ont vécu et les nouveaux usagers du site ?

Un musée semblait la seule solution. Néanmoins le problème de cette option était qu'elle ne présentait pas de dynamisme réel, ni forcément de rentabilité. Pas de dynamisme ni de créativité, pour une ancienne usine, cela paraissait dommage. Quant à la rentabilité, de nos jours les projets qui ne sont économiquement pas viables ne sauraient vivre longtemps.

Aussi, nous avons donc opté pour la solution d'un éco-musée¹³, ce qui permettrait ainsi de mettre en parallèle la vie de Saint-Ouen-L'Aumône dans le passé avec les activités contemporaines.

L'usine va désormais abriter de nouvelles activités. Dans ce cadre, le musée, plutôt que d'être le centre de ces activités, sera au contraire leur écrin. Nous proposons donc que la décoration soit axée sur les anciennes fonctions des lieux : anciennes photographies des lieux durant leurs activités industrielles couvrant l'ensemble des murs, vitrines encastrées présentant des outils et objets en rapport, anciennes cuves servant de meubles de rangement, petites fiches explicatives dans les salles des anciennes opérations menées... L'ameublement neuf pourra contribuer à une ambiance "industrielle". De même les matériaux et les couleurs seront choisis pour maintenir le lien passé-présent.

¹³ Terme tiré de *Patrimoine industriel et développement local*, Patrick DAMBRON

Figure 42 : Citerne in situ à partir de laquelle l'exemple de réutilisation a été conçu

Figure 41 :

B. Mesures communes aux deux projets

1. Accessibilité

La réglementation sur l'accessibilité handicapés est constituée de nombreux textes de lois actualisés régulièrement. Les textes énumérés ci-dessous sont les références en termes de réglementation :

- Décret 2006-555 du 17 mai 2006
- Décret 2007-1327 du 11 septembre 2007 (autorisation ERP)
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions des articles R111-19a R 111 -19-3 et R 111 19-6 du CCH modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007
- Arrêté du 11 septembre 2007 (dossier autorisation)
- Circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 (annexe 8 ERP IOP neuf)
- Décision du conseil d'Etat du 21 juillet 2009

Les handicaps ont été définis et correspondent à des généralités :

- Déficience visuelle : supports d'information contrastés par rapport à leur environnement immédiat ; grands caractères et messages d'alerte sonore ; repérage des informations tactiles.
- Déficience auditive : doublage des messages d'alerte par une signalisation visuelle (interphone, système de secours dans les ascenseurs, etc.) ; Boucle à induction magnétique
- Déficience cognitive : utilisation des pictogrammes et des symboles

- Déficience motrice : déplacement assuré pour un fauteuil dans l'environnement : règles dimensionnelles, capacité d'approche, etc...

Nous avons étudié ces réglementations afin de rendre conformes nos projets d'installation.

Stationnement

Conformément à la réglementation accessibilité en vigueur, il sera prévu un parking comprenant au minimum 2% de places adaptées handicapés arrondi à l'unité supérieure et situées au plus proche de l'entrée du bâtiment. Sachant que le terrain sera plan à ce niveau de la parcelle il n'est donc pas nécessaire de prévoir quelconques pentes que ce soit. La surface d'une place adaptée, permet à l'usager en fauteuil roulant de stationner ainsi que d'avoir libre accès à son véhicule, pour cela les places seront dimensionnées de 3,50m de largeur et 5,00m de longueur. Ces places auront un marquage bleu au sol, ainsi qu'un panneau de 1,50m de hauteur sur le devant de la place. La signalétique de ces places se fera dès l'entrée du parking côté véhicule.

Cheminement extérieur

Les cheminements auront une largeur de 1,60m minimum, afin de faciliter le croisement de deux fauteuils. Leurs pentes seront de 3%, avec un pallier de repos en bas et en haut de celle-ci de dimension 1,20 x 1,40m. Ils seront non glissant, non réfléchissant et sans obstacle ni au sol ni suspendu.

Le revêtement de ces accès sera de couleur claire pour contraster avec l'enrobé noir du parking, de plus il sera prévu une

bande d'éveil de vigilances (appelé aussi bande podotactile) de chaque cotés de l'itinéraire emprunté par les véhicules, pour prévenir les personnes malvoyante d'un possible danger. Un passage piéton et un panneau de signalisation seront également installés pour prévenir les véhicules d'un possible passage. Le contraste entre le revêtement des cheminements et la pelouse alentour, constitue un repère adapté suffisant. Les panneaux de signalisation seront placés à l'entrée de la parcelle ainsi qu'à celle du bâtiment, également au croisement des deux cheminements afin d'indiquer les différents itinéraires.

Les parois vitrées comporteront des lignes rouges à une hauteur de 1,00m et 1,60m pour contraster avec l'environnement extérieur.

Cheminement intérieur

Un plan d'étage sera installé dès l'entrée de l'édifice, puis à chaque intersection et en tous points du bâtiment des panneaux directionnels. Ces plans indiqueront les itinéraires les plus adaptés. Des plaques d'identifications seront également installées sur chaque porte des locaux.

Les couloirs auront une largeur de 1,70m permettant le croisement d'un fauteuil roulant et d'un piéton ainsi qu'un demi-tour de fauteuil roulant.

Pour les sols, il sera prévu un revêtement non glissant et non réfléchissant.

Les parois vitrées comporteront des lignes rouges à une hauteur de 1,00m et 1,60m pour contraster avec l'environnement extérieur.

Accès au bâtiment

L'accès piétons du bâtiment se fera sous un porche couvert, il sera droit, plan, de 3,80m de largeur permettant le passage simultané de deux fauteuils roulants et la possibilité de faire un demi-tour. L'aménagement architectural et la différence de parement accentue la visibilité de la tour, de plus l'entrée située au centre du bâtiment offre une position visible par le visiteur. Un dispositif d'interphonie sera installé à l'entrée à une hauteur de 1m, accompagné de boucles magnétiques signalées par un pictogramme. La porte d'entrée du bâtiment sera automatique coulissante avec un rail inférieur intégré dans le sol pour éviter tous ressauts gênant les roues des fauteuils roulants.

Ascenseurs

L'ascenseur desservira chaque étage du bâtiment. Il sera prévu un espace libre de 1,50 x 1,50m pour l'attente de l'ascenseur sans gêne. L'ascenseur de type 2 aura une largeur de 1,10m et une profondeur de 1,40m et un passage libre de 0,90m. La commande d'appel de l'ascenseur se trouvera à une distance de 1,00 m du sol, un dispositif de commande de réouverture automatique des vantaux sera installé de façon à ce qu'aucun passager engagé ne soit percuté par la porte. La précision d'arrêt sera parfaite. Dans l'ascenseur, les dispositifs de commande se trouveront à 1,00m du sol, sur le côté droit, de plus les boutons de commandes seront également prévus en braille permettant ainsi aux personnes malvoyantes d'être

autonomes. Une barre d'appui sera mise en place à une hauteur de 0,90m sur les parois de l'ascenseur. Le revêtement de sol plastifié sera rigide et adhérent. Des miroirs seront installés en fond de cabine afin de permettre une meilleure visibilité pour les personnes en fauteuil roulants. L'ascenseur sera conforme à la norme NF EN 81-70. Un panneau signalétique indiquera l'emplacement de l'ascenseur.

Escaliers

L'escalier sera muni d'une main courante de chaque côté à une hauteur du sol de 0,90m. Celles-ci seront prolongées le long du mur de la longueur d'une marche en haut et en bas de chaque volée. Les mains courantes prévues seront en tubes de fer rond donc rigide et facilement préhensibles. De plus elles seront peintes de couleurs voyantes différentes de celles des parois.

Toutes les marches d'un même escalier seront de mêmes hauteurs hormis la première et dernière marche dont la hauteur sera de 0,10m. La largeur des escaliers sera de 1,60m compris mains courantes.

Les nez de marches seront mis en valeur grâce à des couleurs vives, seront adhérents et ne présenteront aucun débords. A une distance de 0,50m de la première marche il sera posé des bandes podotactiles.

Revêtement de sols, murs et plafond des parties communes

Le tapis d'entrée sera une grille en PVC adapté afin de ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. L'ensemble des cheminements intérieurs aura un revêtement type béton ciré, celui de l'escalier sera de type plastique et celui des sanitaires sera de type carrelage en grès cérame. Ils devront respecter la norme NF EN ISO 11 654.

Portes, portiques et sas

Les parois vitrées comporteront des lignes rouges à une hauteur de 1,00m et 1,60m pour contraster avec l'environnement extérieur. Les portes non automatiques seront munies de béquille afin d'être facilement préhensibles et de largeur de 0,90m. Elles seront également adaptées afin que l'effort nécessaire à leur ouverture soit de 45N.

Un dispositif de signalisation des sorties sera installé à proximité de chaque porte, sans créer de confusion avec les sorties de secours. Elles disposeront d'un espace de manœuvre libre de tout équipement de 2,20m.

Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande

La banque d'accueil sera divisée en deux parties, une partie pour les personnes en positions debout à 1,30m de hauteur, et une deuxième partie adaptée pour les personnes en fauteuil roulant à une hauteur de 0,80m au niveau de la surface supérieure du bureau. Cette deuxième partie doit avoir un vide d'une largeur de 0,60m, une hauteur de 0,70m et une profondeur de 0,40m pour permettre le passage des jambes et des pieds des personnes en fauteuil roulant.

L'accueil sera muni d'un dispositif de sonorisation équipé de boucles magnétiques signalées par un pictogramme.

Chaque équipement disposera d'un espace d'usage de 0,80 x 1,30m et sera visible par un contraste de couleur. Un panneau visible de l'entrée principale signalera la présence de l'accueil.

Dans le restaurant, toutes les tables seront prévues à une distance du sol de 0,70m et de largeur 1,00m.

Dans les lieux pédagogiques, les plans de travail ainsi que les appareils de cuisson seront à la même hauteur, c'est à dire à une distance du sol de 0,80m (au niveau de la grille médiane du four).

Sanitaires

Chaque niveau accessible comportera deux toilettes adaptées handicapés, un par sexe. Les poignées à béquille seront facilement préhensibles et manœuvrables. L'effort nécessaire pour ouvrir les portes sera de 45N. Les cabines étant vastes la personne en fauteuil roulant pourra aisément refermer la porte derrière elle.

Chaque cabine de toilette sera équipée d'une cuvette d'une hauteur de 0,45m ainsi qu'un lave main suspendu avec le plan supérieur à une hauteur de 0,85m du sol munie d'une robinetterie, d'un distributeur de savon et d'un sèche main automatique. A côté de la cuvette se trouvera un espace d'usage vide de 0,80 x 1,30m, ainsi qu'une barre d'appui latérale rabattable permettant le transfert de la personne au fauteuil roulant et une aide au relevage, elle sera située à 0,75m du sol. La chasse-d'eau sera facilement accessible, placée à 1,20m du sol. Le lave main, comprendra un vide de profondeur 0,80m, permettant à la personne en fauteuil roulant de pouvoir insérer ses jambes sans être gênée. Un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour d'un diamètre de 1,50m sera également prévu devant celui-ci. Un miroir sera installé au-dessus du lave main à une hauteur de 0,90m. Un dispositif d'éclairage à détection de présence sera installé dans chaque bloc.

Les sanitaires hommes comprendront 2 urinoirs à des hauteurs différentes afin que chaque usager puisse les utiliser.

Eclairage

L'éclairage ne provoquera ni éblouissement, ni reflet et sera de :

- 20 lux sur les cheminements extérieurs.
- 200 lux au poste d'accueil.
- 100 lux pour les circulations horizontales.
- 150 lux pour l'escalier et l'ascenseur.
- 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnements.
- 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement

Etablissement avec des douches et vestiaires

A chaque niveau accessible, il sera prévu dans les deux toilettes adaptées, une douche adaptée et un casier. Elles seront munies de siège fixe à 0,45m de hauteur et de bar ischiatique placé à 0,70m de hauteur. L'évacuation des eaux ce fera par un siphon de sol. Les patères, robinetterie seront à 0,85m.

2. Réglementation incendie

CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Nature de l'exploitation

Pour le projet Culturel

Pour le projet Sportif

Ce bâtiment est considéré comme un établissement recevant du public (ERP) regroupant des exploitations de types différents :

- Salle de réunion
- Salle à usage multiple (polyvalente)
- Restaurant
- Bibliothèque, centre de documentation
- Bureaux

Ce bâtiment est considéré comme un établissement recevant du public (ERP) regroupant des exploitations de types différentes :

- Restaurant – débit de boisson
- Etablissement sportif couvert

Effectif du public susceptible d'être admis simultanément par niveau et pour l'ensemble de l'exploitation

En vue d'une canalisation de gaz à proximité, le bâtiment accueillera au plus 100 personnes (personnels compris).

Pour le projet Culturel

Pour le projet Sportif

La salle polyvalente et la ludothèque recevront au plus un total de 50 personnes.

L'ensemble des salles à destination sportive ne pourront pas accueillir plus de 50 personnes.

Classement

L'effectif total du bâtiment se porte à 100 personnes : comptant visiteurs et personnels.

Pour le projet Culturel

Pour le projet Sportif

Le bâtiment se trouve donc en 5^{ème} catégorie de type L, N, S, W.

Le bâtiment se trouve donc en 5^{ème} catégorie de type N, X

Choix du SSI et de l'équipement d'alarme

Pour le projet Culturel

Pour le projet Sportif

Pour le type L : Equipement d'alarme 2b

Pour le type N : Equipement d'alarme 2b

Pour le type N : Equipement d'alarme 2b

Pour le type S : Equipement d'alarme 2b

Pour le type S : Equipement d'alarme 2b

Pour le type W : Equipement d'alarme 4

C. IMPLANTATION

Desserte du bâtiment

La voie d'accessibilité à l'usine sera empruntable par les engins de secours pour l'accès aux façades. Une bande réservée au stationnement des engins de secours d'une largeur de 3m sera prévue.

Cette voie sera située à moins de 4m par rapport à la façade Est du bâtiment.

Nombre de façades accessibles aux engins de secours et de lutte contre l'incendie

Les façades avant et arrière du bâtiment seront accessibles aux engins de secours et de lutte contre l'incendie.

CONSTRUCTION, DEGAGEMENTS ET GAINES

Mode de réalisation et degré de résistance au feu

Des éléments porteurs et autoporteurs seront de degré SF 1h

Des planchers seront de degré CF 1h

De la charpente et de la toiture seront de degré SF 1/2h

Des plafonds sous combles seront de degré coupe-feu 1h

Des cloisonnements traditionnels :

- pour les locaux à risques courants seront de degré coupe-feu 1h
- pour les blocs portes seront de degré PF 1/2h

Locaux à risques particuliers

Les locaux contenant le groupe électrogène, la chaufferie et le TGBT présenteront des risques particuliers d'incendie. Ces derniers devront donc être isolés par des murs et des planchers coupe-feu 1h, et des blocs portes coupe-feu 1/2h.

Escalier

L'escalier desservant les différents niveaux sera continu, permettant l'évacuation du public vers l'extérieur, il possédera une largeur de 1,60 mètre. La cage d'escalier sera encloisonnée par des parois de degré coupe-feu 1h et des portes PF 1/2h d'une largeur de 1,40m (2UP) et muni de ferme-portes.

L'escalier sera complété par une échelle de secours postée sur le mur pignon sud.

Blocs portes

Les blocs portes des sanitaires, bureaux et cuisines posséderont une largeur de 0,90m (1UP). Les blocs-portes résistant au feu de largeur 1,40m (2UP) posséderont deux vantaux. Elles seront en va-et-vient, comporteront une partie vitrée transparente à hauteur de vue et seront équipées de ferme-portes, dispositif permettant d'assurer la fermeture complète de ces vantaux.

Portes de types spéciaux

La porte d'entrée sera automatique comportant une source d'alimentation électrique d'une largeur de 3,80m. En cas d'incendie un dispositif automatique permettra l'ouverture totale de la baie.

AMENAGEMENT INTERIEUR

Nature et réaction au feu :

Des revêtements muraux des locaux et dégagements

Les revêtements muraux des locaux et dégagements seront de catégorie A2 s1 d0, qu'il s'agisse de peinture acrylique, glycérophtalique ou de faïence murale.

Des revêtements des plafonds

Les revêtements de plafonds seront de catégorie A2 s1 d0, quand il s'agit de peinture acrylique ou glycérophtalique, de faux-plafonds métallique et de faux-plafonds acoustique en fibres minérales et de catégorie A2 s2 d0 quand il s'agit de faux-plafonds à parement P.V.C.

Des revêtements de sol

Les revêtements de sol seront de catégorie A2 s1 d0, pour la peinture de sol, le carrelage en grès cérame et en grès cérame antidérapant, puis de catégorie D s1 pour le sol plastique en lés U4 et U3.

Des revêtements des escaliers encoisonnés

Les revêtements des escaliers encoisonnés, seront pour l'escalier de secours de catégorie A2 s1 d0 aux plafonds, aux sols et aux murs, puis pour les cages d'escaliers, les plafonds et les murs seront de catégorie A2 s1 d0 et les sols de catégorie D s1.

Des isolants

Les isolants auront sur leur face susceptible d'être exposé à un feu, un écran thermique de catégorie A2 s2 do, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

- 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
- 1/2 heure pour les autres parois.

De l'agencement principal, gros mobilier

L'agencement principal et le gros mobilier seront de catégorie D s1.

DESENFUMAGE

Mode de réalisation du désenfumage

Dans les locaux recevant du public

Il ne sera pas prévu de désenfumage dans les locaux recevant du public.

Dans les circulations

Les circulations intérieures seront équipées d'un désenfumage mécanique, avec un degré CF égale à celui de la paroi qu'il traversera. De plus l'escalier sera équipé d'un désenfumage par balayage naturel.

IMPLANTATION D'APPAREILS DE CUISSON DESTINES A LA RESTAURATION

Conformité des installations aux normes en vigueur

Les installations d'appareils de cuisson destinés à la restauration seront conformes aux normes en vigueur.

Puissance nominale des appareils

La puissance nominale des appareils sera supérieure à 20kW.

Mode d'installation des appareils

Isolement

Les parois de la cuisine auront un isolement CF 1h par rapport aux reste du bâtiment avec deux portes va-et-vient PF 1/2h, et une porte de service pour la livraison de 1,40m de large et un degré de résistance CF 1h car le local sera à risque moyen, y compris la réserve, la plonge...

Evacuation des airs

L'évacuation des airs viciés, des buées et des graisses se fera par une hotte en matériaux A2 s1 do ainsi qu'un conduit aussi en matériaux A2 s1 do et d'une stabilité au feu de 1/4h.

Dispositif d'arrêt d'urgence

Le dispositif d'arrêt d'urgence sera par énergie et sa commande sera placée à l'intérieur du local à proximité d'un accès.

CHAUFFAGE ET VENTILATION

Mode de réalisation du chauffage, du conditionnement d'air

Le chauffage du bâtiment sera assuré par un chauffage central par une chaudière à gaz.

Puissance utile totale de l'installation (en KW)

La chaudière aura une puissance utile totale supérieure à 70 kW.

Construction et aménagement de la chaufferie

Isolement

L'isolement de la chaufferie sera CF 2h, car il s'agira d'un local à risque important, avec une porte CF 1h qui s'ouvrira vers la sortie.

Ventilation

La ventilation se fera par amenée d'air frais en partie basse et par évacuation d'air vicié en partie haute.

Moyens de secours

Les moyens de secours seront deux extincteurs à poudre polyvalente de type 5 A – 34 B.

Dispositifs de sécurité, (vanne police – coupure électrique)

Les dispositifs de sécurité seront, un dispositif d'arrêt du combustible, un dispositif de commande des circuits d'éclairage électrique et des autres circuits électriques à l'extérieur du local.

Ventilation mécanique contrôlée

Les conduits de ventilation seront en matériaux classés A2 s1 d0 dans des gaines verticale CF1/2h, et un dispositif PF 1/4h au droit de la gaine.

INSTALLATION DE GAZ

Mode de réalisation et organisation de la distribution du gaz

Les conduits seront réalisés en tubes d'acier et alimentés à une pression inférieure ou égale à 400 mbar.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET ECLAIRAGE DE SECURITE

Conformité de l'installation électrique aux normes en vigueur

L'installation électrique est conforme à la norme électrique NF C 15-100.

Type de l'éclairage de sécurité

L'éclairage de sécurité se fera par des blocs autonomes de sécurité (1h) et des blocs autonomes habitation (1h) asservie à l'alarme.

Ils seront situés tous les 15m dans les cheminements, à chaque sorties et issues de secours, à chaque changements de directions, à chaque obstacle, à chaque niveau et à chaque sortie de locaux.

ASCENSEURS

Conformité des installations aux normes en vigueur

La cabine ne s'arrêtera pas à l'étage sinistré en cas d'incendie. Elle sera munie d'un dispositif de communication relié au poste de sécurité, qui sera en possession d'une clé pour les équipes de secours.

La cabine d'ascenseur sera implantée face à la sortie du bâtiment de façon à ce que le public ne traverse pas la zone sinistrée.

Mode de réalisation des gaines, des locaux des machines

Caractéristiques des parois

Les parois des gaines auront un degré CF 1/2h et les matériaux utilisés seront de catégorie D s1 au plafond et sur les murs et de catégorie D s2 au sol.

Ventilation

La ventilation de la gaine se fera de manière naturelle en partie haute.

Dispositifs de secours

Les dispositifs de sécurités seront, une trappe de secours sur le toit de la cabine et une échelle métallique sur le toit.

MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE

Implantation des moyens d'extinction

Les moyens d'extinctions seront assurés par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6L, qui seront placés dans chaque pièce

de plus de 100 m² et dans les cheminements intérieurs à intervalle de 15m, sur chaque niveau, puis par des robinets d'incendie armés, des colonnes sèches, des colonnes en charge et des installations d'extinction automatique. Un extincteur CO₂ de 2Kg sera situé à proximité immédiate des tableaux électriques.

Implantation des poteaux d'incendie normalisés

Un poteau d'incendie normalisé sera placé à proximité de l'entrée du bâtiment.

Affichage des plans et consignes

Les consignes relatives à la conduite à tenir en cas d'incendie seront portées à la connaissance du personnel et affichées dans les parties accueillant le public. Le plan de l'établissement facilitera l'action des pompiers, sera inaltérable, situé à l'entrée du bâtiment, et représentera le sous-sol, le rez-de-chaussée et les étages. Il précisera l'emplacement des locaux techniques, des locaux à risques particuliers et importants, des dispositifs et commandes de sécurité, des organes de coupure des fluides et des énergies et des moyens d'extinction fixe et d'alarme, dans le respect de la norme NF S 60-302. Des panneaux de balisage seront installés sur tout le cheminement et dans tous les locaux.

Installation d'un système d'alarme (Instruction Technique n° 248 du 3 mars 1982 – JO du 4 mai 1982)

Type du système d'alarme

Le système d'alarme sera du type SSI catégorie A à détection générale sélective.

Mode de réalisation du système d'alarme

Ce système d'alarme sera automatique, approprié aux risques et installé dans l'ensemble de l'établissement à l'exception des escaliers et des sanitaires.

3. Espace restauration

Pour chacun des deux projets, nous avons souhaité intégrer un espace de restauration qui pourrait accueillir aussi bien les usagers et le personnel du centre, que les promeneurs du bord de l'Oise, les familles le week-end et en vacance, etc.

Nous avons donc fait les recherches nécessaires pour connaître les réglementations et obligations incombant à ce type d'installations dans un lieu comme l'usine Alcool et Levure dans le cadre de sa réhabilitation. Puis nous avons défini plus précisément cet espace de restauration, son d'implantation, les emplacements de restauration, des cuisines, les zones de circulations... Ceci afin que cet espace s'intègre de manière cohérente au reste du lieu, tout en fonctionnant au mieux.

Il est essentiel de s'intéresser aux réglementations avant d'envisager tout travail d'aménagement pour la création d'un restaurant :

Réglementation concernant les Etablissements Recevant du Public – ERP

Le terme « Etablissement Recevant du Public » défini à l'article R 123- 1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation désigne, en droit français, "les lieux publics ou privés accueillant des utilisateurs ou des clients autres que les employés (salariés ou fonctionnaires) qui sont eux protégés par les règles relatives à la santé et la sécurité au travail".

Cela regroupe un très grand nombre d'établissements tels que les cinémas, théâtres, magasins, bibliothèques, écoles, universités, hôtels, restaurants, hôpitaux, qu'il s'agisse de structures fixes ou provisoires.

Leur aménagement est contrôlé soit dans le cadre d'un permis de construire ou d'une procédure comparable du Code de l'Urbanisme, soit par le biais d'une autorisation spécifique prévue par les articles R 123 – 22 et suivants du Code la Construction et de l'Habitation. Ces articles ont été réformés en dernier lieu par le Décret n° 2007 – 1327 du 11 septembre 2007.

Les ERP sont classés suivant leur activité et leur capacité. Dans le cadre de l'aménagement d'un restaurant et débits de boisson, l'établissement est classé N, selon l'article GN 1 du règlement de sécurité incendie des ERP. De la même façon, en fonction de la capacité d'accueil du restaurant, l'article R 123 – 19 du Code de la Construction et de l'Habitation définit 5 catégories :

1^{ère} catégorie : au-dessus de 1500 personnes

2^e catégorie : de 701 à 1500

3^e catégorie : de 301 à 700

4^e catégorie : 300 et en dessous

5^e catégorie : nombre de personnes inférieur au seuil dépendant du type d'établissement.

Pour ouvrir un restaurant

Qu'il s'agisse d'une création, d'un agrandissement avec mise aux normes ou d'un aménagement dans un site préalablement utilisé pour d'autres activités, un restaurant doit mettre en œuvre de bonnes pratiques d'hygiène, conformément à l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement aux consommateurs, conformément à l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables au système d'assainissement non collectif, et conformément à la réglementation sanitaire sur la ventilation des locaux.

Type	Nature de l'exploitation	Nombre de personnes autorisées		
		Sous-sol	Etages	Ensemble des niveaux
N	Restaurant, débits de boisson	100	200	200

Les ERP sont soumis au respect d'un règlement de sécurité contre l'incendie et les risques de panique dont la dernière refonte a été faite par l'arrêté du 25 juin 1980. Cet arrêté est régulièrement adapté à l'évolution des techniques et en fonction des enseignements tirés de sinistres importants. Selon cette législation, les ERP doivent donc être conçus de manière à permettre de limiter les risques d'incendie, d'alerter les occupants de l'arrivée d'un sinistre, de favoriser leur évacuation, d'éviter la panique, permettre l'alerte des services de secours et faciliter leur intervention.

L'autorisation d'ouverture d'un ERP de 1^{ère} à 4^e catégorie n'est délivrée qu'après la visite de celui-ci et un avis favorable de la commission de sécurité compétente. Ce sont ces commissions « locales » qui effectuent les visites.

En conséquence, voici quelques points de réglementation qu'il convient de respecter.

Hygiène

Les locaux doivent prévenir la contamination croisée : bien différencier le secteur propre du secteur souillé

- pouvoir être nettoyés et/ou désinfectés de manière efficace
- être aérés et ventilés
- être convenablement éclairés
- être pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage, conçus pour éviter tout risque de contamination (siphon de sol)

Aération - Ventilation

La réglementation prévoit le captage total des émanations et des buées de cuisson sans gêne pour le voisinage. Si ces évacuations de hotte ne peuvent être réalisées qu'en façade, il convient d'en obtenir l'autorisation. L'air extrait des locaux doit être jeté à au moins 8 m de toute fenêtre.

Assainissement

Il convient de résoudre le problème lié à l'évacuation des eaux usées issues de l'établissement par le raccordement au réseau collectif pour lequel la mairie établit une convention de raccordement.

Déchets

Des installations adéquates sont à prévoir pour stocker et éliminer les déchets dans de bonnes conditions d'hygiène : local ou container prévu à cet effet ne pouvant pas contaminer les denrées alimentaires. Les graisses organiques, les huiles et graisses de cuisson doivent en particulier être éliminées dans des filières réglementaires, déchetterie ou collecteur spécialisé.

Accessibilité aux PMR

Le cheminement permettant l'accès à l'établissement doit être conçu de façon à être accessible aux personnes à mobilité réduite, selon l'arrêté du 21 mars 2007, à savoir la possibilité de circuler, d'accéder et d'utiliser les installations propres au restaurant.

- Les sols doivent être non meubles, non glissants, et sans obstacle à la roue d'un fauteuil. Si une pente est inévitable, elle doit être inférieure à 6 %.
- La largeur des portes doit permettre un passage de 90 cm minimum.
- Pour les escaliers, la largeur minimale entre mains courantes est de 1 m, la hauteur des marches inférieures ou égales à 17 cm, et la largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
- Pour un restaurant se situant dans un ERP de 5^e catégorie pouvant recevoir 100 personnes, l'ascenseur est obligatoire (si réception en sous-sol, en mezzanine ou en étage), conformément à la norme EN 81 – 70 relatives à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes.
- Pour les équipements sanitaires, un W.C. doit comporter un espace d'accès de 80 cm x 1.30 m latéralement à la cuvette et hors débattement des portes. Il n'est pas obligatoire d'aménager un WC pour chaque sexe, mais il doit être accessible depuis les circulations communes. L'espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, s'il est situé à l'extérieur du cabinet, doit être aménagé à proximité de celui-ci, et dans tous les cas, un espace de manœuvre est nécessaire devant la porte.
- Les places de stationnement doivent être localisées à proximité de l'entrée, du hall d'accueil ou de l'ascenseur.

A partir de ces réglementations, il faut réfléchir à la mise en place des différents volumes du restaurant afin d'optimiser au maximum l'espace et les circulations. Nous avons donc réfléchi en fonction des besoins et des réglementations concernant ce type d'activité.

- Spécificités par projet :

Nous disposons d'un volume de 115m² au RDC du bâtiment pour l'implantation du restaurant qui a pour but d'accueillir les utilisateurs et les employés du centre sportif en journée et le soir une clientèle plus familiale.

- Règlements et partis pris retenus pour les deux projets :

Le restaurant doit avoir une capacité de 30 places assises pour répondre au besoin minimal du site, sachant qu'en principe la rotation des clients pendant un même service est en moyenne de 1,5client / service.

Pour un projet de restaurant dit « normal », les surfaces nécessaires sont les suivantes :

Pour la salle de restauration qui constituera l'espace principal, la surface minimum correspond au nombre de places assises. Pour une place il faut 1,80m², soit un total de 54m² minimum.

Pour le secteur de la cuisine, chaque espace doit avoir une surface minimale qui est fonction du nombre de places assises, on obtient ce tableau :

	par place (en m ²)	pour 30 places (en m ²)
Livraison / gestion des déchets	0,15	4,5
Stockage produits réfrigérés	0,04	1,2
Stockage produits non réfrigérés	0,25	7,5
Installations cuisine	0,6	18
Plonge	0,1	3
Envoi des plats / service	0,06	1,8
Total	1,2	36

La surface de la cuisine doit être de 36m² minimum.

Concernant la zone dévolue au personnel, il faut prévoir 10% de la surface nécessaire à la cuisine pour y installer des vestiaires, des salles d’eaux et des toilettes. Pour un restaurant de cette taille,

les toilettes peuvent servir à la fois au personnel et aux clients, toutefois, il faut faire attention à ce qu’elles ne soient pas situées à proximité de la cuisine pour éviter toute contamination.

L’espace nécessaire pour la zone du personnel (vestiaires) est donc de 3,6m².

Pour les sanitaires, la quantité dépend du nombre de clients que le lieu peut accueillir :

Places clients	Cuvettes W.C		
	Ho mmes	Fem mes	Uri noirs
< 51	1	1	2
51 à 200	2	2	3
201 à 400	3	4	6
> 400	suivant les cas		

Il faut donc prévoir un W.C Homme, un W.C Femme, ainsi que deux urinoirs.

Le dimensionnement de cet espace doit être pensé afin de respecter les normes PMR.

Il faut prévoir une surface de 2,20 par 2,20m par toilette, avec une dimension de porte supérieure à 0,90m de large. Soit un total de 6m² environ pour les sanitaires.

Si on résume :

$$54 + 36 + 3,6 + 6 = 99,6 \text{ m}^2$$

Le volume total nécessaire pour la création du restaurant est de 100m².

Il faut également se soucier de la hauteur sous plafond car il existe des hauteurs minimum en fonction de l'espace de la salle :

	<	de 50m ² à	>
Surface	50m ²	100m ²	100m ²
Hauteur	2,50		
libre	m	2,75m	3m

Actuellement, le plafond du RDC est de 4,43m : il n'y a donc pas de problème de hauteur de plafond dans notre cas.

Après s'être assuré des volumes, il faut s'intéresser aux fonctions et à l'organisation de la cuisine qui dépendent de sa capacité d'accueil, de ses réceptions (genre, qualité et niveau de qualité de l'offre de la carte), de la part des produits crus frais préparés, ainsi que de la fréquence des consommateurs.

L'espace cuisine doit donc comporter des zones de travail pour le bon fonctionnement du service :

La cuisine chaude :

Elle comprend tous les appareils utiles pour cuire et griller et en fonction du restaurant, il est nécessaire de faire des blocs pour permettre des surfaces de rangement et de travail appropriées pour des conditions d'utilisation optimales de la cuisine.

La cuisine froide :

La disposition doit être appropriée pour permettre aux aliments de suivre un cheminement logique depuis l'arrivée du produit jusqu'à son dressage. De plus, il doit y avoir une direction commune avec la cuisine chaude pour l'envoi en salle des plats.

L'envoi des plats :

Pour les cuisines de restaurant avec envoi, il faut réfléchir à la création d'un espace situé entre les zones de préparation et la salle de restauration. Il est nécessaire d'avoir des surfaces de rangement, armoire chaude avec chauffe-plats ainsi qu'une zone fraîche pour les plats froids.

Le retour de la vaisselle :

La vaisselle est rapportée par le service selon le même trajet que celui de l'envoi des plats. Il faut prévoir l'entrée de la vaisselle, un espace de tri et de trempage, des éviers, un pré-nettoyage, un prélavage, un lave-vaisselle automatique de préférence et une rampe de sortie pour la vaisselle propre.

Les largeurs de passage dans les zones de stockage, de préparation et de production sont mesurées différemment selon qu'il s'agit de circulations bien délimitées ou de passages intégrés à des surfaces de service. Soit :

- passages de service 0.90 à 1.20m,
- passages intégrés 1.50 à 1.80m,
- passages intensifs (transporte et circulation dans les deux sens) 2.10 à 3.30m.

Dans les cuisines de petits et moyens restaurants, des passages de 1 à 1.50m suffiront.

Pour ce qui est des aliments et des problèmes liés à l'hygiène, nous proposons un sens unique de circulation pour le service afin de répondre aux normes et pour faciliter le déplacement du personnel.

En ce qui concerne les flux alimentaires, il est nécessaire de bien distinguer les flux propres des flux sales. Les deux flux ne doivent pas se croiser.

Le flux propre :

-> **Arrivée de la marchandise conditionnée -> réserve -> cuisine -> salle à manger**

Le flux sale :

-> **Retour des assiettes sales -> laverie -> poubelles**

Concernant la pièce principale : la disposition des tables et des chaises doit suivre une réflexion pratique pour un rendu visuel plus agréable et des circulations facilitées.

Nous proposons d'utiliser un mobilier suffisamment standard et pratique, mais qui assure aussi le confort du client. Les chaises sont les plus répandues en restauration traditionnelle, nous utiliserons donc des chaises de type standard au niveau des dimensions afin de ne pas perdre trop d'espace.

Figure 43 : Chaise type standard

Pour les tables, Nous proposons 3 types de tables avec les dimensions nécessaires pour 2, 4 et 6 personnes. Les tables et les chaises seront mobiles afin de répondre si besoin à une plus fréquentation plus importante.

Les normes concernant les tables sont importantes, il faut bien comprendre les dimensions à respecter.

La longueur des tables varie en fonction du nombre de personnes et de la forme des tables :

Au milieu de la table, une bande de 20cm de large est nécessaire pour y déposer saladiers, plats et terrines, une largeur de 90cm sera idéale.

La distance entre les tables et les murs doit être supérieure à 75cm car la chaise occupe déjà 45cm et il faut une distance suffisante pour la déplacer.

Si l'espace entre la table et le mur sert de passage, cette distance doit être supérieure à 95cm.

Pour pouvoir manger confortablement, une personne a besoin d'une surface de table d'environ 60cm de largeur et de 40cm de profondeur ce qui donne une distance suffisante avec le voisin de table.

Des espaces de dégagement doivent être respectés pour le confort du client et le non encombrement des parcours de circulation :

Personnes	2	4	6	8	10
Tables rondes (diamètres)	90cm	90c m	125c m	150c m	175c m
Tables rectangulaires	90x100cm	90x140cm	90x180cm	90x240cm	90x300cm

Type	Lt	lt	Et	Dp
Minimum	80cm	Varie selon le nombre de convives	15cm	50cm
Confort	90cm		20cm	65cm
Grand confort	90cm		30cm	70cm

Lice

du patrimoine bâti

Figure 44 :

N'étant pas restreints au niveau de l'espace, nous allons proposer de suivre les directives pour obtenir un grand confort au niveau des espacements et des longueurs de tables.

Nous souhaitons placer tables et chaises de façon à ce que les poteaux dans la salle se trouvent au milieu d'un groupe de tables ou aux coins des tables de façon à ne pas gêner les zones de circulation.

Au niveau de l'éclairage, il est important d'étudier les attentes des clients pour obtenir des pièces correctement éclairées et ainsi améliorer le cadre. Voici les normes en rigueur concernant l'éclairage des différentes zones du restaurant :

Entrepôt de stockage	100 lux
Toilette / vestiaire	200 lux
Salle de restaurant	250 lux
Cuisine	500 lux

4. Aménagement paysager

L'implantation de l'usine offre un avantage réel en matière d'aménagement paysager. En effet, elle se trouve en bordure de l'Oise. Cette rive est elle-même pourvue d'un chemin de halage. Le panorama en lui-même est un véritable plus pour l'attractivité du lieu. De plus, le chemin relie plusieurs sites, dont un centre sportif à quelques centaines de mètres plus haut, et pourrait donc devenir un lien paysager et de circulation piétonne entre différents lieux de la ville et la Grande Nef, une fois celle-ci réhabilitée.

Il nous a donc paru intéressant d'imaginer l'aménagement extérieur de l'usine, dans le cadre de sa réhabilitation.

Nous sommes partis du principe que le bâtiment donnant sur l'Oise serait détruit d'ici-là. Par conséquent, la place existerait pour réaliser de nouvelles circulations, une en particulier pour contourner l'usine et accéder au chemin de halage. La pente et le dessin de ce cheminement devra permettre son accessibilité à des personnes à mobilité réduite (voir Notice sur l'accessibilité plus haut). Cet aménagement permettrait également d'accéder au restaurant par l'extérieur, de même qu'à une terrasse en lattes de robinier. Enfin, un ponton pourra être construit dans l'axe de l'usine.

Plusieurs essences d'arbres et plantes pourront être plantées pour agrémenter la vue : tilleul du côté de l'usine, saules et peupliers et/ou platanes au bord du fleuve ou encore plantes grimpantes entre les fenêtres. Des espaces bénéficieront d'un engazonnement.

Nous présentons une aquarelle de l'aménagement auquel nous avons pensé en page suivante.

Figure 45 : Aménagement paysager Document personnel

Récapitulatif des aménagements envisagés :

Clôtures

Mise en place de haie composée de divers arbuste suivant les espèces locales et choix du maitre d'ouvrage

Sol

Zone de circulation en béton décoratif avec mise en place de bande structurante en pierre ou calcaire stabilisé à la chaux

Equipement plomberie

Réimplantation de la pompe éventuellement mise en place par ce biais d'arrosage automatique

Mise en place d'une terrasse en bois et d'un ponton sur les berges de l'Oise, en robinier.

D. Projet « sportif »

1. Présentation

Pourquoi reconverter l'ancienne usine alcool-levure en un centre sportif et de loisirs ? Quelles ont été nos motivations, quelle démarche avons-nous poursuivie, comment nos réflexions nous ont-elles menés sur le chemin d'une telle reconversion ? Laissez-vous guider par notre présentation, nos arguments ne sont pas sans fondement !

On peut bien sûr invoquer d'emblée une certaine intuition commune, celle d'introduire la dimension sportive comme source de renaissance et de vitalité pour faire peau neuve à l'ancienne usine ; on peut invoquer également l'inspiration partagée par nous tous de faire cohabiter des activités de détente et de loisirs avec le patrimoine, mais notre démarche raisonnée puise ses sources encore au-delà.

Avant de nous jeter à l'eau, nous avons d'abord consacré du temps à l'observation, cet acte nécessaire et primordial qui nous a permis de nous nourrir du bâti ancien, de puiser en lui ses richesses techniques et architecturales, de comprendre comment il avait été conçu et de quelles ressources spatiales il disposait. Le temps de l'observation est fondamental dans l'acte de la reconversion du patrimoine, car pour imaginer un projet viable techniquement, en amont des problématiques économiques et sociales, il faut connaître parfaitement le bâtiment d'origine, ses atouts, ses capacités, ses contraintes aussi, tout ce qui le caractérise singulièrement, faisant

de lui ce qu'il est précisément, et non autre chose. Nous avons observé ses formes, ses volumes, ses matériaux, ses structures, en nous promenant et en nous projetant à travers lui, si bien que nous avons pertinemment adapté un projet, notre projet, au bâtiment, et non l'inverse. C'est une question de respect si l'on peut dire ! Et ceci n'enlève en rien au droit de rêver, d'inventer, de marier ou de juxtaposer l'ancien au contemporain, nous en sommes convaincus ! Nous sommes donc partis d'un constat, celui du patrimoine bâti dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé, pour ensuite et seulement après émettre des hypothèses, tirer des conclusions.

Figure 46 : Etat projeté vue Nord Est

Voici le projet que nous vous proposons : dans la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, à l'aube de 2030 imaginons, dans ce vaste secteur urbain qui aura déjà démarré sa pleine mutation le long de l'Oise, l'usine reconvertie en centre sportif cohabitera avec les habitants, en plein cœur d'un paysage vert et aménagé. Ceci n'est pas une utopie d'architectes, mais le projet bien pensé d'apprentis techniciens

voulant se spécialiser dans la réhabilitation du patrimoine ! En effet, selon notre réappropriation du bâtiment, nous avons voulu conserver la volumétrie générale du bâti. L'usine, par nature, dispose de cinq vastes plateaux aménageables, répartis sur un rez-de-chaussée et quatre étages, avec de grandes hauteurs sous plafonds, ce qui nous a profondément séduits. Par respect pour la typologie de l'ancienne usine, et pour le large champ d'activités insoupçonnées qu'elle semble appeler, il aurait été à nos yeux tout à fait dommageable de cloisonner ces grands espaces et d'en formuler une multitude de nouveaux plus petits. Par ailleurs, il est plus difficile et plus coûteux de créer de grands espaces à partir d'une multitude de petits, que d'en récupérer des grands déjà existants : c'est une question d'économie dans la démolition. De la même façon, il est plus difficile et plus coûteux de créer de nouveaux murs et de nouvelles cloisons dans un espace qui n'en possède pas à l'origine.

Figure 47 : Etat projeté vue Sud Ouest

Ainsi, notre projet tend vers une économie de moyens au moment de la programmation, et le pari sportif nous a donc paru celui allant le mieux convenir à ces grands espaces. En effet, les grands plateaux de 500 m² chacun appellent des activités, des équipements et des installations nécessitant de l'envergure dans l'aménagement spatial. Or la pratique d'un sport ou de toute activité sollicitant le corps et impliquant naturellement la liberté des gestes et des mouvements nécessite cette envergure d'espace. Ayant pris le problème à l'envers, c'est bien les possibilités offertes par le bâtiment lui-même qui nous a fait choisir des activités en lien étroit avec la nécessaire occupation tridimensionnelle du lieu.

Figure 48 : Etat existant vue axonométrique intérieure

Vous trouverez donc étage après étage, les activités sportives et de loisirs suivantes :

- **Un centre de plaisance nautique** : au rez-de-chaussée, aile Sud, avec un aménagement spécifique et original des berges de l'Oise.
- **Un club d'escalade de bloc** : réparti sur le 1^{er} et le 2^{ème} étage, aile Nord, comme le sont à l'heure actuelle les anciennes cuves métalliques de l'usine, sans créer ainsi un nouveau plancher qui viendrait séparer les deux niveaux.
- **Une salle de musculation** : également au 1^{er} étage, utile et en libre accès à tous les sportifs pratiquant déjà une activité dans le complexe sportif.
- **Un club d'arts martiaux** : au 2^e étage.
- **Un club de fitness privé** : occupant l'ensemble du 3^e étage.
- **Un club de danse** : occupant l'ensemble du 4^e étage.
- **Le restaurant snack bar** : avec sa terrasse ouverte en rez-de-chaussée, côté chemin de halage, à proximité d'un solarium.

Pour distribuer l'ensemble de ces activités, nous avons voulu préserver la configuration actuelle de l'usine, indéniablement bien pensée, déjà judicieusement pragmatique, simple en somme... et qui plus est participant de l'identité même du bâtiment. En effet la tour centrale, qui accueillera la nouvelle cage d'escalier avec ascenseur, continuera à faire office de pôle de distribution entre les différents étages d'une part, et entre les différentes ailes Nord et Sud d'autre part. Cette grande percée intérieure retrouvera ainsi sa nette fonction d'axe central de distribution, permettant aux utilisateurs de

monter, de descendre et de se déplacer dans un bâtiment homogène et réunifié. Cette homogénéité que nous avons voulue tient de notre intérêt à penser un complexe architectural dans une vision ensemble, à la fois en terme de distribution et en terme de cohérence dans le choix des activités.

En effet, le choix des activités n'a pas été orienté pour des questions de préférences ou convenances personnelles, mais bel et bien par un raisonnement global : nous avons mené une étude approfondie des normes et des réglementations en vigueur encadrant chacune de ces activités, lesquelles nécessitent par exemple des surfaces minimales précises à respecter. Nous n'avons pas donc forcé certaines activités sportives à "rentre" dans le bâtiment, mais ce sont bien les réglementations qui nous ont guidé pour penser ce qu'il était possible de faire ou pas. Rappelons aussi que toute l'étude menée sur la ville de Saint-Ouen-l'Aumône en amont nous a renseignés sur les attentes et les besoins de ses concitoyens, sachant que l'usine se situera, dans un avenir proche, sur un secteur urbain en pleine mutation, où les besoins des habitants iront grandissant, au rythme des évolutions de la population et de sa nouvelle répartition sur le territoire.

Par ailleurs, il est plaisant d'imaginer un nouveau complexe sportif accessible à tous au cœur d'un quartier, participant d'un lieu de vie quotidien, où les activités de sport, de loisir et de détente seront propices, comme en règle en général, à l'élaboration d'un lien fédérateur entre les habitants. Ce secteur sur les berges de l'Oise, nous l'avons vu, ne demande qu'à muter en un nouveau

quartier résidentiel et une nouvelle zone d'activités. Du coup, c'est l'ancienne usine alcool-levure elle-même qui deviendra ce lieu de vie quotidien, comme symbole d'un patrimoine réinvesti. L'ancien bâtiment d'usine participera donc de ce cadre de vie agréable, bénéfique à tous, dans un contexte paysager qui plus est attrayant. En effet, l'Oise nous a beaucoup influencés dans le choix des activités, la preuve en sont le centre de plaisance nautique avec le solarium à proximité, le restaurant et sa terrasse largement ouverts sur le chemin de halage, et les clubs de danse et de fitness prévus au deux derniers étages du complexe, offrant une vue dégagée et plaisante sur l'environnement alentour.

Vous allez le voir plus en détail dans les pages qui suivent, notre projet est né d'un souci de viabilité et de cohérence, d'un point de vue architectural, paysager, urbain, humain et social, mais également économique, mariant investissements tout autant publics que privés, de sorte à assurer la pérennité de notre projet de reconversion de l'usine Hauguel.

2. Activité

Rez-de-chaussée

Un centre de plaisance nautique, en ville !

Figure 49 : <http://www.sno-aviron.com/page/club/2histoire/histoire.html>

Depuis la fin du 19^e s, l'attrait verdoyant des berges de l'Oise a poussé de nombreux amoureux de la pratique des sports nautiques à se rassembler autour de la Société Nautique de l'Oise, créée en 1884, suivant l'exemple des régions de Seine. Le premier garage à bateaux était situé quai de l'Oise, à Pontoise, dans un petit hangar de bois contigu au Café du Barrage. Le club comptait alors une section aviron et une section voile et regroupait 103 membres. Au début du 20^e s, rameurs de compétition et rameuses de charme animent avec bonheur l'Oise et ses berges, la SNO connaît de grands succès

sportifs, remporte ses premiers titres de Champions de France, et tandis que la voile disparaît peu à peu, l'aviron connaît un véritable essor sur le bassin du club et le bassin de Cergy. Avec ses 114 membres actifs au tournant des années 1930, la Société Nautique de l'Oise est classée 8^{ème} sur 21 sociétés affiliées à l'Union des Sociétés d'Aviron de la Région Parisienne, elle-même affiliée à l'Union des Fédérations des Sociétés Françaises d'Aviron. Dans l'entre-deux guerres, la SNO entraîne même activement une équipe militaire du 5^{ème} Cuirassier en garnison à Pontoise pour les championnats militaires d'aviron, et en 1937, elle forme les équipes militaires du 1^{er} Régiment de Dragons Portés. Après le désastre de la Seconde Guerre Mondiale et les années marquées par la reconstruction, le club reprend doucement vie, puis voit son nombre d'inscriptions augmenter, si bien qu'à la fin des années 1960 le nouveau Comité décide de la construction d'un nouveau garage, acquérant ainsi un terrain sur la berge opposée au Club, à Saint-Ouen l'Aumône : une nouvelle ère commence, les victoires et nombreux titres du club s'enchaînent. Aujourd'hui le club, situé au 23, quai de l'Ecluse sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, continue d'amener ses sportifs au plus haut niveau de la compétition, remportant de nombreuses victoires aux Championnats de France

Depuis la fin du 19^e s, l'attrait verdoyant des berges de l'Oise a poussé de nombreux amoureux de la pratique des sports nautiques à se rassembler autour de la Société Nautique de l'Oise, créée en 1884, suivant l'exemple des régions de Seine. Le premier garage à bateaux était situé quai de l'Oise, à Pontoise, dans un petit hangar de bois contigu au Café du Barrage. Le club comptait alors une section aviron et une section voile et regroupait 103 membres. Au début du 20^e s, rameurs de compétition et rameuses de charme animent avec bonheur l'Oise et ses berges, la SNO connaît de grands succès

sportifs, remporte ses premiers titres de Champions de France, et tandis que la voile disparaît peu à peu, l'aviron connaît un véritable essor sur le bassin du club et le bassin de Cergy. Avec ses 114 membres actifs au tournant des années 1930, la Société Nautique de l'Oise est classée 8^{ème} sur 21 sociétés affiliées à l'Union des Sociétés d'Aviron de la Région Parisienne, elle-même affiliée à l'Union des Fédérations des Sociétés Françaises d'Aviron. Dans l'entre-deux guerres, la SNO entraîne même activement une équipe militaire du 5^{ème} Cuirassier en garnison à Pontoise pour les championnats militaires d'aviron, et en 1937, elle forme les équipes militaires du 1^{er} Régiment de Dragons Portés. Après le désastre de la Seconde Guerre Mondiale et les années marquées par la reconstruction, le club reprend doucement vie, puis voit son nombre d'inscriptions augmenter, si bien qu'à la fin des années 1960 le nouveau Comité décide de la construction d'un nouveau garage, acquérant ainsi un terrain sur la berge opposée au Club, à Saint-Ouen l'Aumône : une nouvelle ère commence, les victoires et nombreux titres du club s'enchaînent. Aujourd'hui le club, situé au 23, quai de l'Ecluse sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, continue d'amener ses sportifs au plus haut niveau de la compétition, remportant de nombreuses victoires aux Championnats de France.

Ainsi, le centre nautique basé à l'usine sera avant tout un lieu de plaisance pour les festivaliers ou pour tous les curieux d'une balade sur l'Oise ne cherchant ni la compétition ni un entraînement annuel, mais plutôt un moment convivial et une découverte ludique, sportive et verte de l'Oise. Des forfaits seront proposés à la demi-journée pour des familles ou des groupes, à la journée et à la semaine pour des groupes scolaires ou les centres aérés, avec des offres commerciales également à la carte sur des périodes plus longues pour des individuels (1 mois à 6 mois renouvelables). Pour

satisfaire le maximum de curieux, l'offre d'activités nautiques sera élargie au-delà de la seule pratique de l'aviron, sur un nombre réduit de bateau toujours, ce qui limite l'investissement. Il sera possible ainsi de faire de la barque, du canoë, du kayak, de l'aviron bien sûr, et quelques autres activités plus ludiques tels que bouée nautique tractée ou pédalo. Sans avoir à rejoindre la grande base de loisir des étangs de Neuville, le centre de plaisance proposera ainsi une halte nautique, au détour d'une balade depuis le chemin de halage par exemple, le snack-bar juste à côté offrant un atout majeur dans ce moment de détente.

Figure 50 : <http://aviron-mandirac.skyrock.com/11.html>

Intégration du centre de plaisance dans le bâtiment de l'usine

Dispositions intérieures actuelles

Le rez-de-chaussée de l'usine sur son aile Ouest/Nord-Ouest dispose d'environ 250 m² au sol (25m en longueur et 10m en largeur), une surface suffisante pour accueillir un hangar à bateaux de ce type. Comme pour les kayaks et les canoës, un hangar adéquat pour la pratique de l'aviron nécessite une longueur de 24m minimum pour une largeur supérieure ou égale à 7m, soit une surface minimale de 180 m², ce dont nous disposons donc. De même, la hauteur adéquate du hangar doit être de 4 m si possible (les rames d'avirons mesurant 3.80 m) ce qui est déjà le cas ici puisque le RDC dispose de 4.40 m de hauteur sous plafond et de 4.10 m de hauteur sous poutre.

Accessibilité visiteurs

Le centre de plaisance sera accessible au RDC à la fois depuis le hall principal du bâtiment et depuis les berges et le chemin de halage côté Oise. Une porte d'entrée principale reliera le hall d'accueil au hangar pour les personnes. Le bureau d'accueil pour les inscriptions sera celui du 1^{er} étage, partagé avec le club d'escalade, de même que les vestiaires, sanitaires et douches. Il suffira de monter au 1^{er} étage par l'ascenseur ou l'escalier depuis le hall d'accueil pour accéder au bureau et aux sanitaires. Les personnes pourront également accéder au hangar à bateau depuis les berges de l'Oise par une double porte d'accès extérieure et rejoindre ainsi par ce côté le hall d'accueil et monter à l'étage.

Plan du RDC

Plan du 1er étage

Programme et caractéristiques des installations et équipements

Un centre nautique, quelle que soit son importance, doit répondre à des exigences bien particulières d'aménagement, d'équipements, de confort, de commodité, de qualité de vie associative et de sécurité.

Figure 52 : http://voaviron.free.fr/l_association.html

Figure 52 : <http://www.sherrikayaks.com>

Aménagements extérieurs

Accessibilité aux bateaux

Le bâtiment actuel se présentant telle une grande nef rectangulaire (25 m x 10 m), le rangement des bateaux d'aviron se fera nécessairement dans le sens de la longueur du bâtiment. Il faudra donc prévoir une grande porte de hangar sur le mur pignon Sud, dans le prolongement de la nef. Une deuxième porte de hangar est souhaitable face à l'Oise pour la sortie des canoës, plus courts et autorisant un rangement perpendiculaire à la longueur de la nef. Dans les deux cas, chacune des portes fera 3,00 m de large pour 3,50 m de hauteur utile.

Zone de lavage et manœuvre des bateaux

Devant le hangar, sur une profondeur de 20 à 30 m, il sera créé une voirie légère en revêtement imperméable destinée à la manœuvre de rangement des bateaux. L'aire de lavage et d'entretien sera implantée afin d'éviter le stationnement des bateaux devant les portes. Les sols seront en pentes, les eaux de pluie et de lavage évacuées aux réseaux d'assainissement respectifs. L'éclairage de cour et des abords sera nécessaire, avec un point d'eau de lavage. Le cheminement d'accès au ponton et à la rampe de mise à l'eau sera également réalisé en voirie légère. La rampe de mise à l'eau, elle, sera réalisée en béton avec stries antidérapantes et d'une largeur minimale de 3.50m.

Voirie d'accès au hangar

La voie d'accès sera réalisée avec des rayons de braquage satisfaisants pour un véhicule avec grande remorque. Si l'accès est protégé par un portique limitant la hauteur, le dispositif devra être

implanté pour un franchissement en ligne droite. La barre du portique devra être équilibrée pour être manœuvrable par une personne seule.

Aménagement côté berges de l'Oise

Figure 53 : récupération de la dalle dans le prolongement du hangar à bateau et solarium

Aménagement du ponton

Le ponton est destiné à l'embarquement et au débarquement des bateaux. Il doit avoir pour dimensions minimum 12 m de long sur 4 m de large et devra être équipé de passerelles de liaison articulées, de largeur minimum 3 m et de longueur adaptée à la difficulté d'accès. Deux implantations se présentent suivant qu'il s'agit d'un plan d'eau calme ou d'un cours d'eau.

Figure 54 : <http://www.basseseine.net>

- En eau calme, le ponton perpendiculaire à la berge sera préféré car il permet un embarquement des 2 côtés. Les passerelles devront être suffisamment longues pour éviter l'accrochage des pointes des grands bateaux ("8") au droit des hauts-fonds près de la berge.
- Sur cours d'eau, le ponton sera installé parallèle à la berge. L'accès au ponton, dans ce cas, se fera par 2 passerelles.

La pente des passerelles sera calculée pour ne pas être excessive (risque de faire toucher les pointes). Elles devront, suivant le dénivelé du franchissement, être munies de garde-corps. L'amarrage des ensembles se fera par corps morts calculés pour absorber les changements de niveau de l'eau et résister au courant et aux vagues. Les passerelles seront fixées sur berge. La construction du ponton devra être robuste avec flotteurs, structures, surfaces de déambulation antidérapante, l'ensemble en matériaux traités contre l'oxydation et d'un entretien facile. Les bords devront être arrondis pour éviter des blessures aux rameurs et aux bateaux. La flottabilité sera calculée pour recevoir sur un bord le poids d'un équipage de "8" et son bateau, soit 1000 kg répartis sans un enfoncement supérieur à 5 cm. La hauteur au-dessus du niveau de l'eau sera réglée entre 10 et 15 cm maxi. Enfin, les articulations de liaison seront dimensionnées pour résister aux efforts de torsion et à l'usure des éléments sollicités.

Aménagements intérieurs

Rangement des bateaux

Le hangar sera pourvu d'une travée principale pour le rangement et la manœuvre des bateaux, suivant la longueur du bâtiment. Une seule travée est suffisante pour un centre de loisir. La largeur d'une travée doit être de 7 m minimum, ce qui est adéquation avec les 11m de largeur du mur pignon. Le rangement des bateaux se fera de part et d'autre de l'allée sur des mâts avec bras coulissants pour faciliter la manutention. Pour optimiser la surface, deux positionnements des bateaux déterminent la longueur des travées :

- soit l'addition d'un skiff et d'un double avec le "8" en parallèle, l'ensemble constituant une travée courte de 24 m de longueur environ ;
- soit l'addition du "8" et du skiff, avec en parallèle "4" et double, l'ensemble constituant une travée longue de 30 m de longueur environ.

Figure 55 : <http://aviron.lac.annecy.over-blog.fr>

Dans les 2 cas, entre les bateaux et en bout seront ajoutés une marge de 1 m environ (pour une manœuvre sans risque), une allée de circulation de travée à travée, et une zone de stockage de matériel (tréteaux, portants, râteliers de stockage des avirons). Selon la configuration actuelle de l'espace, la première solution d'une travée courte sera retenue.

Figure 56 : 10 édition Neufert

Supports des bateaux

Il faut prévoir des mâts avec bras extensibles sur roulements. L'intervalle entre les bras est réglable en fonction des hauteurs de coque pour réduire la hauteur de stockage (garde minimum de 0,30 m entre la coque et le bras supérieur). L'écartement entre les mâts est réglable en fonction des longueurs variables des bateaux. Le déplacement des mâts s'effectue par coulissage sur des profils au sol et plafond (à prévoir à la construction). Deux mâts par bateau sont nécessaires pour les "4", doubles et skiffs (complété par un berceau spécial fixé sur le bras coulissant pour les skiffs), trois mâts pour les "8" non démontés. Il est possible de concevoir des supports réglables en hauteur automatiquement permettant d'optimiser l'espace de stockage.

Râteliers porte-avirons et pagaies

Leur conception doit permettre le stockage horizontal sur étagères des rames, mais on préférera un rangement vertical suspendu des 2 principaux modèles d'avirons (pointe et couple avec palettes – 15 à 18 cm) sans risque d'accrochage entre eux. Les râteliers seront installés à proximité de la porte du hangar, de même que les tréteaux servant durant le lavage des bateaux. Les ensembles de râteliers peuvent être placés parallèlement ou perpendiculairement aux parois (dans ce cas, le stockage peut être réalisé dos à dos).

d'une finition de sol imperméable, celle-ci sera interrompue sur la surface de stockage des bateaux pour recevoir un gravillonnage de rivière pour égouttage. Il en sera de même au droit des râteliers mais avec remplissage sable. Le hangar sera pourvu d'un équipement lumière, de prises de courant ponctuelles et d'un robinet de puisage.

Figure 57 : <http://www.basseseine.net>

Isolation et éclairage intérieurs

Le bâtiment recevra une isolation thermique pour limiter les excès de température préjudiciables aux bateaux. Un éclairage artificiel renforcé au droit de l'allée est souhaitable. Dans le cas

1^{er} Etage

L'escalade de bloc

Figure 58 : Mur d'escalade de bloc. Source : www.altissimo-escalade.com

Le bloc est l'une des trois pratiques existantes, avec l'escalade de difficulté et l'escalade de vitesse. Ce genre de grimpes, qui se pratique aussi bien en extérieur, sur des structures rocheuses, qu'en intérieur, sur des structures artificielles, est caractérisé par la faible hauteur à grimper (3 à 5 mètres de hauteur maximum). Par conséquent le matériel est réduit à son strict nécessaire. De manière générale, la surface à grimper - simplement appelée « bloc » - se pratique sans l'équipement de l'escalade de difficulté, tels que la corde, les mousquetons et le baudrier. Ce sport se pratique donc

sans encordements. La réception au sol est assurée par des tapis très épais qui permettent de retomber en toute sécurité.

Description

Cette activité sur bloc, se concentre sur trois points qui sont la puissance, la force pure et la dynamique (les spécialistes parlent d'« explosivité »). Lors de cette pratique, le grimpeur recherche la difficulté d'un mouvement ou d'une séquence courte de mouvements. Contrairement à l'escalade en falaise, qui demande généralement plus d'endurance et se pratique sur de grandes longueurs de rocher, la difficulté des mouvements est alors moins importante. En référence aux passages des circuits de bloc originellement conçus à Fontainebleau (en Seine-et-Marne) pour l'entraînement des grimpeurs durant l'hiver, les voies de bloc sont communément appelées « pas » ou « passage ». Les Britanniques pour leur part, utilisent plus volontiers le mot « problem », car la nature de l'escalade est souvent courte, étrange et comparable à un casse-tête.

Afin de réduire le risque de blessures dues à une chute, les grimpeurs dépassent rarement une hauteur de 3 à 5 mètres au-dessus du sol. Pour plus de sécurité, ils utilisent ordinairement un matelas de réception placé au sol pour amortir la chute. En plus de cette sécurité passive, le grimpeur a la possibilité d'être aidé par un tiers par le biais de la parade : c'est la sécurité active. Cette technique effectuée par les partenaires (aussi appelé pareur) consiste, en cas de chute du grimpeur, à s'assurer que les parties sensibles de son corps (tête, dos, ...) ne vont pas cogner le sol ou les objets environnants (rocher proéminent, arbre, ...).

L'escalade de bloc est devenue de plus en plus populaire ces dernières années. Ce sport est d'ailleurs pratiqué aussi bien chez les enfants, que chez les adultes. Les salles de bloc également désignées par les termes : « salles de pan », ou plus simplement « pan », sont souvent présentes dans les salles d'escalade et certaines salles proposent uniquement du pan. Ce qui va justement faire l'objet de cette sous-partie, étant donné que nous projetons d'installer une salle d'escalade de bloc au sein de l'ancienne usine Hauguel.

Figure 59 : Pan du gymnase 3D à Lyon réalisé par l'entreprise Kit-Grimpe.

Matériel

La pratique du bloc s'effectue avec un minimum de matériel :

Une paire de chaussons ;

De la magnésie ou du pof (colophane dans une poupée) permet d'avoir une meilleure prise lors de l'ascension ;

Un tapis, moquette ou paillason pour poser les pieds propres afin de préserver l'adhérence ;

Un « crash pad », c'est-à-dire un tapis qui amortit les chutes ;

Une brosse ou une petite brosse à dent, pour nettoyer les prises sales.

Le site de bloc de Fontainebleau (France), de par la quantité et la qualité des blocs (grès) possède une renommée internationale.

Figure 60 : Pan d'escalade « MozaiK » fabriquée par l'entreprise : Entre-Prises. Ce bloc est conçu pour l'escalade de bloc.

Installation de murs d'escalades de blocs au sein de notre projet :

Les murs d'escalade de blocs seront situés au 1^{er} étage, 2^{ème} étage et en pignon nord-est de l'ancienne usine de distillerie Alcool-Levure à Saint-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise).

Les règles fédérales sur les structures artificielles d'escalade fixent les conditions nécessaires à la pratique de l'activité. Elles n'imposent en aucun cas le choix d'un matériel déterminé. Aucun constructeur, aucune marque ni procédé n'est homologué ou agréé par la FFME.

Les normes concernant l'escalade de bloc sont tout de même à citer et évidemment à respecter avec précision :

- la norme européenne EN 12572-1 (SAE points d'assurage, exigences de stabilité et méthodes d'essai) ;
- la norme européenne EN 12572-2 (Structures artificielles d'escalade - exigences de sécurité et méthodes d'essai relatives aux pans et blocs d'escalade)
- la norme française NF S52400 (Equipements de jeu, points de fixation, exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai) ;
- la norme française XP P 90 311 (Matériels de réception pour pans d'escalade) ;
- le document « sports de salle, salle de sports » édité par le ministère des Sports.

Petit rappel :

Les 1^{er} étage et 2^{ème} étage sont aujourd'hui occupés par d'anciennes cuves en très mauvaise état.

Nous disposons d'une surface au sol rectangulaire de 186,58 mètre carré.

Dans cette pièce il y a 6 baies de largeur importante mais inférieure à 2,20m et d'une hauteur de 4,80 m.

Les murs d'escalades seront donc situés sur 3 des 4 murs disponibles et un énorme bloc sera situé au cœur de la pièce. De plus nous allons installer un mur d'escalade de bloc au niveau du pignon nord-est qui sera indépendant de l'édifice mais réellement accolé. Pour valoriser et abriter ce dernier ouvrage, nous souhaitons

Figure 61 : Plan du deuxième et du premier étage me permettant d'implanter la structure d'escalade. Source : Document personnel.

installer un appentis.

La hauteur du mur ne dépassera pas 4,10 m au-dessus de la surface de réception¹⁴.

Nous disposons donc de 3 murs d'escalade, d'une surface de :

- 1^{er} mur : 18.15* 4.10= 74.41 m², coté Oise,
- 2^{ème} mur : 10.28*4.10= 42.15 m² (nous ne tenons pas compte des baies pour le moment), au niveau pignon,

¹⁴ Règles fédérales FFME Escalade de bloc

- 3ème mur: $18.15 * 4.10 = 74.41 \text{ m}^2$ (nous ne tenons pas compte des baies pour le moment) coté distillerie Hauguel.

Ce qui nous donne une surface de murs d'escalade de bloc d'environ 191 m^2 . Au niveau des baies, nous pensons mettre un vitrage de protection, devant les fenêtres, les grimpeurs pourraient donc contourner les pénétrations lors de leur ascension.

De plus, nous installerons un bloc au cœur de la pièce afin d'avoir une surface de murs d'escalade plus importante. La surface de ce grand bloc sera de 133.24 m^2 .

En définitive, nous disposerons d'une surface totale de mur d'escalade de bloc d'environ 324 m^2 . Le tout réparti en 7 niveaux de difficultés allant du débutant à l'expert.

Prescription sur les matériaux

L'entrepreneur devra respecter les avis techniques du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment pour tous les matériaux nouveaux.

La nature de la structure primaire est laissée au choix de l'entrepreneur vis à vis des panneaux prescrits (la structure pouvant être métallique ou bois).

Des mesures préventives devront être assurées selon les normes en vigueur et en particulier l'ossature devra être dimensionnée selon la norme EN 12572-1.

La structure des murs d'escalade peut être en bois ou en acier comme pour une charpente sur une maison. Ensuite, la structure est

recouverte de contreplaqué d'épaisseurs importante et les prises sont boulonnées dans la structure (et le contreplaqué).

Respect de l'environnement

L'ensemble des panneaux et chevrons bois devront être certifiés par un label de protection de l'environnement de type FSC (Forest Stewardship Council).

Les ossatures bois eco-certifiées seront appréciées par rapport aux ossatures métal.

Facilité de maintenance et durabilité

La garantie sur la structure doit être de 2 ans extensible jusqu'à 10 ans sous réserve de maintenance.

Les panneaux devront pouvoir être remplacés individuellement en cas de détérioration ou de modification.

Démarche commerciale

Cette proposition est déjà importante et suffisante pour apprendre et s'entraîner dans un esprit de convivialité. En comparaison avec le concurrent le plus proche, Block'Out à Cergy-Pontoise, nous serons situés dans un cadre plus agréable : l'Oise et son chemin de halage sont très près de l'édifice, la verdure du site rend l'atmosphère et l'environnement convivial et l'architecture ancienne du début du XXe siècle caractéristique des anciennes usines n'est pas comparable à celle des autres bâtiments contenant des salles d'escalade. Il faut le dire à haute voix : ce site deviendra splendide. De plus il sera possible de grimper en extérieur (mur situé sous l'appentis en pignon).

Pour être rigoureux dans cette démarche commerciale : nous offrirons une surface de mur d'escalade de bloc plus importante ! Au

vue de nos offres avantageuses, la salle d'escalade de bloc de Saint-Ouen-l'Aumône est vraisemblablement la plus adaptée aux envies des grimpeurs.

Car c'est avant tout cette possibilité de pouvoir "grimper ensemble", du débutant jusqu'à l'expert qui caractérise l'esprit bloc et que nous aimons.

Ces petits murs sans corde sont non seulement le terrain d'entraînement bien adapté aux compétiteurs et un espace ludique pour les jeunes, mais aussi un endroit d'initiation. En effet, on peut encadrer un groupe de débutants en toute sécurité puisque les matelas vont amortir les chutes. Et les risques liés à l'assurage sont inexistantes.

Surface de réception

Concernant les tapis de sol, la surface de réception pour un pan fixe ou un pan modulaire aura une épaisseur de 40 cm.

Les surfaces de réception pour pans sont assujetties aux normes NF P 90311 et EN 12572-2. Ces dernières font référence aux éléments dimensionnels et structurels des surfaces de réception, critères d'absorption, protection des zones au sol en fonction des avancées des volumes du PAN situés de 0 à 4,5 mètres, des systèmes de liaison des blocs entre eux et aussi des obligations du fabricant de fournir tous les documents nécessaires et stipulés par la norme. La composition de la structure d'un tapis de pan est un complexe de mousse de Polyuréthane de haute qualité dont les caractéristiques permettent des qualités d'absorption et d'enfoncement progressif. Les découpes périphériques peuvent s'adapter parfaitement aux contours de la structure.

Pans et blocs sur mesures

Les pans sur-mesure, peuvent être en bois résineux ou en bois triply, adaptés à votre structure (équipement, aménagement, structures des murs...). Le pan peut être autoporteur si les conditions de réalisation l'imposent.

Toutes les formes sont possibles :

- dalles, dévers, arrondies,...
- des lumières peuvent être encastrés, sous forme de néon ou spots,
- tapis normalisés aussi disponibles sur mesure avec différents coloris,
- revêtement de sol constitué de tapis qui permettent une réception sans danger lors d'une chute de 4,10 m. de hauteur maximum.

Figure 62 : Pan effectué sur mesure par l'entreprise Kit-Grimpe situé à Ivry. Source : <http://www.kit-grimpe.com>

Des volumes modulables en bois ou en résine peuvent être adaptés à votre pan, vous pouvez aussi changer son profil très facilement, ce qui vous permet d'avoir un pan évolutif.

Autre exemple, pan mobile sur vérin :

Manipulation par pompe hydraulique manuelle ou électrique. Possibilité de point d'assurage en partie haute. Conforme à la norme NF EM12572.

Figure 63 : Pan mobile sur vérin. Source : <http://www.kit-grimpe.fr>

Figure 64 : Pan mobile sur verrin, au collège La sidone à Trévoux. Source : <http://www.kit-grimpe.fr>

Voici un exemple préfabriqué de bloc (beaucoup plus petit que celui que nous proposons au cœur de la pièce) :

Figure 65 : Bloc « empreinte » fabriqué par l'entreprise : Entre-prises. Ce bloc est conçu pour l'escalade de bloc. Source : <http://france.entre-prises.net>

Escalade de bloc sur le mur extérieur :

Nous proposons sur le pignon, à l'extérieur un mur d'escalade de bloc, côté nord-est.

Le principe de rigueur est le même que celui utilisé à l'intérieur.

Pour embellir notre petite structure de 11,30 m par 4,10 m, soit un total de 46m², nous proposons un appentis qui permettra d'abriter la structure et de la protéger des intempéries. Cet appentis

sera constitué d'une charpente traditionnelle en sapin et d'une couverture en tuile à emboîtement. La création de cet appentis nous permettra de valoriser ce fabuleux patrimoine qu'est l'usine de Saint-Ouen-l'Aumône, le mur d'escalade ne sera pas éternel, et pourrait même être mobile par exemple. Mais cet appentis sera un des nouveaux ouvrages permettant l'embellissement de cet édifice.

Toujours avec cette passion dévorante envers le patrimoine bâti et tout ce que cela implique, nous restons dans le même esprit que celui de l'ancienne usine. Pour ce qui est de la charpente, elle sera donc en sapin traité. Nous avons choisis le sapin, pour son efficacité, sa beauté et son poids inférieur à celui du chêne. Le choix du matériau de couverture est réfléchi : la tuile à emboîtement losangée grand moule posée à joints croisés est la même que sur le toit du corps central de l'édifice et respecte avec aisance l'architecture de ce type de bâtiments.

Un plan expliquant l'implantation de ces ouvrages, ainsi qu'une vue en coupe de l'appentis et du pan d'escalade de bloc seront fournis en annexes¹⁵.

¹⁵ Annexe

Salle de musculation commune à tous

Pour la salle d'entraînement et de musculation accessible à tous les sportifs du centre, nous disposons d'une surface de 200 m² aménageable au 1^{er} étage du bâtiment : la salle mesurera 20m de long sur 10m de large, avec environ 2.50 m de hauteur sous plafond, où 2 poteaux de soutènement apparaissent au milieu du volume disponible sans en gêner l'utilisation. Figure : <http://www.pdecor.com>

Usage de la salle

Cette salle d'entraînement et de musculation pourra servir à tous les licenciés du centre sportif : ceux du club d'escalade, ceux du club d'arts martiaux, ceux du club de danse et aux inscrits de longue durée du centre nautique, pour une capacité d'accueil effective d'une trentaine de personnes maximum imposée par la surface. La salle proposera des activités suffisamment larges pour répondre à l'ensemble des besoins d'échauffement et de musculation des utilisateurs. Bien qu'en libre accès, l'encadrement pourra se faire par le personnel des différents clubs qui souhaiteront entrainer leurs propres licenciés.

Accessibilité

A partir du hall d'accueil ou depuis les différents étages, les utilisateurs emprunteront les escaliers ou l'ascenseur pour rejoindre la salle d'entraînement et de musculation, à proximité de la zone des vestiaires et des sanitaires du 1^{er} étage.

Plan du 1^{er} étage

Recommandation d'installations des différents appareils de musculation

► Liste des divers appareils de musculation suivant les domaines de répartition des différents appareils :

Domaine	Appareils ou installations	Exercices	Capacité et / ou habileté motrices	Motif d'entraînement
A	Stations d'entraînement général	une articulation	Force Motricité / Souplesse	Forme Condition
B	Stations d'entraînement spécial	plusieurs articulations	Force Dextérité	Forme Condition
C	Surf. de pression (soulever) (barre fixe multipress ou isométr.)	plusieurs articulations	Force Dextérité Coordination	Condition
D	Petits appareils traditionnels	une et plusieurs articulations	Force Souplesse	Forme
E	Appareils d'entraînement spéciaux et surface libre d'échauffement (gym,etc)	plusieurs articulations une et plusieurs articulations	Endurance Coordination Souplesse Coordination	Forme Condition Forme Condition

Répartition des appareils en différents domaines – Neufert 10^e édition

Domaine A

Do-mai-nes	App. N°	Désignation de l'appareil	Mouvements	Surface de rangement en cm
A	1	Handroller	Plier la main, tendre la main	
	2	Station pour les biceps	Plier le bras	135/135
	3	Station pour les triceps	Tendre le bras	135/135
	4	Machine à dorsaux I	Lever le bras devant le corps	190/110
	5	Machine à dorsaux II	Baisser le bras devant le corps	190/110
	6	Machine à latissimus I	Baisser et lever le bras latéralement	200/120
	7	Machine à latissimus II	Joindre et écarter les bras devant le corps	200/120
	8	Station pour le buste	Rapprocher les bras repliés devant le corps	165/100
	9	Station pour le tronc	Étirer le tronc, plier le tronc	135/125
	10	Station I pour les hanches	Baisser la jambe, monter la jambe	175/125
	11	Station II pour les hanches	Soulever la jambe, replier la jambe	175/125
	12	Station pour les jambes	Tendre la jambe, plier la jambe	125/155
	13	Station pour les pieds (appareil pour les mollets)	Tendre le pied, plier le pied	140/180
	14	Centre d'exercices multiples	Différents mouv. de base de jambe et de plus. articulations	selon les cas

Domaine B

B	20	Appareil de pression I	Tendre le bras à l'horizontale (position debout)	120/140
	21	Appareil de pression II	Tendre le bras à la verticale et/ou entraî. du mollet position debout	70/160
	22	Appareil Hackenschmidt	Tendre la jambe sur une surface inclinée	90/140
	23	Appareil de pression des jambes	Tendre la jambe à l'horizontale (position assise)	120/160
	24	App. de flexion des jambes (avec install. de disques)	Tendre la jambe à la verticale (position debout)	200/ 90
	25	Station abdominaux	Différents exercices pour la musculature du ventre et du dos	65/200
	26	Appareil de traction	Différents mouvements de base pour une ou plusieurs articulations	100/140
	27	Appareil de traction	Plier et tendre le bras à la verticale (tirer ou pousser)	120/155
	28	Banc de pression I	Tendre les bras à la verticale (pousser le banc en pos. couchée)	200/120
	29	Appareil pour les haltères (machine multipress)	Pousser le banc, flexions de genou, pousser en position debout et exercices de traction (tous les exerc. avec les poids appropriés)	200/100
	30	Banc de pression II (banc incliné pour halt. longs)	Pousser le banc incliné (en position assise)	185/100
	31	Curly-bank	Plier les bras	150/ 70
	32	Banc de pression III	Pousser le banc (sur le dos incliné vers le bas)	160/170
33	Haltères au sol latissimus	Plier le bras, ramener vers le corps le tronc en avant	120/130	

Domaine C

C	40	Matelas de pression avec couche de caoutchouc	Tous les exercices avec l'haltère libre (flexion des genoux, exercices de pression et de poussée)	300/300
	41	Barre d'haltères d'entraîn.		200
	42	Grand support de disques		50/100
	43	Petit support de disques		30/ 30
	44	Bac de magnésie		0/ 38
	45	Support pour flexion du genou (par 2)		35/ 70
	46	Banc d'entraînement		40/120
	47	Disques entier. en caoutchouc (10, 15, 20, 25 kg)		
	48	Disques avec rebords en caoutchouc vulcanisé (15, 20, 25 kg)		
	49	Disques en fonte (1,25; 2,50; 5, 10, 25, 50 kg)		

Domaine D

D	50	Haltères au poing	Différents exercices pour une ou plus. articulations avec haltères au poing, compacts et longs	
	51	Haltères courts		
	52	Support pour haltères courts		140/130
	53	Barre d'haltères d'exercices		185
	54	Barre de flexion des genoux (rembourrée)		200
	55	Barre		140
	56	Banc de pression amovible		40/120
	57	Banc incliné I		40/120
	58	Banc incliné II		40/120
	59	Banc tout autour		40/120
	60	Banc d'entraînement multifonctionnel (réglable en 12 positions)		
	61	Haltères compacts		
	62	Support pour haltères		145/80

Domaine E

E	70	Vélo d'intérieur	Endurance, coordination appareils n° 70 à 76	40/90
	71	Rameur		120/140
	72	Tapis roulant d'endurance		80/190
	73	Echelles		100/15
	74	Monture pour tractions		120/120
	75	Planche à suspendre pour abdominaux		100/180
	76	Appareil pour soulager la colonne vertébrale		70/150
	77	Appareil pour tester ressort (force du saut)	Souplesse, coordination appareils n° 77 à 88	
	78	Punching-ball		
	79	Expander-impander extenseurs		
	80	Corde à sauter		
	81	Bande deuter		
	82	Haltères pour doigts		
	83	Appareil ball		
	84	Haltères en forme de poids		
	85	Haltères hydrauliques		
	86	Vestes en plomb		
87	Poids pour bras / jambes			
88	Glace			
89	Armoire de rangement des appareils	50/110		

► 2 exemples de répartition dans une salle de musculation de 200 m² environ :

- 1 Handroller
- 2 Station pour biceps
- 3 Station pour triceps
- 4 Machine à dorsaux I
- 5 Machine à dorsaux II
- 6 Machine à latissimus I
- 7 Machine à latissimus II
- 8 Station pour la poitrine
- 9 Station pour le tronc
- 10 Station I pour les hanches
- 11 Station II pour les hanches
- 12 Station pour les jambes
- 13 Station pour les pieds
- 14 Centre d'exercices multiples
- 20 Appareil de pression
- 23 Appareil de pression des jambes
- 25 Station abdominaux
- 26 Appareil de traction
- 27 Appareil de suspension fléchie
- 33 Haltères au sol latissimus
- 43 Petit support de disque
- 46 Banc d'entraînement
- 52 Support pour haltères courts
- 57 Banc pour haltères d'exercice I
- 59 Banc allround
- 60 Banc d'entraînement multiple
- 70 Vélo ergométrique
- 71 Rameur
- 72 Tapis roulant
- 73 Échelles
- 74 Monture pour tractions
- 75 Planche pour abdominaux
- 89 Armoire pour appareils

Bien entendu suite au grand nombre de disciplines différentes que comportent les arts martiaux, nous en avons choisi quatre, le judo, le karaté, l'yoseikan budo et le taekwondo.

Les critères qui nous ont permis de choisir sont : la popularité de ces disciplines, la possibilité de se pratiquer dans la même salle et avec les mêmes équipements, la possibilité de les pratiquer dans un espace réduit et parce qu'elles sont reconnues par les fédérations.

DESCRIPTIF

La salle d'arts martiaux sera mise en œuvre au 2^{ème} étage, sur le tiers Sud-Ouest du plateau (Voir plan ci-dessous) et comportera les descriptions ci-après.

Aire de travail

Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés, sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 m.

Au-dessus de 6 couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple. Équipement de la salle

- Hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 m.
- Protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs...) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis et ce, sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol.
- Les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur.

Dispositions diverses

- Existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident.
- Existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone, des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.

La salle respectera toutes les descriptions ci-avant et après. La salle pourra accueillir un maximum de 16 couples. Seul les poteaux devront être capitonnés, du fait de l'éloignement de plus de 1 mètre des tatamis par rapport au mur, et il n'y aura pas besoin de protection murale ni des baies.

INFORMATIONS TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS F.F.J.D.A.
(Fédération Française de Judo et Disciplines Associées)

Homologation

Les fédérations n'ont pas autorité pour homologuer les équipements.

La F.F.J.D.A. peut vérifier au préalable sur plans la conformité des salles par rapport aux normes en vigueur.

Tatamis

TATAMIS Type, PERFORMANCE EN12503-3 Vinyle Antidérapant de chez Tryo Sport. Densité 210kg/m³ (REF AG20001)

Figure 66 : Tatamis.
www.equipement-sportif.pro

Le tatami PERFORMANCE est spécialement conçu pour l'entraînement aux arts martiaux comme le judo, le hapkido, l'aïkido et le Jiu-jitsu, etc...

Ses avantages sont:

- un excellent rapport qualité/prix,
- une mousse d'impact légèrement plus douce que la gamme Compétition (210kg/m³) permettant une meilleure absorption des chocs,
- conformité à la norme européenne EN12503-3 (dimensions et absorption des chocs) et aux normes de la FIJ (Fédération International de Judo),
- composants tels que le vinyle lourd type grainé paille de riz imperméable ou antidérapant de même qualité que les gammes Standard (230kg/m³) et Olympique (270kg/m³).

Dimensions: 200 x 100 cm

Épaisseur: AG60001 = épaisseur 4cm

AG60002 = épaisseur 5cm

AG60003 = épaisseur 6cm

Composition:

- Mousse polyuréthane agglomérée densité 210kg/m³
- Surface vinyle lourd type grainé paille de riz imperméable
- Dessous antidérapant imperméable
- Finition par collage haute température

Mousse agglomérée	Coloris	Antidérapant
<p data-bbox="1547 759 2007 810">Figure 69 : Vue en coupe des tatamis. www.equipement-sportif.pro</p>		

Protections des poteaux

Type, Carré/rectangle (REF 60050 & 60150) de chez Tryo Sport.

Constituées de mousse polyuréthane épaisseur 10 cm ou mousse polyéthylène 4cm, ces protections sont réalisées sur mesure et entièrement housées par une enveloppe PVC 650g/m² classé au feu M2.

Avantage: mise en place immédiate sans outils ou collage.

Figure 70 : Protection de poteau pour salle de sport.

La fixation de l'ensemble est assurée par une large bavette velcro sur toute la hauteur

Figure 71 : Protection de poteau pour salle de sport.
www.equipement-sportif.pro

Figure 72 : Protection de poteau pour salle de sport.
www.equipement-sportif.pro

Équipement sanitaire

Se référer au règlement sanitaire départemental Titre III qui sert de base concernant les dispositions applicables aux bâtiments autres que ceux à usage d'habitation et assimilés et qui s'appliquent désormais aux équipements sportifs d'arts martiaux sous contrôle de l'administration sanitaire et sociale (voir annexe¹⁶). C'est donc à ce document qu'il convient de se référer et plus précisément à l'administration départementale sanitaire et sociale qu'il faut s'adresser (le plus souvent encore la DDASS) qui a pu dans certains cas adopter un règlement sanitaire départemental particulier (mais rarement concernant ce type d'aménagement).

Hygiène et entretien des tatamis

La surface du tapis doit être vierge de toute souillure. Les taches de sang devront être nettoyées à l'alcool à 70 degrés. Par ailleurs, les résultats de la recherche subventionnée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, commandée par la F.F.J.D.A. et menée par le Docteur DREYFUS, du laboratoire de Parasitologie Mycologie de la Faculté de Médecine de Limoges, font état de l'efficacité de certains produits.

Ci-après la liste des industriels fabriquant ces antiseptiques antifongiques :

– ZEP Industries (produits ZEP ONDUCLEAN) – Z.I. rue du Poirrier - 28210 Nogent le Roi – Tél. 02.37.65.50.50 – Fax

02.37.65.50.51 – Site Internet : www.zep-industries.fr

¹⁶

– MAROSAM (produits DESINCIDE) – ZI - Route de Bourgtheroulde– BP 50 - 27670 Bosc Roger en Roumois– Tél.

02.35.05.20.50 – Fax 02.35.05.20.59 – Site Internet : www.marosam.fr

Température

Nous nous alignons sur la température des salles omnisports soit une température entre 14°C et 18°C. Pour les compétitions, la Fédération Internationale de Judo préconise, pour le confort des pratiquants, officiels et spectateurs, une température de 18°C.

Glaces murales

Autorisées à une distance minimum d'un mètre du bord du tapis. Les miroirs doivent comporter une matière les rendant solidaires en cas de bris : film plastique ou autres.

Vitres

Les vitres situées à moins d'un mètre du bord du tapis doivent être protégées jusqu'à une hauteur de 1 m 50 (2 mètres recommandés) par un matériel absorbant type protection murale. Il n'y a aucune norme en vigueur concernant l'épaisseur de cette protection et ses qualités mécaniques.

Les vitres situées à plus d'un mètre du bord du tapis et moins de 1 m 70 du sol doivent comporter une matière les rendant solidaires en cas de bris : film plastique ou autres.

Interdiction du verre armé dans le vitrage.

Plancher

Les tatamis Label F.F.J.D.A. ou norme C.E.N. peuvent être installés sur tout type de sols dont les sols en béton, néanmoins un

plancher est recommandé pour le confort des pratiquants et plus particulièrement un plancher flottant.

Ce plancher peut, dans les salles fixes à usage exclusif judo, être monté sur ressorts, plots de caoutchouc, mousse, etc., afin d'assouplir la plate-forme.

Cadre

Un cadre peut encercler les tatamis. Il ne doit comporter aucune arête saillante et être situé à 1 cm en dessous de la surface supérieure du tatami. Il est recommandé de le capitonner.

Troisième étage

Club de fitness privé

Intégration dans les espaces existants et accessibilité

Le grand plateau du 3^e étage, avec ses larges fenêtres donnant sur l'Oise et ses environs, nous a paru judicieux pour accueillir un club de fitness privé dans un cadre original et agréable. Une fois l'espace de la cage d'escalier et d'ascenseur déduit, le plateau offre environ 500 m² de surface disponible au sol, sous 4m de hauteur sous plafond en moyenne. Cette surface sera répartie en un espace de bureaux et d'accueil pour les clients, juste en face du hall d'accès, un espace sanitaires-vestiaires-douches accessibles uniquement aux clients du club, et deux grands plateaux opposés Nord-Sud, de 180

m² et 150 m² respectifs, soit un total de 330 m². Ces plateaux seront largement éclairés par la lumière naturelle en tout point de l'espace, du fait du nombre de fenêtres déjà présentes dans le bâti existant et de la hauteur d'étage à laquelle culminent les plateaux.

Si la salle de musculation du 1^{er} étage, accessible à tous les licenciés des différents centres sportifs, est à considérer comme un outil de travail et d'accompagnement indispensable pour les sportifs, c'est dans une toute autre vocation que nous vous proposons ce club de fitness au 3^e étage. Ici, nous attirerons plus particulièrement l'attention sur l'ambiance, le confort et le bien-être du lieu, l'environnement qu'il dégage, selon un parti pris d'aménagement propre à la réutilisation du bâti existant d'une part, et selon les normes et réglementations en vigueur d'autre part.

Figure 73 : Plan du 3^e étage

Le pari réussi de la réhabilitation à vocation fitness

Un lieu chargé d'histoire n'est pas incompatible avec la pratique d'une activité de remise en forme, preuve en est ce club de fitness très raffiné au cœur de Paris à deux pas de Beaubourg, dans un immeuble classé du 18ème siècle, qui offre dans un cadre architectural traditionnel les matériaux et équipements modernes nécessaires à la sécurité et au confort des usagers du club. Ce club a misé sur le mélange raffiné des matériaux anciens et modernes, ce qui est plutôt convainquant.

Figure 74 : Club de fitness "l'Usine, rue Quincapois, Paris 4e

Autre ambiance, autre style, ce club de gym "Le Klay" installé dans une ancienne usine du 19^e s. à l'architecture industrielle métallique sous verrière, dans le quartier Montorgueil à Paris. L'ambiance joue sur les contrastes une fois encore, entre acier, lumière naturelle et briques, le lieu ayant conservé les escaliers et les structures d'origine.

Figure 75 : Club de fitness "Le Klay", quartier Montorgueil à Paris

L'usine alcool-levure, elle aussi, possède tous les atouts compatibles pour se métamorphoser en un cadre unique, original et créateur d'ambiance propice à la pratique d'une activité physique. Le pari d'un design osé sera le bienvenu pour faire la différence, dans ce moment sportif et de détente pas comme les autres!

Classification des salles de sports

Depuis 2011, l'AFNOR, l'organisme de certification et de labellisation, propose une norme française pour les salles de sport accueillant du public. Son nom de code : **XP S52-412**. Il s'agit essentiellement d'harmoniser les principes de sécurité de différentes salles et d'en informer le public selon une forme de classement à la manière de celui des hôtels ou des restaurants. Cette norme traite des exigences de conception et de fonctionnement des salles de remise en forme, à usage public, et s'applique à l'activité d'entraînement encadré (également appelée « coaching ») en entreprise (considérée comme une salle de remise en forme). Les recommandations incluses dans cette norme constituent le moyen privilégié pour un exploitant de salle de s'assurer qu'il remplit bien son obligation légale de sécurité vis-à-vis des pratiquants accueillis dans sa salle.

La norme Afnor **XP S52-412** distingue donc trois types d'établissements afin que le public ne soit pas perdu lorsqu'il arrive dans une salle de sport. En fonction du type salle, correspondent des exigences de sécurité particulières, de sorte à ce que l'utilisateur ne soit pas surpris des prestations des différentes salles et qu'il connaisse le niveau de sécurité du club qu'il fréquente. La norme clarifie 3 types de structure :

- Encadrée
- Sans encadrement
- En accès libre

Notre club de fitness privée se situera dans la première catégorie des structures encadrées, tenue par des "coach" diplômés de façon permanente, avec services et confort. Il paraît même judicieux de miser sur le haut de gamme pour un meilleur retour sur investissement quant aux sommes engagées, celles nécessaires pour faire du 3^e étage de l'usine un espace de mise en forme attractif, original, au design osé.

Recommandations et cahier des charges fonctionnels liés à l'environnement

Pour un environnement agréable propice à l'exercice d'une activité physique dans une salle de sport, les recommandations portent essentiellement sur l'éclairage, l'acoustique, le chauffage et la ventilation du lieu.

Domaine de la sécurité

Dans ce domaine de la sécurité, les nouvelles contraintes enregistrées en tant que besoins à satisfaire pour les utilisateurs sont générées par les risques liés aux pratiques physiques, sportives ou artistiques dans une salle de sport.

C'est ainsi que ***l'éclairage, naturel ou artificiel*** doit, en tout point de la salle et pour tout utilisateur:

- permettre une bonne perception des formes et des mouvements ;
- éviter toute forme d'éblouissement.

- Les matériels assurant cet éclairage doivent :
- résister aux chocs des engins tels que balles
- en cas de choc, continuer à fonctionner pour assurer le bon déroulement des pratiques physiques et sportives en toute sécurité.

Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent :

- résister aux chocs des engins tels que balles
- être disposés de façon à être protégés contre les actes de vandalisme pouvant perturber leur fonctionnement ;
- ne pas présenter de risques pour les pratiquants et les matériels en cas de chocs, notamment par l'existence de protubérances dangereuses ;
- ne pas générer de bruits trop importants pouvant perturber la transmission de consignes de sécurité.

L'acoustique des locaux :

- ne doit pas être traumatisante ;
- ne doit pas provoquer de fatigue excessive pour les pratiquants et l'encadrement.

Domaine de l'hygiène

Dans le domaine de l'hygiène, les systèmes de chauffage et de ventilation ne devront pas générer d'atteintes à la respiration, l'activité physique s'accompagnant d'une augmentation importante de la ventilation pulmonaire. Il s'agit là, bien évidemment, d'un problème essentiel de sécurité qu'il convient de ne pas négliger.

Domaine de l'usage

L'éclairage, le chauffage et la ventilation doivent conserver leur efficacité dans le temps et être d'une maintenance et d'un entretien facile.

Domaine de la pédagogie

Dans le domaine de la pédagogie, les conditions environnementales ont une grande importance sur la qualité des apprentissages. C'est ainsi que **l'éclairage** doit permettre :

- d'obtenir un niveau d'éclairement identique en tous points de la salle ;
- de moduler les niveaux d'éclairement ;
- de moduler le niveau d'éclairement selon les lieux en cas de partition de la salle.

Le chauffage et la ventilation doivent :

- permettre une mise en température rapide ;
- assurer une uniformité de la température aux différents points de la salle ;
- permettre d'adapter la température en fonction des activités proposées (entre 14 à 18°C).

L'acoustique doit :

- permettre une bonne transmission des sons en tout point de la salle (caractéristique d'intelligibilité) ;
- éviter les « bruits » parasites (protection contre les bruits aériens et solidiens – qui sont des appellations normalisées), les perturbations dans la transmission des consignes ;
- assurer le confort d'écoute des usagers.

Domaine de l'estime

La fonction d'**estime** traduit les éléments qui concourent au plaisir lié à la fréquentation d'un équipement sportif. Cet aspect peut influencer de façon significative des comportements de pratiquants et ainsi contribuer à réduire les tensions pouvant provoquer des incivilités, voire des violences. C'est ainsi que, d'une façon générale, **l'éclairage, le chauffage et la ventilation** doivent contribuer à créer une ambiance générale de confort et de bien-être.

Environnement des salles de sport : rappel des textes et des normes

Liste des normes

- NF S 31-057 octobre 1982 - Vérification de la qualité acoustique des bâtiments
- NF EN 12193 octobre 1999 - Concerne la lumière et l'éclairage.
- NF P 90-207 octobre 1992 - Salles sportives - acoustique
- NF P 90-208 juillet 1994 - Salles sportives – thermique

NF P 38-511 octobre 1969 - Mesure de la translucidité des plaques incolores

NF EN 60598 novembre 2002 - Luminaires

NF C 15-100 décembre 2002 - Installations électriques à basse tension

NF X 35-103 octobre 1990 - Principes d'ergonomie visuelle applicables à l'éclairage des lieux de travail

NF EN 20354 septembre 1993 - Concerne l'acoustique.

NF EN 60849 août 1998 - Systèmes électroacoustiques pour services de secours

DTU P 50-702 février 1997 - Règles Th-K Règles de calcul des caractéristiques thermiques utiles des parois de construction

DTU P 50-704 avril 1991 - Règles Th-G Règles de calcul du coefficient GV des bâtiments autres que d'habitation

Textes réglementaires

Règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les ERP.

Règlement sanitaire départemental.

Code du travail.

Arrêté du 6.05.1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques dans les bâtiments à usage sportif à l'exclusion des piscines et patinoires.

Arrêté du 6.10.1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Quatrième étage

Salles de danse

Descriptions, normes et recommandations techniques

Pour le 4^e étage, la surface du plateau étant de 480.52 m², n'ayant que deux poteaux se situant sur les files 5 et 6 et avec une hauteur sous la charpente de 2.55 m, la danse et les activités physiques artistiques sont les activités qui, après analyse, se prêtent le mieux à l'utilisation de cet étage. En effet, l'aire d'évolution et la hauteur des salles de danse doivent être libres de tout obstacle afin de préserver la sécurité des élèves.

La surface recommandée pour une salle de danse est d'environ 120 m², avec une hauteur sous-plafond de 3 m minimum. Il est recommandé de privilégier les salles de formes carrées, pour faciliter l'évolution et la prise de repères du danseur. Les formes rectangulaires sont également appréciées des professionnels, et elles permettent de prendre du recul pour l'observation des danses de

groupe et mettent les danseurs en conditions de scène. Toutefois, les surfaces rectangulaires ayant un côté inférieur à 9 m sont à éviter.

Après déduction des surfaces des espaces communs et des locaux techniques nécessaire au fonctionnement de l'activité sur ce 4^e étage, il est envisageable de créer deux salles de danse. L'une se situant à l'extrémité droite du plateau, avec une surface d'environ 145 m² et l'autre se situant à l'opposé du plateau, avec une surface d'environ 170 m². Les salles de danse pourront à elles deux accueillir au maximum 50 pratiquants, soit 25 par salles (personnels non compris) et sous conditions que d'autres activités sportives ne soient pas pratiquées en même temps, dans le cas contraire l'effectif sera limité (voir la Notice sécurité incendie)

Les murs

Les murs texturés avec des matières naturelles ou avec des ruptures visuelles sont recommandés par les professionnels. La couleur blanche est fréquemment utilisée cependant celle-ci peut devenir aveuglante et visuellement fatigante en cas de trop forte luminosité.

Le sol

Les caractéristiques du sol des locaux d'enseignement de la danse relèvent d'une grande importance sur laquelle il convient d'être particulièrement vigilant pour préserver la santé des élèves. Les normes définies sont de nature à éviter toute atteinte aux articulations et au squelette – tels les tassements qu'entraîneraient des sauts sur un sol trop dur – et doivent permettre de favoriser les évolutions sur une surface lisse sans être glissante.

Le type de sol utilisé doit être choisi en fonction de la destination du studio. En effet, les planchers en bois seront appréciables dans le cadre de pratiques bien ciblées, comme la danse classique ou contemporaine. À l'inverse, la pose d'un sol souple s'avère plus adaptée aux pratiques pluridisciplinaires. Dans le cas présent, il est possible de réaliser une salle en plancher bois et l'autre salle avec un sol souple.

L'aire d'évolution des danseurs (plancher éventuellement recouvert d'un tapis de danse) doit être recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène, la rendant peu glissante. Elle ne doit pas reposer directement sur un matériau dur tel que le béton ou le carrelage.

Figure 76 : Cité Internationale Universitaire de Paris 14°, Espace Sud Salle de Danse

Le plancher

Le bois employé pour le parquet doit être de nature et de structure à éviter la formation d'échardes ou de ruptures. Les normes ne définissant pas jusqu'à présent la construction d'un plancher de danse, il est recommandé de poser un plancher qui absorbe les chocs. Une circulaire du 27 avril 1992, recommande d'avoir recours à une pose du parquet sur double lambourde, qui reste en conformité avec les prescriptions du document technique unifié, DTU -1, pour assurer toutes les garanties.

A noter qu'il faut éviter les extrêmes : si un plancher trop souple peut déstabiliser les danseurs lors de la réception d'un saut

par exemple, à contrario un parquet trop dur peut créer des accidents sur le plan articulaire.

Dans les constructions sophistiquées de plancher, le choix de l'essence du bois a peu d'influence sur les performances de souplesse. Pour répondre aux exigences du Code de l'éducation, nous proposons de l'éérable du Canada, dont les fibres et pores très serrés assurent une garantie contre les échardes et minimisent l'encrassement. Les résineux, quant à eux, offrent une moins bonne stabilité dimensionnelle (remontées de résine). Mais ils sont faciles à rénover et adaptés aux pratiques avec des chaussures ou avec un tapis.

Il convient d'entretenir un plancher de danse avec des produits adaptés, pour éviter toute altération de la qualité du sol. De fait, la vitrification des planchers est à proscrire, ainsi que l'application d'huile.

Figure 77 : Université de Pau et des pays de l'Adour <http://sport.univ.pau.fr>

Le tapis

Un tapis spécifique à la danse posé sur un sol souple est utile si le studio accueille différentes disciplines chorégraphiques (classes de classique, contemporain, jazz...). La conformité du tapis aux prescriptions de la norme de l'Association française de normalisation (AFNOR) « NF P 90-203 », relative au revêtement des sols sportifs intérieurs ¹⁷ est recommandée.

Pour les salles très ensoleillées, les tapis noirs sont à éviter, les tapis gris sont préférables, ils sont suffisamment lumineux.

Le plafond

Il est recommandé d'avoir une hauteur sous-plafond située à 3 m du sol. Cependant la structure de la charpente métallique ne nous permet pas d'être à 3m en tous points des salles. La hauteur sous les fermes actuelles est de 2.55 m mais la hauteur sous rampant nous permet de monter jusqu'à 5.30 m.

Les installations

Les barres

Des barres en bois ne produisant pas d'échardes sont fixées au mur sur deux hauteurs superposées de 1,50 m et 0,85 m. Les sections recommandées sont de 45 mm pour la plus haute et de 35

¹⁷ Définit un niveau de qualité globale selon des critères comme la restitution d'énergie, la souplesse, l'amortissement, la planéité, la glissance...

mm pour la plus basse. La barre doit se trouver à une distance du mur de 25 à 35 cm. Il est utile de disposer d'une ou plusieurs barres mobiles sur roulettes.

Les miroirs

Il est préférable de n'avoir qu'un seul mur de miroir par salle, d'une hauteur de 2.10 au minimum et placé au maximum à 0.10 m du sol.

Les luminaires

Etant situées au 4^e étage, les salles de danse bénéficient de la lumière naturelle en journée, notamment grâce à la surface importante des menuiseries, et seront d'autant plus lumineuses si les murs sont clairs. Toutefois, certains cours pouvant avoir lieu le soir et l'éclairage naturel n'étant pas suffisant la journée suivant les saisons, un éclairage lumineux suffisant doit être prévu. Mais il ne doit pas fatiguer les yeux pour autant. Il faut éviter les néons qui ont tendance à « vibrer » et privilégier l'éclairage zénithal, il s'agit d'un éclairage naturel venant du haut, avec des verres dépoli.

Nous recommandons une intensité de 500 lux à 1 m du sol avec la possibilité de moduler l'intensité lumineuse. Des luminaires à iodure métallique, type « 5 bandes » (930, 940, 950) avec un IRC compris entre 92 et 98 sont adaptés. Il faut également prévoir des rideaux pour les menuiseries et envisager de traiter ou non une partie des surfaces vitrées pour limiter les regards extérieurs. Un système de fixation doit être prévu pour suspendre ou accrocher les luminaires aux fermes de la charpente.

Chauffage

Les normes concernant les salles de danse ne définissant pas de seuil de température ambiante. Il est recommandé de prévoir une température comprise entre 16°C et 19°C.

Ventilation

La ventilation doit être silencieuse, avec des ventilations en partie haute afin d'assurer une ventilation naturelle. Le débit d'air sera suffisant pour renouveler l'air ambiant et calculer pour un effectif maximal.

Acoustique

L'acoustique d'une salle de danse ne doit pas provoquer de fatigue pour les pratiquants et l'encadrement, pour cela il existe une norme à respecter, la norme NF P90-207.

Courant fort- courant faible

Un câblage doit être prévu pour les enceintes ainsi que quatre prises de courant par salle pour l'entretien et la sonorisation.

Equipements complémentaires

Prévoir un rideau pour recouvrir le mur de miroir inutile pour la pratique de certaines activités physiques artistiques. Ce rideau pourra aussi servir de coulisse lors de compétitions : pour cela, le rideau devra être espacé de 1,5m du mur.

Une sonorisation fixe amplificateur et platine CD, quatre enceintes fixes (une à chaque coin de la salle) et une sonorisation fixe pour les appels depuis l'accueil.

Une surface de bureaux d'environ 20 m² sera mise à disposition pour l'encadrement, cette zone doit être située face à l'escalier et à l'ascenseur.

Pour le rangement de matériels divers de danse (step, barres mobiles, tapis de sol, etc.) un local de rangement de 8 m² par salle est recommandé.

3. Installations techniques en sous-sol

- Sous-sol :
pompe de relevage car zone inondable
Cuvelage
Etanchéité

Chaufferie :
25m² avec aménagement nécessaire,

Ascenseur machinerie :
10m²

Transformateur et tableau général basse tension :
30m²

Groupe froid :
20m²

Autocommutateur :
10m²

Onduleur :
10m²

Surface totale nécessaire : 105m²

4. Notice descriptive

Généralités

Objet du présent document

Le présent document descriptif a pour but de définir les conditions techniques et les prestations suivant lesquelles sera restaurée et réhabilitée l'usine Alcool et Levure, rue Boris Vian à Saint-Ouen-l'Aumône en complexe sportif.

Note générale

La présente notice décrit les équipements et prestations des différents locaux.

L'ensemble du bâtiment à destination d'un complexe sportif recevra sur cinq niveaux :

- RDC : une zone d'accueil pour le complexe sportif ainsi qu'un pôle restauration ouvert sur l'Oise et un hangar à bateaux.
- R+1 : une salle d'entraînement et de musculation commune à tous les sportifs, une salle d'escalade de bloc (qui évolue sur deux niveaux : R+1 et R+2), des bureaux liés aux activités sportives de cet étage, des sanitaires et des vestiaires.
- R+2 : la salle d'escalade de bloc (non accessible à cet étage), une salle dédiée à la pratique des arts martiaux, des bureaux liés aux activités sportives de cet étage, des sanitaires et des vestiaires.
- R+3 : deux salles consacrées à la pratique de la « gym-fitness », des sanitaires et des vestiaires.

- R+4 : deux salles dédiées à la pratique de la danse, comme à chaque étage des espaces réservés aux sanitaires et aux vestiaires.

La construction se conformera :

- Aux cahiers des prescriptions techniques constitués par les documents techniques unifiés, établis par le Centre Scientifique Technique du Bâtiment.
- Aux règles de construction et de sécurité.

La conformité de la construction sera soigneusement vérifiée par un bureau de contrôle agréé et mandaté d'une mission élargie.

Il est expressément prévu que, dans le cas où pendant la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révélerait impossible, difficile ou susceptible d'entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : retard d'approvisionnements, défaut de fabrication, difficulté d'importation), le Maître d'ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d'autres de qualité au moins équivalente. Le Maître d'ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction.

Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements seront choisies par l'architecte en accord avec les instances administratives compétentes.

Caractéristiques techniques générales de l'immeuble

Démolitions

Suivant les prescriptions du bureau de contrôle démolitions des planchers et aménagements intérieurs de l'usine.

Démolition du petit bâtiment à l'extrémité Est du terrain (anciens sanitaires).

Infrastructures

Fouilles

Décapage de la terre végétale.

Evacuation des terres excédantes à la décharge publique.

Le terrassement sera exécuté en pleine masse pour permettre la réalisation de fondations.

Fondations

Création de semelles isolées pour la création d'une terrasse coté Oise.

Suivant les prescriptions du bureau de contrôle, mise en place de micropieux pour permettre au bâtiment de supporter les nouvelles charges.

Murs et ossatures

Murs du sous-sol :

Les murs du sous-sol devront recevoir une étanchéité ou un couvelage dans le but de pouvoir recevoir les installations techniques.

Murs de façades

Les murs de façades, composés de moellons et de briques de terre cuite, devront recevoir un chaînage horizontal. Des tirants devront être mis en place dans les murs pignons dans le but de reprendre les poussées de la charpente et de la couverture.

Par ailleurs l'ensemble des façades en pierre seront nettoyées et rejointoyées. Les manques de pierres seront comblés.

Les murs de façades seront doublés par l'intérieur à l'aide de laine minérale ou végétale et de plaques de Placoplatre dans le but de respecter la réglementation.

Les poteaux

Les poteaux devront être modifiés suivant les prescriptions du bureau de contrôle.

Les planchers

Les planchers sur étage :

Dans le but de limiter les sollicitations pour le bâtiment, les planchers mis en place seront en dalle alvéolaire. L'épaisseur de la dalle sera déterminée par l'ingénieur béton armé en accord avec le bureau de contrôle, en conformité avec les niveaux d'isolation phonique.

Cloisons de distribution

Les cloisons seront en plaques de plâtre hydrofugées au droit des zones d'eau.

Les cloisons seront en plaques de plâtre ignifugées au droit des zones de cuisson dans le restaurant.

Les cloisons restantes seront en plaques de plâtre.

Plafonds de doublage

Mise en place d'un plafond de doublage sur l'ensemble des plafonds à l'exception des locaux techniques. Ils seront en plaque de plâtre suspendues et supporteront un isolant phonique.

Escaliers intérieurs des parties communes

Escalier en béton armé préfabriqué ou coulé en place pour accès aux différents niveaux.

Conduits de fumée et de ventilation

Conduits de fumée

Par conduit de fumée :

- de classe de température T450
- de classe G résistant au feu de cheminée (choc thermique à 1000 °C pendant 30 min).

Conduits de ventilation des locaux

Par conduit en tôle spiralée suivant le système de ventilation mécanique contrôlée.

Les conduits seront prévus dans les gaines techniques cloisonnées ou maçonnées.

Chutes et grosses canalisations

Chutes d'eaux pluviales

Descentes en zinc ou PVC suivant le choix du Maître d'ouvrage. En zinc de préférence.

Chutes d'eaux usées

En tuyaux PVC.

Canalisations en sous-sol

En tuyaux PVC. Les canalisations en zone voirie situées à moins de 1,20 m seront protégées mécaniquement.

Branchements aux égouts

Eaux usées :

Installation des réseaux compris toutes sujétions jusqu'aux limites de propriété conformément aux prescriptions des services municipaux.

Eaux pluviales :

Rejet aux réseaux conformément aux prescriptions des services techniques, après passage par un séparateur à hydrocarbures pour celles provenant des parkings et après relevage si nécessaire.

Toitures

Charpente :

La charpente sera constituée d'éléments métalliques à l'assemblage identique à celui en place actuellement.

Couverture :

La couverture mise en place sera en tuiles à emboitements losangées, grand moule¹⁸. Elles seront posées à joints croisés sur un lattis en sapin traité, qui sera lui-même posé sur des panneaux sandwich de type « tri-latte »¹⁹ (ou équivalent) ou sur un système en bois ordinaire, c'est-à-dire chevrons en bois fixés dans la structure métallique (panne) pour reprendre les liteaux, et les contres liteaux. Dans ce cas, la pose d'un écran de sous toiture est préférable.

¹⁸ Voir annexe 21

¹⁹ Voir annexe 26.

Fabrications à l'identique de l'existant des verrières d'éclairages zénithales avec double vitrage ITR autonettoyant²⁰, répondant aux normes en vigueur pour des vitrages mis en œuvre en position inclinée ou horizontale.

Un système de désenfumage sera mis en place au droit de la cage d'escalier par le biais de skydome à ouverture automatique.

Souches de ventilation et conduits

Sorties extracteurs VMC et ventilations diverses en PVC ou en tôle galvanisée.

²⁰ Voir annexe 20.

Les locaux et leurs équipements

Sols et plinthes

Sanitaires, vestiaires et locaux d'entretien

Les sols des sanitaires, des vestiaires et des locaux d'entretien seront recouverts de carrelages grands carreaux, un éventail de coloris sera proposé dans la gamme retenue. Les plinthes installées seront des plinthes à gorges pour faciliter l'entretien.

Hangar à bateau

Le sol du hangar à bateaux sera en béton brut lissé avec une finition à l'hélicoptère.

Salle d'arts martiaux

Les tatamis Label F.F.J.D.A. ou norme C.E.N. peuvent être installés sur tout type de sols dont les sols en béton, néanmoins un plancher est recommandé pour le confort des pratiquants et plus particulièrement un plancher flottant. Le sol de la salle d'arts martiaux sera en béton brut lissé, revêtu d'un plancher en bois flottant, posé sur des plots en caoutchouc.

Salle de danse

Le sol de la salle de danse sera un plancher bois, de type parquet en érable du Canada. La pose se fera sur lambourdes libres disposées sur des panneaux de « Phaltex²¹ ». L'espacement du lambourrage sera étudié pour atteindre le degré de souplesse désiré

²¹ Isolation thermique et acoustique . Voir annexe 22.

par l'utilisateur. Un ponçage et une vitrification seront effectués sur place.

Sous-sol

L'ensemble du sous-sol sera en béton brut. Chaque pièce recevra une bonde de sol.

Sols de la terrasse accessible

Les sols de la terrasse seront en robinier²² (essence de bois très résistante) posé à l'anglaise sur un support en lambourdes reposant sur les fondations.

Escalier

L'escalier sera recouvert de béton ciré, un éventail de coloris sera proposé dans le nuancier retenu. Des profils antidérapants pour protections d'escalier à trafic intense seront posés en nez de marche.

L'ensemble des sols restants

L'ensemble des sols restant seront en béton ciré, un éventail de coloris sera proposé dans le nuancier retenu.

Revêtements muraux

Accueil dégagement

Deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports. L'état de finition des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

²² Voir annexe.

Toile tendue avec impression de photos en noir et blanc de l'ancienne usine.

Sanitaires et vestiaires

Il sera posé une faïence, couleur au choix du Maître d'ouvrage jusqu'à une hauteur de 1m20. Et au droit des lavabos, deux rangs de faïence seront posés. Au-dessus de la faïence, 2 couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports, pour l'ensemble des pièces.

Zone de restauration

Deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports. L'état de finition des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

Hangar à bateaux

Les murs resteront à l'état brut et recevront une couche d'enduit de finition.

Mur d'escalade de bloc

Les murs resteront à l'état brut et seront prêts à recevoir la structure métallique ou la structure en bois dédiée à la pratique de l'escalade de bloc. Au-dessus des blocs, deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » seront effectuées.

L'ensemble des revêtements muraux restants

Deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports pour l'ensemble des pièces. L'état de finition des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

Plafonds

Locaux techniques

Dalle béton armé avec ou sans isolation thermique suivant nécessité.

L'ensemble des plafonds restant

Rebouchage, préparation, ponçage, époussetage, enduit pelliculaire sur béton et application d'une peinture alkyde mate ou faux plafonds acoustiques suivant nécessité réglementaire.

Menuiserie

Menuiseries extérieures

L'ensemble des châssis sera en aluminium ou en acier thermo-laqué intérieur / extérieur teinté au choix de l'architecte. Les châssis seront équipés de double vitrage à isolation thermique renforcée.

Les fenêtres du RDC devront assurer une fonction anti-effraction et seront donc équipées d'un vitrage feuilleté à l'extérieure du type SP510 16-4 faible émissivité gaz argon.

Les fenêtres des autres niveaux devront assurer une fonction de garde corps et filtration des UV. Elles seront donc équipées d'un double vitrage muni d'un verre feuilleté à l'intérieur du type 4/16/44.2 faible émissivité gaz argon.

Protection solaire

La protection solaire sera assurée par des stores intérieurs en toile à manœuvre électrique avec capteur solaire.

Menuiseries intérieures

Porte d'accès aux différents locaux

Huissieries, cadres en bois exotique et portes à âme pleine finition pré-peinte. Equipement et quincaillerie standard du commerce au choix du Maître d'ouvrage.

Les impostes seront réalisées dans le même matériau que les cloisonnements.

Portes coupe-feu

Les portes seront coupe-feu une demi-heure, elles seront munies du système DAS (dispositif asservie de sécurité).

La porte du local de chaufferie sera coupe-feu une heure.

Portes d'entrée

Les portes d'accès au bâtiment seront automatisées et auront une largeur de passage de 3,80 m. Par ailleurs le système d'ouverture coulissante ou battante sera à déterminer par le Maître d'ouvrage.

Equipements intérieurs

Equipements ménagers

Production et distribution d'eau chaude

Distribution en cuivre ou PER encastrée sous fourreaux dans dalle béton ou apparent pour alimentation des divers appareils. Pour l'ensemble des sanitaires et des vestiaires : production d'eau chaude sanitaire par le même système que pour la production de chauffage.

Evacuations

Réalisées en PVC apparent.

Appareils sanitaires

L'ensemble des sanitaires sera de couleur blanche :

-Cuvette W.C. suspendue, avec abattant double, châsse 3/6l.

-Dans les sanitaires il sera posé :

- Une vasque
- Un miroir
- Un bandeau lumineux

- Dans les vestiaires il sera mis en place :

- Des douches collectives
- Une vasque
- Un miroir
- Un bandeau lumineux

Robinetterie

Robinetterie de type mitigeur.

Equipements sportifs

Salle de danse

Des barres en bois ne produisant pas d'échardes seront fixées au mur sur deux hauteurs superposées de 1,50 m et 0,85 m.

Des miroirs, d'une hauteur de 2.10 au minimum et placés au maximum à 0.10 m du sol seront disposés le long des murs entre chaque baie. Des films de protection anti bris de glace seront posés sur les miroirs.

Salle de fitness et salle de musculation

Des miroirs, d'une hauteur de 2.10 au minimum et placés au maximum à 0.10 m du sol seront disposés le long des murs entre chaque baie. Des films de protection anti bris de glace seront posés sur les miroirs.

Salle d'arts martiaux

Des miroirs, d'une hauteur de 2.10 au minimum et placés au maximum à 0.10 m du sol seront disposés le long des murs entre chaque baie. Des films de protection anti bris de glace seront posés sur les miroirs.

Des tatamis en vinyle anti dérapant de 2m par 1m et d'épaisseur de 4 à 6cm seront posés sur un plancher flottant en bois.

Salle d'escalade

Les structures des murs d'escalade seront en bois ou en acier comme pour une charpente sur un édifice. La structure sera recouverte de contreplaqué d'épaisseurs importantes et les prises seront boulonnées dans la structure et le contreplaqué.

La structure devra comporter différentes difficultés de niveaux distincts. Les Revêtements de sol seront constitués de tapis qui permettront une réception sans danger.

Hangar à bateau

Il sera posé un support mural de stockage pour kayak et pagaie d'une capacité de 30 Kg. Ce support se compose de crochets pour le kayak et 2 petits crochets pour les pagaies. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le support est rabattable contre le mur. Ce support est télescopique, ajustable de 25 à 45 cm.

Equipements électriques

Type d'installation

Encastrée conformément aux normes. Tableau électrique semi-encasté avec portillon de fermeture.

Puissance à desservir

Selon réglementation et normes.

Equipement de chaque pièce

Equipement suivant dernière réglementation en vigueur (Norme NF C 15-100).

Equipement électrique pour mur d'escalade

Des lumières seront encastrées, de type néons ou spots. Selon réglementation et normes.

Chauffage ventilation

Type d'installation

Chaudière à condensation à gaz.

Appareils d'émission de chaleur

Radiateur en acier à eau chaude.

Equipements généraux de l'immeuble

Ascenseur

Caractéristiques : charge utile 630 Kg minimum, 1,00 m/s, portes de cabines automatiques coulissantes.

Façades palières et portes d'accès peintes aux étages. Porte en inox au rez-de-chaussée.

Echelle de secours

Afin d'avoir une issue de secours dans les normes de sécurité, une échelle de secours distribuant chaque étage sera posée sur le pignon sud-ouest.

Equipements de télécommunication

Télévision - Radio

Installation suivant normes.

Téléphone

Mise en place de fourreaux, câbles et prises conformément à la réglementation en vigueur. Type RJ45.

Réception, stockage, évacuation des ordures ménagères

Stockage des déchets ménagers dans local prévu à cet effet.

Porte avec serrure.

Poste d'eau avec grille porte sseau et robinetterie murale.

Ventilation mécanique

Conduits verticaux en tôles galvanisées placées en gaine.

Bouches d'extraction et entrées d'air dans les salles du bâtiment.

Alimentation en eau

Comptage

Un comptage général situé dans un regard extérieur ou local intérieur, à un emplacement à définir avec le service des eaux.

Colonnes montantes

Placées en gaines réservées à cet effet.

Alimentation en gaz

Comptage

Un comptage général situé dans un regard extérieur ou local intérieur, à un emplacement à définir avec le service du gaz.

Aménagement extérieur

Equipement sportif

Mise en place d'un mur d'escalade de blocs sur le pignon nord-est de l'édifice. Les structures du mur d'escalade seront en bois ou en acier comme pour une charpente sur un édifice. La structure sera recouverte de contreplaqué d'épaisseurs importantes et les prises seront boulonnées dans la structure et le contreplaqué.

La structure devra comporter différentes difficultés de niveaux distincts. Les Revêtements de sol seront constitués de tapis modulaires qui permettront une réception sans danger.

Appentis

Pour mettre en valeur le bâtiment et afin d'abriter la structure d'escalade de blocs située sur le pignon nord-est, un appentis sera mis en place au-dessus du mur d'escalade de bloc.

Manœuvre des bateaux

Zone de lavage / entretien et manœuvre des bateaux, en béton désactivé.

Circulation des piétons

Zone de circulation en béton décoratif avec mise en place de bandes structurantes en pierre ou calcaire stabilisées à la chaux.

Espaces verts

Arbres et arbustes (suivant plan) :

- Tilleuls
- Saules
- Platanes
- Peupliers
- Plantes grimpantes le long des engazonnement
- Engazonnement au droit des halls d'entrée des bâtiments.

Équipement électrique

Mise en place d'un coffret électrique extérieur en bordure de terrasse.

Mise en lumière

L'éclairage architectural sera assuré par une lumière en contre-plongée à l'aide d'encastres de sol. Des encastres de sol seront mis en place au pied des arbres.

L'éclairage des circulations et des espaces extérieurs se fera à l'aide de petites bornes situées à 20cm du sol.

L'éclairage de la terrasse sera assuré par des appliques murales avec un éclairage indirect.

Équipement plomberie

La pompe de prélèvement d'eau dans l'Oise sera remplacée et dissimulée.

Le système d'arrosage des espaces verts sera branché sur la pompe.

Plusieurs robinets également alimentés par la pompe seront mis en place au droit de la zone de lavage / entretien et manœuvre des bateaux.

Aménagement extérieur

Mise en place d'un ponton en bois pour permettre l'amarrage temporaire et la mise à l'eau de bateaux de tourisme.

E. Projet « culture et création artistique »

1. Présentation

Cette réhabilitation lourde s'écrit avec le souci constant de relier le public à l'histoire de l'usine et de l'architecture industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône.

Un maximum d'objet ou de matériel servant à l'activité de l'usine sera recyclé et réutilisé : les cuves existantes peuvent par exemple servir de supports d'étagères pour la médiathèque.

Quant aux matériaux neufs, ils ne devront pas dénaturer l'histoire et l'architecture initiales des lieux.

Ces intentions seront perceptibles dès l'accès au bâtiment.

La façade principale présente une composition centrale manifestée par un léger avant-corps sur toute la hauteur du bâtiment. Celui-ci est surmonté d'une tour carrée qui culmine à 29 mètres au-dessus des berges de l'Oise, scindant en deux les pans de toiture de plus de 50 mètres de longueur. Ainsi placée, l'usine Hauguel est donc visible de loin !

Les volumes et la situation du bâtiment lui octroient une présence remarquable, propice à ce projet de réhabilitation.

Il est demandé de conserver cette composition centrale et d'entrer dans le bâtiment par le porche existant qui sera accessible par une rampe.

Dès l'entrée, qui outre la banque d'accueil, comporte classiquement l'accès principal aux étages par un ascenseur et un

escalier à volées droites de deux unités de passage, on aura soin de faire comprendre aux visiteurs qu'ils pénètrent dans un lieu aux affectations variées mais reliées par une logique simple qui va de soi.

Le lieu devra permettre aux usagers de créer des liens. Ces liens peuvent être sociaux, intergénérationnels, culturels, ludiques, gastronomiques, artistiques, ou autres encore, selon l'appropriation des lieux qui ne pourrait manquer de se faire au fil de la pratique de l'établissement.

Ainsi la boucle sera bouclée avec l'ancienne usine Alcool-Levure et la programmation proposée donnera, nous l'espérons, tout son sens, à l'opération de réhabilitation.

Hormis le plancher du 2^{ème} niveau éventuellement rehaussé de 30 cm, les façades ne recevront pas de nez de dalles à des hauteurs différentes de celles d'origine sous le prétexte de rentabiliser l'opération. La qualité et la hauteur des volumes sont un luxe dont il ne faut pas se priver en milieu ancien, qu'il faut au contraire se réapproprier par le biais de fonctionnalités nouvelles adaptées.

Avec ce projet, nous souhaitons que les activités proposées aillent de paire avec la hauteur sous plafond existante, afin que les hautes menuiseries continuent d'éclairer, voire de sur-éclairer, les locaux pour le plaisir de tout-un-chacun.

2. Activités

REZ DE CHAUSSEE

Le rez-de-chaussée aura trois rôles : accueillir les visiteurs et les orienter, proposer un espace de restauration, et abriter les bureaux de l'ensemble des administrations présentes.

Hall d'accueil

Destinée à recevoir le public et à le diriger vers les différentes activités, elle comportera une banque d'accueil spacieuse et accessible à toutes les personnes. Elle sera divisée en deux parties, l'une pour les personnes en position debout et l'autre adaptée pour les personnes en fauteuil roulant et les enfants.

Afin de respecter la réglementation et la capacité d'accueil du bâtiment (100 personnes à un temps t), le hall d'accueil sera d'une surface d'environ 90m². Avec plus de 4m de hauteur sous plafond, la réglementation stipulant un minimum de 3m de hauteur sera donc bien respectée.

Sanitaires

On veillera, pour le bloc sanitaires en façade de l'organiser de telle sorte que les fenêtres ne soient pas bouchées mais dotées de verre sans tain, ou de verre coloré, afin de pouvoir conserver leur

fonction d'éclairage destinée au sas et lavabos sans que rien ne soit visible de l'extérieur.

Comme pour chaque étage, le bloc sanitaire sera organisé sur une surface d'environ 38m².

Bureaux

S'étendant sur environ 200m², les bureaux, situés dans l'aile ouest du bâtiment, ne seront pas accessibles au public - hormis sur rendez-vous - et seront à la disposition du personnel.

Ils serviront :

- à l'administration et la gestion du bâtiment
- à la gestion du restaurant
- à la gestion administrative des différentes activités
- à l'organisation, la conservation et l'animation des espaces ludothèque-médiathèque
- à l'organisation de partenariats, évènementiels, à l'attractivité du site
-

Comme elles se trouvent toutes au même niveau du bâtiment, et une même aile, les différentes administrations pourront se signaler par des zones de différentes couleurs au sol et/ou aux murs, aux portes et huisseries.

Les bureaux seront séparés par des cloisons et seront de tailles diverses, adaptées au nombre de personnes y travaillant et à la place

qui leur sera nécessaire. Certaines salles, comme celles de réunion, seront insonorisées.

Local informatique

On trouvera à ce niveau local technique électrique et informatique. Il se trouvera à l'arrière de la zone de bureaux. Le lien entre les deux sera donc rapide.

Le local fera environ 20m² et bénéficiera de toutes les protections règlementaires nécessaires. Ainsi, il sera entre autres pourvu d'une entrée sécurisée avec sas.

Figure 78 : Exemples de terrasses en robinier - source : bobamboo.fr

Restaurant

Le restaurant, décrit plus haut, s'étendra de l'aile Est à l'intérieur, jusque sur une terrasse extérieure. Celle-ci sera réalisée en bois de robinier, une essence très solide, autant que le tek, mais élégante puisqu'elle ressemble à de l'acacia. Elle ouvrira sur l'extérieur coté Oise. Ainsi, elle servira aussi bien aux usagers du centre, qu'aux passants et aux pratiquants du tourisme fluvial auxquels elle offrirait une halte gastronomique.

Un passage devra donc être percé dans le mur de l'usine afin d'assurer cette communication intérieur-extérieur.

Il rapportera des loyers au gérant.

1^{er} NIVEAU

Médiathèque

Des coursives métalliques réutilisant le vocabulaire industriel conféreront une image ludique à cet équipement tout en étant un clin d'œil au passé de l'usine. Dans le même esprit, les cloisonnements pourront être métalliques à mi-hauteur et vitrés.

La médiathèque qui rassemble des supports de diffusion, d'information et de connaissance se présente comme la continuité d'une bibliothèque. Contrairement à cette dernière qui est constituée en grande partie de collections d'imprimés (livres et périodiques), la médiathèque réunit des documents variés tels que des revues, des livres mais également des DVD, CD, documents vidéo... Elle est également dotée d'accès à internet, et de bornes interactives.

Ludothèque

Allié à une médiathèque disposant d'un espace de contes, ce niveau sera un lieu de rencontres intergénérationnelles.

La ludothèque est un équipement culturel centré sur le jeu. Elle accueille des publics de tous âges et est ouverte aux collectivités les plus diverses (écoles, crèches, centres de loisirs, institutions spécialisées...). Il ne s'agit toutefois pas d'un lieu de gardes des enfants : ceux-ci doivent être obligatoirement accompagnés d'un adulte en-dessous de 7ans.

Elles proposent du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil.

Lieu de ressource pour les parents et les professionnels, elle favorise le jeu, aide les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux. Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le quotidien de la ludothèque.

La ludothèque offrira un service payant ou gratuit de prêt, des jeux libres ou animés sur place, un atelier de fabrication et de création de jeu, et accueillera des formations BAFA et des porteurs de projets.

Elle doit offrir un choix de jeux importants :

- jeux éveil,
- jeux de motricité,
- jeux de manipulation,
- jeux d'imitation,
- jeux d'initiation
- jeux d'assemblage,
- jeux de société,
- jeux vidéo,
- jeux géants...

Elle pourra s'organiser par types de jeu et par types d'âges et de publics également, afin que les usagers trouvent facilement le jeu qu'ils souhaitent ou puissent s'orienter facilement dans la découverte.

Figure 79 : Exemple médiathèque enfant - source : cdc-

Installations

Mezzanine

Reprenant le principe des mezzanines encore en place, la médiathèque-ludothèque s'enrichira sur certaines zones de mezzanine qui lui permettront de gagner en surface. Elles seront d'une hauteur adaptée de plus de 2m, ce qui serait d'ores-et-déjà possible dans l'aile Ouest qui possède déjà une hauteur sous plafond de 5,53m. Afin de garder l'esprit du lieu, les rambardes seront métalliques et imiteront l'existant et les planchers reposeront sur une maille métallique. Cependant, afin d'assurer la sécurité des usagers, et notamment des enfants, des plinthes seront posées, de même qu'un plancher bois, afin d'éviter toute chute d'éléments de la mezzanine vers l'espace en-dessous. Les escaliers d'accès suivront les mêmes règles de sécurité.

Bornes multimédia thématiques

Des bornes multimédia pourront être installées autant dans la ludothèque que dans la médiathèque mais avec des vocations et des thèmes différents. Dans les deux cas, il s'agira de permettre à l'utilisateur d'apprendre de façon ludique, au moyen de fiches et jeux informatiques, d'animations et de vidéos interactives. Elles reprendraient en cela le principe des nombreuses bornes multimédia de la Cité des Sciences et de l'Industrie dont on connaît le succès auprès de tous les publics confondus. Ces bornes seront pourvues de plusieurs sièges afin que plusieurs enfants, et les

enfants et leurs accompagnateurs puissent partager ces découvertes et amusements s'ils le souhaitent.

Plusieurs thèmes pourraient être définis afin qu'ils s'inscrivent soit dans l'histoire du bâtiment, soit dans ses nouvelles activités :

Pour la médiathèque :

- la musique

- les arts
plastiques

Figure 80 : Borne interactive - Source : ac-grenoble.fr

Figure 81 : Borne multimédia - Source : instore-news.com

Pour la ludothèque :

- qu'est-ce qu'une usine ? : plusieurs thèmes et jeux pour pourraient être abordés, comme de mini-jeux de gestion ou d'organisation d'une chaîne de production suite à une fiche explicative illustrée voire animée
- la chimie : là encore des mini-jeux pourraient être proposés pour aider à la compréhension de mécanismes chimiques, allant de simples à un peu plus complexes
- l'urbanisme

Une banque de CD-Rom et de clés USB pourront être proposés dans la zone centrale afin d'enrichir tel ou tel thème, ou bien tout simplement pour en changer.

Dans tous les cas, si les utilisateurs auront accès à un petit clavier et une souris, tous ces éléments devront être rattachés au poste informatique, au mobilier et au sol, pour éviter les pertes comme les vols. Les usagers n'auront naturellement pas accès à l'administration du système informatique ni même à d'autres programmes qu'à ceux proposés.

L'espace contes :

Il s'agira préférentiellement d'un lieu isolé afin que les auditeurs ne soient pas dérangés par des bruits extérieurs. Il pourra être mis en place une cloison sphérique de hauteur variable, cette forme conférant à l'espace une dimension intimiste se prêtant bien

au contage d'histoires. Le sol sera pourvu de coussins et tapis de sol et des bancs seront installés sur le pourtour. Un système d'accrochage pourra être mis en place pour que des panneaux d'illustration ou autres soient installés durant les contes. Ce système d'accrochage devra être suffisamment haut pour ne pas risquer de blesser un enfant, soit environ à 1,60m du sol.

L'espace conte pourra également être enrichi d'enceintes afin qu'il bénéficie de bruits d'ambiance ou de musiques choisis pour l'occasion.

Figure 82 : Exemples d'espaces conte - sources : josephine-et-balthazar.com et calvados.fr

Matériels de la ludothèque :

L'ensemble sera rangé dans des placards, étagères, tiroirs, accessibles aisément ou seulement sur demande en fonction des jeux souhaités. Des tapis de sol pourront être mis à disposition des groupes pour l'organisation de jeux à plusieurs. L'espace sera pourvu de plusieurs tables rondes encerclées de bancs en cercle également pour les jeux de société à nombre de joueurs variables.

Matériels de la médiathèque :

Outre toutes les installations de rangement et de conservation des collections, des bureaux et tables pour une ou plusieurs personnes pourront être installées, de même que des fauteuils pour la lecture.

L'espace emprunts :

Entre la médiathèque et la ludothèque sera placé l'espace emprunt. Il permettra comme son nom l'indique d'emprunter des jeux ou des documents multimédias variés tels que CD, CD-Rom, livres, DVD... Il se présentera sous la forme d'un accueil accessible aux personnes à mobilité réduite comme aux enfants, et d'une réserve. Le choix pourra se faire directement dans les rayons ou via un catalogue en ligne. L'emprunt ne sera possible qu'après inscription.

Réglementation

Celle-ci devra respecter le principe de protection des mineurs posé dans l'article L227-1 du Code de l'Action sociale et des familles, engageant à l'inscription, aux autorisations parentales, aux contrôles réguliers du respect des règles et des normes de fonctionnement.

Les enfants de moins de 7 ans devront être accompagnés d'un adulte qui en aura pleine et entière responsabilité.

2^{ème} NIVEAU

Maison des associations

Dans le cadre de la dynamique d'un nouveau quartier d'habitation, la maison des associations liées à ce quartier, trouve naturellement son sens.

Afin que ces associations aient un lieu où faire connaître leurs activités et centres d'intérêt, la salle polyvalente pourra accueillir sur invitation cinquante personnes.

De plus, des locaux comprenant des bureaux et une salle de réunion, ainsi que du matériel technique tel que des ordinateurs et un photocopieur seront mis en place auprès des associations.

Afin que ces espaces s'adaptent au mieux au besoin des différentes associations qui y cohabiteront, nous proposons l'installation de cloisons modulables dans certaines zones, afin d'ouvrir ou fermer les espaces au besoin. Cela pourrait permettre l'accueil de plus d'association, qui bénéficieraient de bureaux pouvant devenir salles de réunion avec le décroisonnement.

Pour cela, ces cloisons seront placées sur des rails et des gonds permettant de les faire glisser et pivoter.

Figure 84 : Cloisons coulissantes acoustiques - source : archiexpo.fr

Figure 84 : Exemple de cloison modulables - source : usine-nouvelle.com

3^{ème} et 4^{ème} niveaux

Ateliers artistiques

Comme nous l'avons signalé au début de cette étude, le site où est implanté le bâtiment est une valeur sûre qui devrait attirer des artistes en mal d'atelier.

Ils rapporteront des loyers à la gérance.

Ouverts au public ils permettront une interaction réelle entre l'artiste et les visiteurs. Ces derniers pourront alors développer un lien entre l'art, l'œuvre et son public, acquérir des notions sur les techniques de fabrication et le sens d'une œuvre.

Les artistes pourront vendre leurs œuvres aux particuliers dans le cadre d'expositions ou d'évènements à plus large échelle.

Chaque atelier possédera une surface de l'ordre de 20m² sur chaque niveau et sera équipé de :

- Établi en bois 2 m x 70 cm
- Point d'eau
- Étagère pour accessoires
- Porte-outils mural
- Armoire deux portes, cinq étagères pour petit outillage
- Tabouret bois réglable
- Outillage divers
- Matériel spécifique aux activités artistiques
-

Seront installés des équipements collectifs pour l'ensemble des artistes mutualisant ainsi des moyens et permettant échanges tels que:

- four à céramiques
- plaque chauffante
- zone de stockage
- lave-vaisselle
- matériel coûteux ou encombrant

De plus seront proposés des cours d'expression artistique pour les groupes scolaires ou les personnes individuelles.

Salle polyvalente

La salle polyvalente sera située dans l'aile ouest du deuxième étage, elle disposera de:

- Une salle polyvalente : 200m²
- Un ensemble de deux blocs sanitaires : 20m²
- Un hall d'accueil avec bar : 15m²
- Une salle de rangement : 10m²

Afin de permettre l'accueil de différents types de manifestations, le matériel mis à disposition sera composé de :

- 15 tables
- 50 chaises
- un évier
- un four
- matériel relatif aux expositions temporaires d'œuvres d'art

Cette salle pourra accueillir dans la limite de 50 personnes des activités telles que :

- les manifestations à caractère familial,
- les manifestations à caractère professionnel ou économique : stages de formation, congrès, séminaires, conférences, concours, réunions,
- les manifestations de type associatif organisées par des associations déclarées : assemblées générales, réunions, arbres de Noël, lotos, compétitions, repas associatifs,

- les expositions temporaires des productions des artistes et des élèves du centre ou d'artistes extérieurs.

Figure 85 : Atelier d'artiste dans un ancien bâtiment industriel - source : artdco.net

Il ne pourra s'agir de création monumentale, puisque ces activités se situeront aux derniers étages du bâtiment, sans monte-charges. En revanche, l'édifice présente une qualité essentielle aux lieux d'expression artistique : ses grandes baies. Celles-ci seront pourvues de stores permettant de moduler la lumière au mieux en fonction des heures de la journée et des saisons. Etant donné leur taille et leur situation sur tout le périmètre du bâtiment : la pose de cloisons vitrées sur la moitié supérieure pour séparer les différents ateliers, devrait suffire à permettre un éclairage naturel la majeure partie du temps. Un système d'éclairage adapté devra cependant être mis en place pour pallier au manque de lumière durant la saison hivernale. Il devra fournir une lumière neutre, blanche et non agressive.

Cours d'arts plastiques :

Des ateliers plus grands seront installés pour la tenue régulière de cours d'arts plastiques, pour différents niveaux et différentes classes d'âge. Il pourra s'agir de poterie, peinture, dessin, peinture sur soie, sculpture sur bois, xylographie, modelage, peinture sur céramique, gravure sur verre et métal, mosaïque, enluminure....

Ces cours pourront être donnés éventuellement les artistes travaillant dans leur atelier propre le reste du temps.

Des cours pourront être ponctuellement donnés à des groupes scolaires ou dans le cadre de stages ou de préparation à des examens type option arts plastiques pour le baccalauréat ou l'entrée dans une école d'art.

A des horaires déterminés, pourront être organisés des ateliers libres, sur inscription, où les adhérents pourront bénéficier des espaces et outils des ateliers pour s'exercer à leurs arts respectifs.

Figure 87 : Salle de cours d'art plastique - source : aviassociation.fr

Figure 86 : Cours d'art plastique - source : olx.fr

5 m

5 m

3. Installations techniques en sous-sol

Pompe de relevage car zone inondable
Cuvelage
Etanchéité

Chaufferie :
25m² avec aménagement nécessaire,

Ascenseur machinerie :
10m²

Transformateur et tableau général basse tension :
30m²

Groupe froid :
20m²

Autocommutateur :
10m²

Onduleur :
10m²

Surface totale nécessaire : 105m²

4. Notice descriptive

Généralités

Objet du présent document

Le présent document descriptif a pour but de définir les conditions techniques et les prestations suivant lesquelles sera restaurée et réhabilitée l'usine Alcool et Levure, rue Boris Vian à Saint-Ouen-l'Aumône en centre culturel.

Note générale

La présente notice décrit les équipements et prestations des différents locaux.

L'ensemble du bâtiment à destination d'un centre culturel recevra sur cinq niveaux :

- RDC : une zone d'accueil et de bureaux pour l'espace culturel ainsi qu'un pôle restauration ouvert sur l'Oise,
- R+1 : un espace dédié à l'accueil culturel des plus jeunes comportant une ludothèque ainsi qu'une médiathèque ; le tout se trouvera dans un seul et unique lieu,
- R+2 : une maison des associations ainsi qu'une salle polyvalente,
- R+3 : deux zones dédiées à la création artistique, l'une pour des cours et l'autre pour des ateliers d'artistes,
- R+4 : des ateliers d'artistes
- La construction se conformera :
- Aux cahiers des prescriptions techniques constitués par les documents techniques unifiés, établis par le Centre Scientifique Technique du Bâtiment.

- Aux règles de construction et de sécurité.

La conformité de la construction sera soigneusement vérifiée par un bureau de contrôle agréé et mandaté d'une mission élargie.

Il est expressément conseillé que, dans le cas où pendant la construction, la fourniture ou la mise en œuvre de certains matériaux, équipements ou matériels se révélerait impossible, difficile ou susceptible d'entraîner des désordres et ce, pour un motif quelconque (exemple : retard d'approvisionnements, défaut de fabrication, difficulté d'importation), le Maître d'ouvrage pourra remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d'autres de qualité au moins équivalente. Le Maître d'ouvrage pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction. Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements des parties communes de l'immeuble et de ses dépendances seront choisies par l'architecte en accord avec les instances administratives compétentes.

Les teintes, coloris et finitions des façades, des revêtements seront choisies par l'architecte en accord avec les instances administratives compétentes.

Caractéristiques techniques générales de l'immeuble

Démolitions

Suivant les prescriptions du bureau de contrôle :

Démolition des planchers et aménagements intérieurs de l'usine.

Démolition du petit bâtiment à l'extrémité Est du terrain (anciens sanitaires).

Infrastructures

Fouilles

Décapage de la terre végétale.

Evacuation des terres excédantes à la décharge publique.

Le terrassement sera exécuté en pleine masse pour permettre la réalisation de fondations.

Fondations

Création de semelles isolées pour la création d'une terrasse côté Oise.

Suivant les prescriptions du bureau de contrôle, mise en place de micro-pieux pour permettre au bâtiment de supporter les nouvelles charges.

Mise en place d'un système de drainage du sol aux pieds de l'ensemble des fondations existantes.

Murs et ossature

Murs du sous-sol :

Les murs du sous-sol devront recevoir une étanchéité ou un cuvelage dans le but de pouvoir recevoir les installations techniques.

Murs de façades

Les murs de façades, composés de moellons et briques de terre cuite, devront recevoir un chaînage horizontal. Des tirants devront être mis en place dans les murs pignons dans le but de reprendre les poussées de la charpente et de la couverture.

Par ailleurs, l'ensemble des façades en pierre sera nettoyé et rejointoyé. Les manques en pierres seront comblés. Les éléments de blocs de béton recevront un plaquage en pierre de même nature ou seront remplacés par des pierres de même nature.

Les murs de façades seront doublés par l'intérieur à l'aide de laine minérale ou végétale et de plaques de Placoplatre dans le but de respecter la réglementation thermique.

Les poteaux

Les poteaux devront être modifiés suivant les prescriptions du bureau de contrôle.

Les planchers

Les planchers sur étage :

Dans le but de limiter les sollicitations pour le bâtiment, les planchers mis en place seront en dalle alvéolaire. L'épaisseur de la dalle sera déterminée par l'ingénieur béton armé en accord avec le

bureau de contrôle, en conformité avec les niveaux d'isolation phonique.

Cloisons de distribution

Les cloisons seront en plaques de plâtre hydrofugées au droit des zones d'eau.

Les cloisons seront en plaques de plâtre ignifugées au droit des zones de cuisson dans le restaurant.

Les cloisons des ateliers seront réalisées en briques de terre cuite sur 1.00m de hauteur et la partie haute sera réalisée en menuiserie aluminium ou fer présentant les même qualités que l'ensemble des menuiseries.

Les cloisons restantes seront en plaques de plâtre.

Plafonds de doublage

Mise en place d'un plafond de doublage sur l'ensemble des plafonds à l'exception des locaux technique. Ils seront en plaques de plâtre suspendues et supporteront un isolant phonique.

Escaliers intérieurs des parties communes

Escalier en béton armé préfabriqué ou coulé en place, pour accès aux différents niveaux.

Conduits de fumée et de ventilation

Conduits de fumée

Par conduit de fumée :

- de classe de température T450
- de classe G résistant au feu de cheminée (choc thermique à 1000 °C pendant 30 min).

Conduits de ventilation des locaux

Par conduit en tôle spiralée suivant le système de ventilation mécanique contrôlée.

Les conduits seront prévus dans les gaines techniques cloisonnées ou maçonnées.

Chutes et grosses canalisations

Chutes d'eaux pluviales

Descentes en zinc ou PVC suivant le choix du Maître d'ouvrage.

Chutes d'eaux usées

En tuyaux PVC.

Canalisation en sous-sol

En tuyaux PVC. Les canalisations en zone voirie situées à moins de 1,20 m seront protégées mécaniquement.

Branchements aux égouts

Eaux usées : installation des réseaux compris toutes sujétions jusqu'aux limites de propriété conformément aux prescriptions des services municipaux.

Eaux pluviales : rejet aux réseaux conformément aux prescriptions des services techniques, après passage par un séparateur à hydrocarbures pour celles provenant des parkings et après relevage si nécessaire.

Toitures

Charpente

La charpente sera constituée d'éléments métalliques à l'assemblage identique à celui en place actuellement

Couverture

La couverture mise en place sera en tuiles à emboitements losangées, grand moule. Elles seront posées à joints croisés sur un lattis en sapin traité. Posé sur panneaux sandwich de type « tri-latte » (la référence en la matière) ou sur un système en bois ordinaire, c'est-à-dire chevrons en bois fixés dans la structure métallique (panne) pour reprendre les liteaux, et les contres liteaux. Dans ce cas, la pose d'un écran de sous toiture serait préférable.

Recréation de la verrière d'éclairage zénithale.

Un système de désenfumage sera mis en place au droit de la cage d'escalier par le biais de skydome à ouverture automatique.

Étanchéité

Toitures terrasses avec étanchéité par système bicouche élastomère. Protection partielle par complexe auto protégé. Isolation sur locaux chauffés par mousse de polyuréthane ou panneaux de laine de roche, épaisseur suivant étude thermique.

Souches de ventilation et conduits

Sorties extracteur VMC double flux et ventilations diverses en PVC ou en tôle galvanisée.

Les locaux et leurs équipements

Sols et plinthes

Sanitaires

Les sols des sanitaires seront recouverts de carrelages grands carreaux de type U3P2E2C1 (selon la norme UPEC). Un éventail de coloris sera proposé dans la gamme retenue. Les plinthes installées seront des plinthes à gorges pour faciliter l'entretien.

Cuisine et locaux technique du restaurant et local entretien

Les sols de la cuisine et locaux technique du restaurant et du local entretien seront recouverts de carrelages antidérapant de type U4P4E3c2 (selon la norme UPEC). Un éventail de coloris sera proposé dans la gamme retenue. Les plinthes installées seront des plinthes à gorges pour faciliter l'entretien.

Ateliers

Les sols des ateliers seront en béton brut avec une finition à l'hélicoptère.

Sous-sol

L'ensemble du sous-sol sera en béton brut. Chaque pièce recevra une bonde de sol.

Sols de la terrasse accessible

Les sols de la terrasse seront en robinier²³ posé à l'anglaise sur un support en lambourdes reposant sur les fondations.

²³ Essence de bois

Escalier

L'escalier sera recouvert de béton ciré. Un éventail de coloris sera proposé dans le nuancier retenu. Des profils antidérapants pour protection d'escalier à trafic intense seront posés en nez de marche.

Il sera mis en place en complément r une échelle de secours postée sur le mur pignon sud.

L'ensemble des sols restants

L'ensemble des sols restant sera en béton ciré. Un éventail de coloris sera proposé dans le nuancier retenu.

Revêtements muraux

Accueil bureau dégagement

Deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports pour l'ensemble des pièces. L'état de finition des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

Toile tendue avec impression de photos anciennes en noir et blanc.

Sanitaires

Il sera posé une faïence, couleur au choix du Maître d'ouvrage jusqu'à une hauteur de 1m20. Et au droit des lavabos, deux rangs de faïence seront posés.

Zone de restauration

Deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports pour l'ensemble des pièces. L'état de finition

des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

Toile tendue avec impression de photos anciennes en noir et blanc.

Médiathèque ludothèque

Peinture couleur au choix du Maître d'ouvrage

Toile tendue avec impression de photos anciennes noir et blanc.

Maison des associations et salle polyvalente

2 couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports pour l'ensemble des pièces. L'état de finitions des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

Toile tendue avec impression de photos anciennes en noir et blanc.

Ateliers

Deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports pour l'ensemble des pièces. L'état de finition des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

Toile tendue avec impression de photos anciennes en noir et blanc.

Escalier

Deux couches croisées d'impression de peinture « blanc mat » sur tous les supports pour l'ensemble des pièces. L'état de finition

des supports permettra la mise en œuvre ultérieure d'un revêtement mural.

Plafonds

Locaux techniques

Dalle béton armé avec ou sans isolation thermique suivant nécessité.

L'ensemble des plafonds restants

Rebouchage, préparation, ponçage, époussetage, enduit pelliculaire sur béton et application d'une peinture alkyde mate ou faux plafonds acoustiques suivant nécessité réglementaire.

Menuiserie

Menuiseries extérieures

L'ensemble des châssis sera en aluminium ou en acier thermo-laqué intérieur / extérieur teinte au choix de l'architecte. Les châssis seront équipés de double vitrage à isolation thermique renforcée.

Les fenêtres du RDC devront assurer une fonction anti-effraction et seront donc équipées d'un vitrage feuilleté à l'extérieur du type SP510 16-4 faible émissivité gaz argon.

Les fenêtres des autres niveaux devront assurer une fonction de garde-corps et filtration des UV. Elles seront donc équipées d'un double vitrage muni d'un verre feuilleté à l'intérieur du type 4/16/44.2 faible émissivité gaz argon.

Portes d'entrée

Les portes d'accès au bâtiment seront automatisées et auront une largeur de passage de 3.80m. Par ailleurs, le système d'ouverture, coulissante ou battante, sera à déterminer par le Maître d'ouvrage.

Protection solaire

La protection solaire sera assurée par des stores intérieurs en toile à manœuvre électrique avec capteur solaire.

Menuiseries intérieures

Portes d'accès aux différents locaux

Huisseries et cadres en bois exotique, portes à âme pleine finition pré-peinte. Equipement et quincaillerie standard du commerce au choix du Maître d'ouvrage.

Les impostes seront réalisées dans le même matériau que les cloisonnements.

Portes coupe-feu

Les portes seront coupe-feu une demi-heure, elles seront munies du système DAS (dispositif asservie de sécurité).

La porte du local de chaufferie sera coupe-feu une heure.

Equipements intérieurs

Equipement ménagers

Blocs éviers, robinetterie

La salle polyvalente et les ateliers d'artistes seront munis d'un évier inox 18/10ème, avec deux cuves et un égouttoir sur meuble mélaminé blanc deux portes et une étagère, robinetterie mitigeur. Type TARTROU ou équivalent.

La cuisine du restaurant recevra deux arrivées d'eau pour l'installation d'un système de plonges et d'un bac évier.

Production et distribution d'eau chaude

Distribution en cuivre ou PER encastré sous fourreaux dans dalle béton ou apparent pour alimentation des divers appareils. Pour l'ensemble des appartements : production d'eau chaude sanitaire par le même système que pour la production de chauffage.

Evacuation

Réalisées en PVC apparent.

Appareils sanitaires

L'ensemble des sanitaires sera de couleur blanche :

-Cuvette W.C. suspendue, avec abattant double, châsse 3/6l.

-Dans les sanitaires il sera posé un meuble vasque :

- Une vasque
- Un miroir
- Un bandeau lumineux

Robinetterie

Robinetterie de type mitigeur.

Equipement électriques

Type d'installation

Encastrée conformément aux normes. Tableau électrique semi-encastré avec portillon de fermeture.

Puissance à desservir

Selon réglementation et normes.

Équipement de chaque pièce

Équipement suivant dernière réglementation en vigueur (Norme NF C 15-100).

Chauffage ventilation

Type d'installation

Chaudière à condensation à gaz.

Appareils d'émission de chaleur

Radiateur en acier à eau chaude

Équipement généraux de l'immeuble

Ascenseur

Caractéristiques : charge utile 630 Kg minimum, 1,00 m/s, portes de cabines automatiques coulissantes.

Façades palières et portes d'accès peintes aux étages. Portes en inox au RdC.

Équipement de télécommunication

Télévision - Radio

Installation suivant normes.

Téléphone

Mise en place de fourreaux, câbles et prises conformément à la réglementation en vigueur. Type RJ45

Interphone

Portes d'accès commandées par ventouses électromagnétiques ouvrable depuis chaque appartement concernés.

Réception, stockage, évacuation des ordures ménagères

Stockage des déchets ménagers dans local prévu à cet effet.

Porte avec serrure.

Poste d'eau avec grille porte sceau et robinetterie murale.

Ventilation mécanique des ateliers

Conduits verticaux en tôles galvanisées placées en gaine.

Bouches d'extraction et entrées d'air dans les ateliers.

Alimentation en eau

Comptage

Un comptage général situé dans un regard extérieur ou local intérieur, à un emplacement à définir avec le service des eaux.

Colonnes montantes

Placées en gaines réservées à cet effet.

Alimentation en gaz

Comptage

Un comptage général situé dans un regard extérieur ou local intérieur, à un emplacement à définir avec le service du gaz.

Aménagement extérieur

Circulation des piétons

Zone de circulation en béton décoratif avec mise en place de bandes structurantes en pierres probablement calcaire stabilisées à la chaux.

Espaces verts

Arbres et arbustes (suivant plan)

- Tilleul
- Saule
- Peuplier
- Platane
- Plante grimpante le long des trumeaux

Engazonnement

- Engazonnement au droit des halls d'entrée des bâtiments

Équipement spécifiques culture et création

Médiathèque/Ludothèque

Mise en place d'une mezzanine.

Préparation passage des câbles pour matériels informatiques.

Bibliothèques neuves fixées ou non aux sols ou aux murs et réutilisation d'anciens mobiliers de l'usine (ex : citernes) restaurés et adaptés.

Tapis de sol pour la ludothèque type tatami.

Bureaux et maison des associations :

Préparation passage des câbles pour matériels informatiques.

Modules de rangements fixés aux murs : placards, tiroirs et réutilisation d'anciens mobiliers de l'usine (ex : citernes) restaurés et adaptés.

Ateliers d'artistes et créations artistiques :

Evier.

Etagères de rangements fixées aux murs, capables de supporter des charges importantes.

Films de protection sur les vitres pour éviter qu'elles soient abîmées par des projections, des rayures, etc.

Équipements électriques

Mise en place d'un coffret électrique extérieur en bordure de terrasse.

Mise en lumière

L'éclairage architectural sera assuré par une lumière en contre-plongée à l'aide d'encastres de sol. Des encastres de sol seront mis en place au pied des arbres.

L'éclairage des circulations extérieures se fera à l'aide de petites bornes situées à 20cm du sol²⁴.

L'éclairage de la terrasse et du ponton sera assuré par un éclairage indirect à l'aide d'appliques murales ou de mâts²⁵.

Équipement plomberie

La pompe de prélèvement d'eau dans l'Oise sera remplacée et dissimulée.

Le système d'arrosage des espaces verts sera branché sur la pompe.

Aménagement extérieur

Mise en place d'un ponton en bois pour permettre l'amarrage temporaire et la mise à l'eau de bateaux de tourisme.

²⁴ Voir annexes 24 et 25

²⁵ Voir annexe 23

5. Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT
1	01.01	GENERALITES				
	01.01.01	Clôture du chantier	ens			
	01.01.02	Tableau électrique de chantier	ens			
	01.01.03	Raccordement à l'eau	ens			
2	01.02	VOIRIE				
	01.02.01	Fourniture et pose de regards EP	u			
	01.02.02	Fourniture et pose de regards EU	u			
	01.02.03	Renforcement de structure en gravas naturels 0/80 y compris compactage par couche de 30 cm	m ²			
	01.02.04	Béton décoratif avec mise en place de bandes structurantes en pierres probablement calcaire stabilisés à la chaux	ml			
	01.02.05	Fourniture et mise en place de bacs de plantation	u			
	01.02.06	Fourniture et pose de bancs	u			
	01.02.07	Fourniture et pose d'appuis vélos	u			
3	01.03	ESPACES VERTS				
	01.03.01	Désherbage, fauchage, nettoyage des sols	m ²			
	01.03.02	Plantation de Tilleuls	u			
	01.03.03	Plantation de Saules	u			
	01.03.04	Plantation de Platanes	u			
	01.03.05	Plantation de Peupliers	u			
	01.03.06	Plantation de Plantes grimpante	u			
	01.03.07	Engazonnement	m ²			
					TOTAL HT	
					TVA 19,6 %	
					TOTAL TTC	

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT	
1	02.01	DEMOLITION					
	02.01.01	Démolition des planchers	m ²				
	02.01.02	Démolition d'un petit bâtiment	ens				
	02.01.03	Evacuation des gravas	m ³				
	02.01.04	Depose des menuiseries extérieures	ens				
2	02.02	TERRASSEMENT					
	02.02.01	Décapage de la terre végétale (épaisseur 20cm)	m ²				
	02.02.02	Terrassement pleine masse	m ³				
	02.02.03	Evacuation des gravas excédents	m ³				
3	02.03	GROS ŒUVRE					
	3.1	02.03.01	Infrastructure				
		02.03.01.01	Semelles isolées pour terrasse	m ³			
		02.03.01.02	Drainage	ml			
	3.2	02.03.02	Superstructure				
		02.03.02.01	Reprise au droit des démolitions	m ²			
		02.03.02.02	Percement dans murs pour passage des canalisations	u			
		02.03.02.03	Percement dans planchers pour passage des canalisations	u			
		02.03.02.04	Consolidation des murs de façade	m ²			
		02.03.02.05	Réparation des plafonds	m ²			
		02.03.02.06	Rejointoiement des murs de façade	m ²			
		02.03.02.07	Nettoyage des murs de façade	m ²			
		02.03.02.08	Ajustement des poteaux	u			
		02.03.02.09	Mise en œuvre de planchers BA	m ²			
		02.03.02.10	Mise en œuvre de volets d'escaliers préfabriqués	u			
		02.03.02.11	Finition hélicoptère de planchers BA	m ²			
		02.03.02.12	Béton ciré	m ²			
						TOTAL HT	
						TVA 19,6 %	

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT
1	03.01	ETANCHEITE				
	03.01.01	Reprise de l'étanchéité des murs de l'infrastructure	m ²			
	03.01.02	Ens EIF et pare-vapeur de la toiture terrasse	m ²			
	03.01.03	Ens EIF et pare-vapeur en relevée	m ²			
	03.01.04	Isolation thermique mousse polyuréthane	m ²			
	03.01.05	Etanchéité bicouche élastomère de la toiture terrasse	m ²			
	03.01.06	Etanchéité bicouche élastomère de la toiture terrasse en relevé	m ²			
	03.01.07	Evacuation par cuvette intérieure des eaux pluviales en terrasse Crapaudine	u			
	03.01.08	Trop plein	u			
03.01.09	Bandes de solins	ml				
2	03.02	COUVERTURE				
	03.02.01	Dépose de la couverture existante	m ²			
	03.02.02	Panneaux sandwich comprenant isolation phonique thermique et doublage	m ²			
	03.02.03	Lattis en sapin traité	m ²			
	03.02.04	Gouttière pendante demi ronde de 33cm de développé	ml			
	03.02.05	Mise en place d'une couverture en tuiles à emboitement losangées grand moule pose à joints croisés	m ²			
	03.02.06	Tuiles chatières	u			
	03.02.07	Faîtage à sec	ml			
	03.02.08	Rives à rabat droite	ml			
	03.02.09	Rives à rabat gauche				
	03.02.10	Descente EP	ml			
	03.02.11	Dauphin en fonte	u			
	03.02.12	Crochet de sécurité	ens			
03.02.13	Lanterneau de désenfumage	u				
					TOTAL HT	

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT
1	04.01	MENUISERIES				
	04.01.01	Création d'une verrière d'éclairage zénithale	ens			
		Châssis aluminium équipés d'un double vitrage remplissage argon de dimension :				
		- 2,00x1,30	u			
		- 2,00x5,20	u			
		- 2,00x3,40	u			
		- 2,00x2,50	u			
		- 2,50x1,30	u			
		- 2,50x5,20	u			
		- 2,50x3,40	u			
	04.01.02	- 2,50x2,50	u			
		- 2,20x1,30	u			
		- 2,20x5,20	u			
		- 2,20x3,40	u			
		- 2,20x2,50	u			
		- 3,80x3,60	u			
		- 3,80x3,40	u			
		- 3,80x2,30	u			
	- 0,80x1,80	u				
	- 0,80x0,70	u				

		Stores intérieurs en toile à manœuvre électrique avec capteur solaire de dimension :				
		- 2,00x1,30	u			
		- 2,00x5,20	u			
		- 2,00x3,40	u			
		- 2,00x2,50	u			
		- 2,50x1,30	u			
		- 2,50x5,20	u			
	04.01.03	- 2,50x3,40	u			
		- 2,50x2,50	u			
		- 2,20x1,30	u			
		- 2,20x5,20	u			
		- 2,20x3,40	u			
		- 2,20x2,50	u			
		- 3,80x3,60	u			
		- 3,80x3,40	u			
		- 3,80x2,30	u			
	04.01.04	Huisseries et cadre en bois exotique porte à âme pleine finition prépeinte	u			
	04.01.05	Porte coupe-feu 1/2h de dimension :				
		- 0,90x2,04	u			
		- 1,40x2,04 (deux vantaux)	u			
	04.01.06	Porte coupe-feu 1h de dimension :				
		- 0,90x2,04	u			
		- 1,40x2,04 (deux vantaux)	u			
	04.01.07	Porte d'entrée coulissante vitrée (double vitrage feuilleté) automatique, avec largeur d'ouverture totale	u			
	04.01.08	Banque d'accueil menuisée	u			
	04.01.09	Réalisation d'un ponton en bois	ens			
	04.01.10	Plaques signalétiques	u			
2	04.02	CHARPENTE METALLIQUE				
	04.02.01	Ferme				
	04.02.02	Poutres et pannes	ens			
	04.02.03	Contreventement	ens			
	04.02.04	Traitement anti-corrosion	ml			
						TOTAL HT
						TVA 19,6 %
						TOTAL TTC

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT
1	05.01	CLOISONS/DOUBLAGE/FAUX PLAFOND				
	05.01.01	Doublage des murs intérieurs comprenant isolation de laine minérale ou végétale	m ²			
	05.01.02	Mise en œuvre de cloison séparative type BA13 sur ossature métallique	m ²			
	05.01.03	Joints par bande	ml			
	05.01.04	Pose d'aretes métalliques dans angles saillants	ml			
	05.01.05	Plus-value pour mise en place de cloisons hydrofuge	m ²			
	05.01.06	Plus-value pour mise en place de cloisons M0	m ²			
	05.01.07	Pose des huisseries de porte	u			
	05.01.08	Pose des trappes de visite	u			
	05.01.09	Faux plafond suspendu par tiges métalliques avec isolation phonique	m ²			
05.01.10	Faux plafond suspendu par tiges métalliques avec isolation thermique	m ²				
2	05.02	REVETEMENTS DE SOLS				
	05.02.01	Carrelage grand format pour sanitaire U ₃ P ₂ E ₂ C ₁	m ²			
	05.02.02	Carrelage anti-dérapant cuisine et local de rangement U ₄ P ₄ E ₃ C ₂	m ²			
	05.02.03	Pose de robinier à l'anglaise sur support en lambourdes	m ²			
	05.02.04	Pose de profils anti-dérapant pour nez de marches	ml			
	05.02.05	Seuils de portes	ml			
	05.02.06	Isolation phonique	m ²			
05.02.07	Joints de dilatation	ml				
3	05.03	REVETEMENTS MURAUX				
	05.03.01	Couches d'impression de peinture blanc mat sur mur	m ²			
	05.03.02	Peinture sur couche d'impression sur mur	m ²			
	05.03.03	Couches d'impression de peinture blanc mat sur plafond	m ²			
	05.03.04	Peinture sur couche d'impression sur plafond	m ²			
	05.03.05	Toile tendue avec impression de photos	u			
05.03.06	Faïence dans sanitaire d'une hauteur de 1,20m	m ²				
					TOTAL HT	
					TVA 19,6 %	
					TOTAL TTC	

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT
1	06.01	DISPOSITIONS GENERALES				
	06.01.01	Isolement et dépose d'éléments électriques	ens			
	06.01.02	Mise à la terre	ens			
	06.01.03	Percements, encastremets et rebouchages	ens			
2	06.02	COURANTS FORTS				
	06.02.01	TGBT	ens			
	06.02.02	Répartiteur téléphonique	u			
	06.02.03	Canalisations & câblage courants forts "service"	ens			
	06.02.04	Chemin de câble	ml			
	06.02.05	Alimentation groupe froid	u			
	06.02.06	Alimentation Extracteur	u			
	06.02.07	Alimentation alarme intrusion	u			
	06.02.08	Alimentation alarme incendie	u			
	06.02.09	Alimentation sèche-mains	u			
	06.02.10	Eclairage de sécurité	u			
	06.02.11	Luminaire Modèle 1	u			
	06.02.12	Luminaire Modèle 2	u			
	06.02.13	Luminaire Modèle 3	u			
	06.02.14	Luminaire Modèle 4	u			
	06.02.15	Interrupteurs	u			
	06.02.16	Commutateur va-et-vient	u			
	06.02.17	Convecteurs 2000w	u			
	06.02.18	Prises PC 10-16A 2P+T Etanche	u			
	06.02.19	Prises PC 10-16A 2P+T	u			
	06.02.20	Prises PC 10-16A 2P+T informatique	u			
06.02.21	Balisage PMR	u				
3	06.03	COURANTS FAIBLES				
	06.03.01	Chemin de câble dans dalle	ml			
	06.03.02	Conjoncteur téléphonique	u			

4	06.03.03	Armoire répartiteur info	ens			
	06.03.04	Prise RJ 45 Info	u			
	06.03.05	Prise RJ 45 tél	u			
	06.03.06	Canalisation câblage informatique - Tél	ens			
	06.04	INSTALLATIONS DIVERSES				
	06.04.01	Complément sur système d'alarme incendie	ens			
5	06.04.02	Alarme anti-intrusion	ens			
	06.04.03	Support modulaire	u			
	06.04.04	Goulotte PVC	ml			
	06.05	ACSENCEUR				
	06.05.01	Acenseur de charge utile 630 Kg minimum, 1,00 m/s, portes de cabines automatiques coulissantes	ens			
					TOTAL HT	
					TVA 19,6 %	
					TOTAL TTC	

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT
1	07.01	ALIMENTATION ET RACCORDEMENT				
	07.01.01	Raccordement aux eaux usées et eaux vannes	ens			
	07.01.02	Raccordement aux eaux pluviales	ens			
	07.01.03	Mise en place de descente EP	ml			
	07.01.04	Mise en place de descente EU	ml			
	07.01.05	Canalisations d'alimentation eau froide compris accessoires	ml			
	07.01.06	Canalisations d'alimentation eau chaude sanitaire isolées compris accessoires	ml			
	07.01.07	Evacuation EU et EV en PVC apparent	ml			
	07.01.08	Pompe de relevage	ens			
2	07.02	APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRE				
	07.02.01	Evier inox 18/10ème, avec deux cuves et un égouttoir sur meuble mélaminé blanc deux portes et une étagère, robinetterie mitigeur	u			
	07.02.02	Urinoir avec robinet temporisé	u			
	07.02.03	Cuvette W.C. suspendue, avec abattant double, chasse 3/6l.	u			
	07.02.04	Meuble vasque accessible PMR	u			
	07.02.05	Miroir	u			
	07.02.06	Robinetterie de type mitigeur	u			
	07.02.07	Bonde de sol pour sous sol	u			
	07.02.08	Barre relevable et orientable	u			
	07.02.09	Barre coudée à 135°	u			
	07.02.10	Distributeur de papier WC	u			
	07.02.11	Distributeur de savon mural	u			
07.02.12	Porte balette mural	u				
					TOTAL HT	
					TVA 19,6 %	
					TOTAL TTC	

N°	N° CCTP	DESIGNATION	U	Qtés	Prix unitaire	Prix de vente HT
1	08.01	CHAUFFAGE				
	08.01.01	Robinet d'arret gaz	ens			
	08.01.02	Chaudière gaz à condensation	ens			
	08.01.03	Système du régulation du chauffage	ens			
	08.01.04	Radiateur en acier à eau chaude compris purgeur manuel et robinet de vidange	u			
	08.01.05	Tuyauterie de distribution cuivre	ml			
2	08.02	VENTILATION				
	08.02.01	Grilles entrée d'aire	u			
	08.02.02	Grilles d'extraction	u			
	08.02.03	Gaine d'extraction tôle spiralée	ml			
	08.02.04	Extracteur	ens			
	08.02.05	VMC double flux	ens			
	08.02.06	Centrale de traitement d'air	ens			
	08.02.07	Gaine de ventilation air neuf	ml			
	08.02.08	Gaine de rejet	ml			
					TOTAL HT	
					TVA 19,6 %	
					TOTAL TTC	

6. Activités et évènementiels suite à l'ouverture du centre

Partenariats et évènementiels :

Les réserves de grands musées parisiens, notamment du Louvre, s'installeront dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Dans ces circonstances, il pourra être intéressant de nouer un partenariat avec ces institutions afin de participer à des évènements communs, relayer des expositions ou des activités culturelles.

Ainsi des scolaires de Saint-Ouen-l'Aumône pourraient être amenés à visiter certaines collections, après quoi ils pourraient être initiés, au sein du centre de création de l'usine Alcool & Levure, à une technique artistique en lien.

Le centre de création pourrait s'inscrire également dans le développement du Grand Paris comme relai culturel.

Figure 88 : Schéma de principe des grands pôles du Grand Paris

Le centre culture et création artistique pourrait être aussi le centre d'activités estivales à la manière de Paris-plage. En bord de l'Oise et avec son chemin de halage, il deviendrait alors une halte détente et loisirs.

Ce pourrait alors être l'occasion d'expositions en plein air (photographies, peintures, sculptures) d'artistes reconnus ou bien de ceux travaillant au sein du centre, ou encore des enfants.

Figure 89 : Bibliothèque du bord de l'eau - Paris Plage

Figure 91 : photos plein air, parcours en bord de l'Aff - La Gacilly

Figure 90 : photos plein air, parcours en bord de l'Aff - La Gacilly leur du patrimoine bâti

CONCLUSION

Vous venez de terminer la lecture de ce rapport, bravo !

Nous espérons que celle-ci aura été plaisante et convaincante, et que nous aurons su vous communiquer notre conviction quant à la nécessité de réhabiliter le patrimoine bâti vers de nouvelles fonctions propices au développement de Saint-Ouen-L'Aumône. Vous l'aurez compris, nous avons tenté un projet en deux propositions viables, de sorte à ouvrir la réflexion sur plusieurs horizons.

En définitive, ce projet nous aura permis de mettre en pratique les cours qui nous auront été enseignés tout au long de l'année, notamment concernant les démarches de préservation et de mise en valeur d'un bâtiment. Nous avons appris à travailler en équipe et nous avons ainsi pris conscience des difficultés de réalisation d'un projet en groupe. En effet, il a fallu se répartir le travail en fonction des compétences et des expériences de chacun, tout en tenant compte des avis différents d'une classe de onze personnes, aux horizons divers.

Afin de produire le projet le plus cohérent possible, nous avons partagé nos expériences professionnelles et nos connaissances, en nous répartissant en petits groupes de manière homogène, en mélangeant des approches et des personnalités différentes. Nous avons ainsi mis en place un système de réunion

hebdomadaire où chacun donnait son avis et où nous faisons l'état d'avancement du projet.

Ce projet restera pour nous, une expérience enrichissante sur le plan professionnel et humain.

REMERCIEMENTS :

Nous tenons à remercier notre corps enseignant pour nous avoir encadrés sur ce projet, et tout particulièrement le Maire de Saint-Ouen-l'Aumône, Monsieur Alain Richard, ainsi que son équipe municipale, pour nous avoir permis de travailler sur cette usine et nous avoir accueillis.

Nous remercions également les Archives Départementales du Val d'Oise et le Service Départementale d'Archéologie du Val d'Oise, sans lesquels nos recherches n'auraient pas été menées à bien, et enfin le directeur de l'usine Hauguel, Monsieur Deleplace, qui nous a ouvert les yeux sur l'histoire de l'entreprise et du site.

BIBLIOGRAPHIE

Etudes historiques :

BERNEUIL Henri, *Saint-Ouen-l'Aumône sous la Révolution et sous l'Empire*, Edition du Valhermeil, 1990

GUIDONI Dominique, *La grande histoire de Saint-Ouen-l'Aumône, des origines à nos jours*, édition Edijac, 1986

TERRY Marie-France, *En passant par la rue haute - Les anciens racontent Saint-Ouen-l'Aumône*, édition du Valhermail, 1945

WARO-DESJARDINS Françoise, *La Vie Quotidienne dans le Vexin au XVIIIème siècle*, Edition Valhermeil-Société historique de Pontoise, 1992

Etude de site :

Rapport de présentation du PLU de Saint-Ouen l'Aumône.

Guide pratique 2012 de Saint-Ouen l'Aumône.

- Carte de Saint Ouen l'Aumône.
- Liste des équipements de la ville.
- Extrait du Plan d'Occupation des Sols (POS), Annexe V : Installation Classées.
- Plan de zonage des ouvrages de transport de gaz naturel.
- Extrait du plan d'inondation.
- Rapport de présentation du PLU, révisé en 2006.
- Plan de zonage du PLU.
- Réglementation des différentes zones du PLU.
- Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune (PADD).
- Site de la mairie : www.ville-saintouenlaumone.fr
- Extrait du cadastre actuel : www.cadastre.gouv

Réglementations :

MORO Marc, *Programmation des bâtiments – Méthodologies et cas pratiques*, Eyrolles, 2000

Chauffage, étude thermique, les énergies, les canalisations, les chaudières, les radiateurs, le chauffage par le sol, l'eau chaude et le chauffage solaire, les conduits de fumée, Editions Alternatives, 2000

Webographie :

<http://www.upih.com/contact.php>, février 2012

<http://www.voussert.fr/normes-haccp-texte-haccp-loi-haccp-leg41/normes-haccp.html>, Mars

2012

<http://www.afhor.com/afhor-reglementation.php>, Mars 2012

http://forum.aroots.org/pro/Forum-professionnel-des-architectes/normes-pour-restaurant-sujet_3768_1.htm, mars 2012

<http://www.toutsurlisolation.com>, février 2012

Etudes et diagnostics

<http://123.diagnostic.com>, mars 2012

http://eprints2.insa-strasbourg.fr/509/1/M%C3%A9moire_de_PFE.pdf, mars 2012

<http://www.preventimmo.fr/ernt/etat-des-risques-naturels-et-technologiques/>, mars 2012

<http://www.diastrata-sa.com/environnement/esr.htm>, mars 2012

Comparaisons autres projets de réhabilitation de patrimoine industriel :

BARRIERE Nathalie, FURIO Antoine, FURIO Mélanie, *Comment lire le patrimoine industriel : paysages en Seine-Saint-Denis*, Académie de Créteil, 2003

DAMBRON Patrick, *Patrimoine industriel & développement local, le patrimoine industriel et sa réappropriation territoriale*, Paris DL, 2004

DE ROUX Emmanuel, *Patrimoine industriel*, édition du patrimoine, Paris, 2007

FROISSART Mathieu, BOST Clotilde, *Découvrir le patrimoine industriel du Val-de-Marne*, Académie de Créteil, 2004

GASNIER Marina, LAMARD Pierre, *Le patrimoine industriel comme vecteur de reconquête économique*, Lavauzelle, 2007.

GASNIER Marina, *Patrimoine industriel et technique, perspectives et retour sur 30 ans de politiques publiques au service des territoires*, Cahier du Patrimoine, n° 96, Lieux dits éditions, Lyon, 2007

LAMARD Pierre, VITOUX Marie-Claire, *Les friches industrielles, point d'ancrage de la modernité*, Lavauzelle, 2006

MARCOT Christian, *Architecture contemporaine en site historique, six sites lyonnais en débat*, Lyon, CERTU, 2009

PELISSIER Alain, Reichen et Robert, *architecture contextuelle*, ed. Le Moniteur, Paris, 1993

MICHEL Florence, Reichen et Robert, ed. Le Moniteur, Paris, 2002

TAGLIAFERRI Mariarosaria, COLLIN Catherine, *Usines reconverties*, Paris Savigliano, l'Inédite, Edizioni Gribaudo, 2006

UFFELEN Chris Van, *Re-Use Architecture*, ed. Braun, Salenstein, 2011.

BLUM Emmanuel, « Patrimoine et développement durable : consensus ou contradiction ? Fleuve et tourisme en IDF », in *Patrimoines et développement des territoires*, actes du colloque régional, 30 novembre et 1er décembre 2009, Région Île-de-France, sous la direction Arlette AUDRUC

LACROIX Anne-Barbara « La reconversion du patrimoine industriel dans un projet de développement territorial : l'ensemble du patrimoine Menier à Noisiel », in *Patrimoines et développement des territoires*, actes du colloque régional, 30 novembre et 1er décembre 2009, Région Île-de-France, sous la direction Arlette AUDRUC

MONNET Antoine, « Les associations et la revivification du patrimoine industriel, un enjeu citoyen : « La Fabrique » à Meudon », in *Patrimoines et développement des territoires*, actes du colloque régional, 30 novembre et 1er décembre 2009, Région Île-de-France, sous la direction Arlette AUDRUC

Projets :

Restauration :

GARIOD Nicolai, *Hygiène alimentaire en restauration collective et privée*, Pierrette, 1988

DEREGNAUCOURT-LEDE Barbara, *Les fast-foods : le pire côtoie-t-il le meilleur ? Aspects hygiéniques et diététiques*, 1998

Neufert 10ème édition française revue et augmentée, Le Moniteur, 2010

Projet culture et création artistique :

DESMOULINS Christine, *Reconversion des anciennes pompes funèbres de Paris en centre de création artistique*, Bruxelles AAM, 2009

LEROY Pascal, *Pôle culturel la renaissance, Châtenay-Malabry*, Paris Achibooks+Sautereau, 2008

PETERSEN, David, *Developing sports, convention and performing arts centers*, « rd edition,

RAVANEL Luciana, *La fabrique du jouet et des arts de Cormano*, Paris-Bruxelles Ante Prima, 2010

TEXIER Simon, *L'architecture exposée*, La Cité de l'architecture et du patrimoine

Webographie :

<http://www.alf-ludotheques.org/medias/pdf/Reglementation-ludotheques.pdf>, mars 2012

<http://www.alf-ludotheques.org/ludotheques/creer.php>, mars 2012

Projet sportif :

HABERSETZER Roland, *Kung-fu : trois mille ans d'histoire des arts martiaux chinois*, Pygmalion, 2001

HOYET Jean-Michel, Neufert, *Les éléments de projets de construction*, 10e ed. Le Moniteur, Paris, 2010

POY-TARDIEU Nicolas , *Le Guide des arts martiaux et des Sports de Combat*, Editions de l'Eveil, 2001.

QUIDET Christian , *La Fabuleuse histoire des arts martiaux*, ODIL, 1983

Webographie :

<http://aviron-mandirac.skyrock.com/11.html>

Projet tuteuré : Réhabilitation de l'ancienne usine de distillerie Alcool-Levure à Saint Ouen l'Aumône (Val-d'Oise)

<http://www.kit-grimpe.fr> mars 2012

<http://france.entre-prises.net>, mars 2012

Porte coulissante automatique

record 19 STA

**Le nouveau système d'entraînement
compact, puissant, efficace.**

N°1 français de la porte automatique

Fruit de notre longue expérience dans l'automatisme, de l'utilisation des technologies et matériaux de pointe, le nouveau système d'entraînement **record 19 STA** se singularise par son faible encombrement tout en respectant la qualité légendaire de **record**.

La construction modulaire de l'ensemble de la porte, la simplicité du montage et de la maintenance vous permettront une exploitation au meilleur coût pendant toute la vie du produit.

Toutes les normes et prescriptions de sécurité françaises et européennes sont bien entendu respectées.

Les avantages du record 19 STA en un coup d'œil :

● Design élégant

Avec son mécanisme de seulement 100 mm de hauteur et les radars de détection intégrés dans l'habillage d'aluminium nervuré, **record** apporte un soin tout particulier à l'esthétisme du produit.

● Economique et fiable

La fabrication de l'unité d'entraînement et de commande en grande série avec pré-montage et tests en usine vous apporte tous les avantages d'une production industrielle. Le système **record 19 STA** a été conçu pour une mise en oeuvre et une maintenance très simples permettant d'optimiser nos interventions. Par ses dimensions compactes, le système d'entraînement **record 19 STA** permet de rénover facilement des portes automatiques existantes de toutes marques.

● Robuste et en plus performant

La longévité et la qualité du mouvement de la porte proviennent également du système de transmission très performant avec 4 galets de suspension par vantail et de l'entraînement par courroie crantée armée.

● Silencieux et économe en énergie

Outre la très faible consommation électrique du moteur **record 19 STA**, la possibilité de réduire la largeur d'ouverture (réglable) avec retour automatique en ouverture complète en cas de passages intensifs, vous permettra de diminuer votre consommation énergétique (froid ou chaud).

● Sûr et fiable grâce à :

En version de base :

- l'auto-surveillance continue de tous les composants de sécurité,
- le verrouillage motorisé avec empennage de 20 mm,
- la surveillance de la batterie de secours ou du dispositif d'ouverture par énergie mécanique, CO 48.

En option :

- l'affichage optique du verrouillage pour un contrôle aisé de l'état de la porte,
- l'ouverture d'urgence par déverrouillage manuel depuis l'intérieur ou l'extérieur.

Boîtier de commande électronique avec affichage graphique

● Electronique intelligente

L'électronique calcule automatiquement tous les paramètres existants, tels que poids des vantaux, largeur d'ouverture, résistance au frottement et détermine le mouvement le plus harmonieux (accélération et décélération). 50 paramètres permettent une programmation sur mesure de la porte en fonction des besoins. L'unité de commande électronique peut être munie d'un code et contient un blocage de commande. L'électronique est basée sur la technique de programmation Flash qui permet de mettre à jour simplement et facilement le software de commande. Les interventions de service peuvent ainsi être réduites.

Verrouillage motorisé électrique avec penne à longue course

Profils pour mécanisme 100 mm

Accumulateurs pour fonctionnement de secours

● Toujours plus sûr, pour la sécurité des personnes

- Système de réouverture des vantaux par énergie mécanique, conforme à l'article CO 48 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1994 dans les ERP. Conçu à l'origine du produit, il est actionné par un sandow en silicone stable de -50°C à +200°C.
- Version redondante pour les sites ayant une exigence de sécurité renforcée : les principaux organes du système d'entraînement (motoréducteur, logique, batterie, radars) sont doubles et s'autosurveillent en permanence pour une sécurité de fonctionnement sans faille.
- Trois types de batterie de secours sont proposés : 1 cycle, 200 cycles et redondante.
- Cellules de sécurité infra-rouges auto calibrables : la puissance d'émission est automatiquement ajustée à la largeur d'ouverture et supprime ainsi les perturbations intempestives.

● La nouvelle télécommande record BDE-F

Encore plus simple, totalement transportable au format d'une carte de crédit, elle vous permet de commander à distance, même depuis l'extérieur, le fonctionnement de votre porte automatique.

● Possibilité de mise en réseau avec record ADM

Le système d'entraînement record 19 STA peut être intégré à votre gestion centralisée de bâtiments par l'interface certifiée record LON 16.

● record RAD 270 : radar détecteur de mouvement télécommandé

Conçue et fabriquée par record, la nouvelle gamme de radars 270 à technologie hyperfréquence et antenne planaire s'interface directement avec la logique électronique record 19 STA. Sa facilité de mise en service, sa parfaite immunité aux parasites, sa précision de zone de détection ainsi que son réglage par télécommande sont ses principaux atouts. Livrable en version standard en applique ainsi qu'en version encastrée, elle peut également être redondante pour les applications en issues de secours.

Détails techniques

Caisson de 100

Système 20 mm

Caisson de 155

Système 20 mm

Elévation (2 vantaux + 2 fixes)

Modes de fonctionnement

- Fonctionnement automatique avec largeur d'ouverture totale ou réduite
- Ouverture maintenue
- Fonctionnement manuel
- Sens unique
- Verrouillé

Fonctions optionnelles

- Blocage de commande
- Commande par sonnerie

Options

- Unité de commande mécanique BDE-M avec clé
- Unité de commande électronique BDE-E avec signalisation d'erreur
- Unité de commande radio BDE-F
- Interrupteur à clé
- Organes de déclenchement et détecteurs de sécurité
- Module de communication pour mise en réseau avec système de gestion de bâtiment LON 16 (Protocole LONMARK®)
- **record** ADM pour la commande et la surveillance centrale de toutes les portes
- Signalisation de verrouillage optique OVA
- Déverrouillage manuel à l'extérieur ou à l'intérieur de la porte
- Surveillance de verrouillage
- Interrupteur arrêt d'urgence
- Accus pour fonctionnement de secours lors de pannes de courant
- Sécurité issue de secours redondante
- Habillage du mécanisme rabattable vers le bas ou en plusieurs parties

Largeur de passage (A)

Porte coulissante à 2 vantaux D-STA	800-2000 mm
1 vantail E-STA	800-2000 mm

Hauteur de passage (G)

maximum recommandé 3000 mm

Poids de vantail max.

D-STA 2 x 75 kg
E-STA 1 x 120 kg

Dimensions du mécanisme

100 x 158 mm (profil de vantail 20 mm)

(Haut/Prof, y.c. habillage)

155 x 169 mm (profil de vantail 20 mm)

Vitesse d'ouverture

Porte coulissante à 2 vantaux D-STA	entre 0,7 et 1,4 mètre par seconde
Porte coulissante à 1 vantail E-STA	entre 0,5 et 0,7 mètre par seconde

Détails de raccordement électrique

230V / 50/60 Hz / 100W

Habillage du mécanisme et vantaux

- Traitement de surface anodisé ou laqué
- Profils de vantail **record** 20 mm (vitrage simple), 30 mm (vitrage isolant)
- Exécutions spéciales sur demande

Variante de montage

sous dalle ou entre murs

Convivialité

En cas de dérangement ou de coupure d'alimentation, la porte peut être manœuvrée manuellement pour l'ouverture et la fermeture. Le «Service Flash-Programmeur» **record** (FPC 902) permet le diagnostic et la mise à jour du software de la commande.

L'entraînement de porte coulissante automatique record 19 STA...
Imbattable jusque dans les moindres détails.

Fabrication sur mesure et multiples possibilités de finitions

Les vantaux

Les vantaux sont systématiquement fabriqués aux dimensions de votre installation. Nous nous adapterons à votre design architectural avec des produits en aluminium, acier inox, bois, PVC...

Les types de vitrage

Des vitrages de différentes épaisseurs, avec teintes et structures les plus diverses sont disponibles : simple vitrage ou isolant double ou triple couche, vitrage feuilleté ou trempé, transparent, opaque ou gravé. Des films de protection solaire, anti UV ou anti-effraction existent également. La diversité est quasi illimitée, c'est votre choix.

Traitement de surface

La finition de votre porte souligne votre entrée. Nos profils peuvent recevoir tous les types de traitements de surface existants sur le marché.

- **France** > record portes automatiques SAS
ZAC-6 Rue de l'Orme Saint Germain - F-91165 Champlan Cedex
Tél. + 33 1 69 79 31 10 - Fax + 33 1 69 79 31 12 - e-mail : record@cordver.fr

- **Siège** > agta record ag - Allmendstrasse 24 - CH-8320 Fehraltorf
Tél. + 41 44 954 91 91 - Fax + 41 44 954 92 00 - e-mail : info@agta-record.com

www.record-portes-automatiques.fr

N°1 français de la porte automatique

record DFA 127

> La plate-forme pour votre automatisme de porte battante

record

your global partner for entrance solutions

Le système d'entraînement électromécanique universel pour porte battante DFA 127 record

Un automatisme... 3 entraînements différents

→ universel

→ très silencieux

→ tension de ressort réglable (EN4-EN6)

1

FULL POWER

Le "POLYVALENT"
pour une utilisation universelle

2

LOW ENERGY

Le "DOUX"
à l'énergie cinétique réduite

3

INVERS

Le "SÛR"
pour une sécurité accrue du bâtiment

Choisissez le mécanisme correspondant à votre application de porte battante...

Le **DFA 127** est le nouvel automatisme pour porte battante servant de base pour toutes les applications dans ce domaine.

Sa structure modulaire et sa nouvelle technologie de réglage de tension permettent au **DFA 127** d'être utilisé dans toutes les configurations demandant des puissances EN4 à EN6.

record DFA 127

le système d'entraînement universel pour porte battante utilisé pour toutes les applications

→ même Design → mêmes accessoires → même logique électronique

- également comme dispositif d'arrêt pour portes coupe-feu et pare-fumée
- avec régulation séquentielle de la fermeture, fonctionnement maître/esclave
- fonction de sas
- EN6 avec bras standard et coulissant

→ Nouvelle unité de commande avec afficheur convivial

Que vous offre le système d'entraînement de porte battante record ?

Les caractéristiques et avantages en un clin d'œil :

→ Une version de base → une structure modulaire → Pour côté paumelles et côté opposé aux paumelles → pour tout type de montage

FULL POWER

LOW ENERGY

INVERS

Les 3 types d'entraînement ont en commun les points suivants :

- même concept technique
- même unité de commande
- même habillage d'entraînement
- mêmes accessoires
- même facilité d'entretien
- même possibilité de mise en réseau avec record ADM
- même fonctionnement silencieux et régulier
- conçu pour tous les types de montage
- même programme

Les avantages du DFA 127 :

Les avantages pour le client

- même design
- même commande
- même entretien
- avantage de prix provenant des synergies
- très silencieux

Les avantages pour le planificateur

- planification simple grâce à un appareil universel
- même design
- mêmes techniques et possibilités de raccordement

Les avantages pour l'installateur

- même montage
- même mise en service
- mêmes pièces de rechange
- grande flexibilité grâce à la tension de ressort réglable sur place

Usage recommandé :

Nous recommandons le **DFA FULL POWER** pour toutes les applications normales.

Pour les environnements requérant un fonctionnement en douceur, nous recommandons l'entraînement **LOW ENERGY**.

L'**INVERS** est l'entraînement approprié où une ouverture sans courant est demandée.

DFA 127

FULL POWER l'entraînement puissant électromécanique de porte battante pour les applications standard

L'entraînement **record DFA 127 STANDARD** est la base mécanique ultra performante de la nouvelle famille de portes battantes record. Ce nouvel automatisme se distingue par sa technologie avancée, son design compact et son fonctionnement particulièrement silencieux et régulier. La tension de ressort réglable sur place de cet automatisme permet un spectre d'utilisation très large allant d'une puissance EN4 à EN6. Par ce fait, l'entraînement bénéficie d'une grande flexibilité qui permet de programmer sur place les réglages de fonctionnement en s'adaptant exactement aux spécificités du client.

Cette technologie évoluée, associée à la nouvelle commande record, permet une gestion parfaite des efforts pendant toute la rotation du vantail. Grâce à son faible encombrement et sa structure modulaire, il est également possible de réaliser tous les types de montage avec bras standard ou coulissant (côté paumelles ou côté opposé paumelles, DIN gauche/droit). Des capteurs de sécurité peuvent également être utilisés pour surveiller la zone de passage et assurer ainsi le fonctionnement fiable et sûr de l'automatisme de porte **record**.

FULL POWER DFA 127

Différentes possibilités d'utilisation

Aussi performant en deux vantaux qu'en un seul, les **DFA 127 record** peuvent actionner les deux vantaux soit simultanément, soit avec une sélection d'ouverture pour les portes à recouvrement (dispositif maître/esclave). La fonction sas éclose (dispositif empêchant l'ouverture d'une des deux portes si l'autre est déjà ouverte) peut être activée.

- **Portes à 2 vantaux avec fermeture séquentielle mécanique** Maître/Esclave (avec habillage continu)
- **porte battante standard à 1 vantail**
- **portes à 2 vantaux pour circulation dans les deux sens** avec entraînements indiquant le sens et ouvrant individuellement
- **fonction sas** pour portes montées l'une derrière l'autre
- **portes avec dispositif de sécurité** actionné lors d'une détection d'incendie

→ FULL POWER - L'entraînement puissant

FULL POWER DFA 127 → différents types de montage → technologie avancée → performance et fiabilité

L'entraînement de porte battante électromécanique **SOUPLE** pour un fonctionnement "contrôlé" de l'automatisme de porte.

Le **DFA 127^{LE} LOW ENERGY** est l'entraînement idéal pour les lieux où les personnes âgées ou à mobilité réduite circulent (hôpitaux ou établissements médico-sociaux).

L'entraînement de porte battante **DFA 127^{LE} LOW ENERGY** représente un moyen d'ouverture idéal et sûr dans de tels environnements. La porte s'ouvre automatiquement et se referme ensuite lentement après temporisation d'ouverture. Les forces sont réglées sur de faibles valeurs afin d'éviter tout heurt brutal avec les personnes se trouvant dans la zone de passage.

A l'instar de la version **STANDARD**, l'entraînement **LOW ENERGY** se distingue par son fonctionnement extrêmement silencieux ainsi que par son design élégant et compact. Selon le même concept, l'unité de commande de l'entraînement est également équipée d'un afficheur convivial destiné au réglage, à la programmation et au service.

Le comportement au mouvement et la tension du ressort (pour ferme-porte EN4-EN6) peuvent être réglés sur place en fonction des besoins du client.

Grâce à sa technologie avancée et sa structure modulaire, il est possible de réaliser pratiquement tous les types de montage avec bras standard ou coulissant (côté paumelles/côté opposé aux paumelles, DIN gauche/droite).

Les détecteurs et capteurs de sécurité **record** complètent toute application d'automatisme de porte en assurant la sécurité et fiabilité.

DFA 127^{LE} LOW ENERGY

Particulièrement indiqué pour :

- les bâtiments et solutions adaptés aux personnes âgées et handicapées, tels que par exemple : hôpitaux et foyers pour personnes âgées...
- le **DFA 127^{LE} LOW ENERGY** permet de réaliser toutes les applications, à l'instar du **record DFA 127 STANDARD**.

➔ **LOW ENERGY** - L'automatisme de porte "SOUPLE" ➔ ➔

LOW ENERGY DFA 127^{LE} ➔ silence maximal ➔ design compact ➔ avantageux dans des environnements sensibles

INVERS DFA 127^{IN}

Le **INVERS DFA 127^{IN}**... L'entraînement de porte battante "à ouverture mécanique"

A la différence du DFA 127 STANDARD et du DFA 127 LOW ENERGY, l'entraînement de porte battante **INVERS** ouvre la porte avec la tension du ressort. La fermeture se fait par moteur. Esthétiquement, le **DFA 127^{IN} INVERS** ne présente aucune différence par rapport à la version de base. L'automatisme de porte travaille de manière identique. L'entraînement **INVERS** est construit selon le même concept technique que le **DFA 127 FULL POWER** et le **LOW ENERGY**.

Même design, même commande, même logiciel. Le **DFA 127^{IN} INVERS** ne montre son vrai visage qu'en cas d'urgence, notamment en cas d'incendie - la porte s'ouvre alors automatiquement, tandis que toutes les autres se ferment. Le fonctionnement inversé ouvre la porte mécaniquement en cas de coupure d'alimentation et de détection de fumée. Cela permet par exemple d'utiliser cet automatisme pour le désenfumage dans certains bâtiments (création d'un courant d'air frais ou extraction des fumées).

En mode fonctionnement normal, le **DFA 127^{IN} INVERS** doit être commandé par bouton-poussoir. L'utilisation d'un organe normal de déclenchement dépend de la situation individuelle.

INVERS DFA 127^{IN}

Particulièrement indiqué pour :

l'utilisation dans de grands bâtiments pour le désenfumage et comme ouverture pour la création d'un courant d'air frais par exemple : cliniques, hôtels, théâtres, maisons de retraite, hôpitaux...

INVERS - L'automatisme "pour l'ouverture sans courant"

INVERS DFA 127^{IN} → ouverture par la force du ressort lors de coupures de courant → fiable et sûr également en cas d'urgence

Caractéristiques techniques → FULL POWER → LOW ENERGY → INVERS

Dimensions du mécanisme (HxTxL)	85x124x600 mm
Poids du mécanisme	ca. 12 kg
Puissance	EN4-EN6 pour bras standard et coulissant
Temps d'ouverture / Temps de fermeture	3-20 s / 5-20 s
Angle d'ouverture	70 - 115 °
Branchement électrique	230 VAC, 50 /60 Hz, courant nominal 67 W
Niveau acoustique	- 18 db

→ **Mode de service standard (avec boîtier de commande intégré BDI)**
 Mode automatique
 Ouverture permanente
 Mode manuel

→ **Mode de service standard avec BDE-E (optionnel)**
 Verrouillé
 Circulation en sens unique
 Blocage de service

→ **Fonctions**
 Interrupteur d'urgence
 Application maître-esclave
 Commande de sas (2xDFA)
 Inversion automatique
 Fonctionnement comme ferme-porte sans courant (excepté la version INVERS)

→ **Options**
 Dispositif d'arrêt pour portes coupe-feu et pare-fumée
 Télécommande et surveillance à distance avec record ADM, la gestion centralisée des automatismes

→ **Principes d'installations** avec bras standard ou coulissant.

<p>1 Installation en applique (1 vantail) bras standard DIN gauche ou droite poussant.</p>	<p>2 Installation en applique (1 vantail) Bras coulissant DIN gauche ou droit, tirant ou poussant.</p>	<p>3 Installation en applique (2 vantaux application maître-esclave) 2 mécanismes connectés avec bras standard poussant ou bras coulissant tirant et poussant.</p>
<p>4 Installation en applique (Porte à 2 vantaux) pour circulation bidirectionnelle, mécanisme indépendant.</p>	<p>5 Installation sur vantail (porte à un vantail) Combinaisons des bras comme à l'installation en applique.</p>	<p>6 Fonction de sas (1 ou 2 vantaux pour portes montées l'une derrière l'autre) 2 mécanismes connectés avec toutes les combinaisons de bras.</p>

→ **Exécution standard :**
 motorisation pour porte automatique battante avec accessoires de base, avec interrupteur basculant sur le couvercle latéral

montage côté paumelle ou opposé, ainsi DIN droit ou gauche

Accessoires, variantes et options

FULL POWER → **LOW ENERGY** → **INVERS**

→ Types de bras

La liaison entre l'automatisme et le vantail, la transmission des forces de l'automatisme à la porte se font par un bras. Suivant la configuration, plusieurs types de bras sont à votre disposition.

En fonction de l'installation, on peut choisir entre 2 solutions de bras différents : bras standard ou bras coulissant. Pour compenser les différences de profondeur de linteau, il existe des rallonge bras. Et pour des corrections de hauteurs entre porte et mécanisme, des rallonge d'axes sont à votre disposition.

Bras standard poussant

Bras coulissant tirant et poussant

→ Profondeur de linteau

Uniquement avec bras standard

Tiges	Profondeurs de linteau (exécution Europe)	Profondeur de linteau (modèle US)
SG1	0-120	-
SG2 (Europe et USA)	100-220	0-4"
SG3 (Europe et USA)	210-330	4-8"
SG4 (USA)	-	8-12"
SG0 (USA)	-	0-6"

→ Rallonges des axes

pour bras standard ou coulissant

Types	Rallonges des axes poussants <small>Distance entre la face inférieure de l'habillage et le milieu de la fixation à la porte</small>	Bras coulissant tirant /poussant <small>Distance entre la face inférieure de l'habillage et le bord du vantail</small>
20 (STANDARD)	42.5 mm	32/60 mm
50	72.5 mm	62/90 mm
65	87.5 mm	77/105 mm
80	102.5 mm	92/120 mm

→ Technique sensorielle

- Détecteur de mouvement par radar **record RAD 270**
- Détecteur de présence à infrarouge
- Capteurs de sécurité pour la surveillance de la course de pivotement de la porte
- Cellules photoélectriques
- Télécommande à infrarouge pour le **radar RAD 270**

→ Assortiment

FULL POWER

LOW ENERGY

INVERS

→ Bras et accessoires

Bras standard > à poussée, div. longueurs
Bras coulissant > en tension
douilles intermédiaires et rallongements

→ Habillage du mécanisme (INOX)

Habillage standard
Rallongé pour boîtier incendie
habillage continu pour double portes maître/esclave

→ Traitement des surfaces

INOX brut ou aluminium
anodisé ou laqué (RAL)

→ Types de ressort

Réglable (EN4-EN6)

→ Variantes d'installations

Montage sur linteau du côté paumelles
ou du côté opposé aux paumelles
Les portes coupe-feu ont besoin
d'une fermeture séquentielle
mécanique en plus

→ Sans courant

Fonctionnement comme ferme-porte
(excepté la version INVERS)

→ **Interrupteur général**
(nous consulter)

→ **Détecteur de fumée et feu**
(nous consulter)

→ **Organes de déclenchement**

*Radar RAD 270

Bouton poussoir
Capteur PIR
Interrupteur à tirette
Détecteur de proximité IR
Télécommande

*Télécommande pour
Radar RAD 270

→ **Capteurs de sécurité**

Détecteur de sécurité

Capteur de sécurité
Décteur de présence
IR HR94 D
(câble flexible de transmission
pour portes existantes)

→ **Options supplémentaires**

Commande écluse (entre 2 portes)
Commande maître/esclave avec
fermeture séquentielle, utilisable pour
issues de secours

→ **Unité de commande**

BDI (commande basculant)
BDE-D avec écran
Bouton manuel
Interrupteur manuel

→ **Gestion centralisée des portes**

record ADM^{pro}
record ADM^{open}
LON 16 Interface
Camera web

→ **Interrupteur d'urgence**

→ **Ouverture électrique**

pour porte coupe feu
et pare-fumée

→ **Contact de verrouillage**

> Proximité et disponibilité pour les hommes des réseaux...

Régulièrement formés aux évolutions des différentes technologies, les techniciens **record** vous assurent une maintenance fiable, qualitative et des interventions de haute réactivité.

Interventions à distance ou interventions physiques, **les techniciens record sont toujours plus proches de vous !**

Conseil personnalisé | Professionnalisme de la mise en œuvre | Maintenance | Hot-line pour les dépannages | Liaison directe entre votre installation et notre centre de service via record ADM.

● France

> record portes automatiques SAS - ZAC-6 Rue de l'Orme Saint Germain - F-91165 Champlan Cedex
Tel. + 33 1 69 79 31 10 - www.record-portes-automatiques.fr

● Suisse

> record Türautomation AG - Allmendstrasse 24 - CH-8320 Fehraltorf
Tel. + 41 44 954 91 91 - www.record.ch

● Siège

> agta record SA - Allmendstrasse 24 - CH-8320 Fehraltorf -
Tel. + 41 44 954 91 91 - e-mail: info@agta-record.com

www.agta-record.com

your global partner for entrance solutions

SGG CLIMAPLUS® BIOCLEAN

*Double vitrage à Isolation
Thermique Renforcée (ITR) et
autonettoyant*

Fiche technique

France

SGG CLIMAPLUS® BIOCLEAN

Double vitrage à Isolation Thermique Renforcée (ITR) et autonettoyant

Description

SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN est un double vitrage à Isolation Thermique Renforcée (ITR) de la gamme SGG CLIMAPLUS. Il associe la fonction autonettoyante de SGG BIOCLEAN à celles:

- de l'Isolation Thermique Renforcée d'hiver (avec SGG PLANITHERM FUTUR N)
- ou d'hiver et d'été (avec SGG PLANISTAR ou les vitrages de la gamme SGG COOL-LITE K ou SK)
- ou de contrôle solaire (avec SGG COOL-LITE ST 150).

Ce double vitrage se compose de 2 verres séparés par un espace hermétique d'air sec déshydraté ou d'argon, gaz isolant thermique.

Applications

SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN est destiné aux applications extérieures pour l'habitat et les bâtiments non résidentiels, en construction neuve ou en rénovation:

- fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées, vérandas, fenêtres de toit;
- façades vitrées, serres et verrières, vitrines.

SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN s'utilise dans tous les environnements:

- en milieu urbain;
- à la campagne;
- en bord de mer;
- dans les milieux fortement pollués: zones à fort trafic routier, zones aéroportuaires, ferroviaires ou industrielles.

Avantages

Facilité d'entretien

- La saleté adhère moins à la surface du verre.
- Diminution de la fréquence de nettoyage.
- Baisse substantielle des dépenses liées à l'entretien des vitrages.
- Utilisation réduite de détergents: respect de l'environnement.
- Vision claire par temps de pluie.
- Elimination plus rapide de la condensation extérieure.
- Aspect visuel très proche de celui d'un verre classique (extrême neutralité de la couche).

Isolation Thermique Renforcée (avec sGGPLANITHERM FUTUR N ou sGGPLANISTAR)

- Confort près des parois vitrées.
- Diminution des coûts de chauffage.
- Protection de l'environnement par réduction des émissions de CO2.
- Possibilité de vitrer large tout en respectant les contraintes des réglementations thermiques existantes.
- Réduction du risque de condensation sur le verre intérieur.

Protection solaire (avec sGG PLANISTAR)

- Amélioration du confort en été grâce au maintien d'une température plus agréable à l'intérieur.
- En cas de climatisation, réduction des coûts de fonctionnement.

Esthétique

La haute neutralité colorimétrique des verres sGGBIOCLEAN, sGGPLANITHERM FUTUR N et sGGPLANISTAR permet de conserver:

- un niveau de transmission lumineuse élevé;
- un aspect neutre en réflexion et en transmission.

Maison témoin ABS, Oosterzele

Gamme

• sGG CLIMAPLUS N BIOCLEAN

Double vitrage autonettoyant à Isolation Thermique Renforcée (confort d'hiver):

- sGG BIOCLEAN 4 mm (couche face 1);
- espace intercalaire de 16 mm rempli d'air déshydraté ou d'argon;
- sGG PLANITHERM FUTUR N 4 mm (couche face 3).

• sGG CLIMAPLUS 4S BIOCLEAN (confort d'hiver et d'été)

Double vitrage autonettoyant à Isolation Thermique Renforcée (ITR):

- sGG BIOCLEAN 6 mm (couche face 1) avec sGG PLANISTAR (couche face 2);
- espace intercalaire de 16 mm rempli d'air déshydraté ou d'argon;
- sGG PLANILUX 4 mm.

D'autres compositions sont possibles: nous consulter.

Fonction autonettoyante

Voir la description complète de la fonction de sGG BIOCLEAN.

Aspect esthétique en réflexion

Afin d'obtenir une homogénéité d'aspect, il est recommandé de ne pas utiliser des doubles vitrages avec sGG BIOCLEAN et sans sGG BIOCLEAN sur une même façade.

Performances spectrophotométriques et thermiques

Les valeurs spectrophotométriques de sGG CLIMAPLUS BIOCLEAN sont très proches de celles du double vitrage sGG CLIMAPLUS de même composition. La valeur du coefficient Ug est la même.

Valeurs spectrophotométriques et thermiques						
	Composition	Facteurs lumineux		uv	Facteur g	Coefficient Ug Ug W/m ² .K
		TL %	R _{Lext} %	Tuv %		
sGG CLIMAPLUS N BIOCLEAN (1) argon 85 %	4 (16) 4 mm	77	15	27	0,62	1,2
sGG CLIMAPLUS N argon 90%	4 (16) 4 mm	80	12	31	0,63	1,2
sGG CLIMAPLUS 4S BIOCLEAN (2) argon 85 %	6 (16) 4 mm	68	15	10	0,40	1,1
sGG CLIMAPLUS 4S argon 85 %	6 (16) 4 mm	70	12	11	0,41	1,1

(1) Couche sGG BIOCLEAN en face 1, couche sGG PLANITHERM FUTUR N en face 3.

(2) Couche sGG BIOCLEAN en face 1, couche sGG PLANISTAR en face 2.

Valeurs données selon normes EN 410 et EN 673.

sGG CLIMALIT BIOCLEAN						
Double vitrages						
Verre extérieur		sGG BIOCLEAN (1)				
Verre intérieur		sGG PLANILUX				
Composition (2)	mm	4 (6) 4	4 (12) 4	4 (16) 4	6 (12) 6	6 (16) 6
Epaisseur	mm	14	20	24	24	28
Poids	kg/m ²	20	20	20	30	30
Facteur lumineux						
TL	%	79	79	79	77	77
RL ext	%	17	17	17	17	17
RL int	%	17	17	17	17	17
Tuv	%	39	39	39	33	33
Facteurs énergétiques						
TE	%	69	69	69	63	63
RE ext	%	16	16	16	15	15
AE1	%	9	9	9	13	13
AE2	%	7	7	7	10	10
Facteur solaire g		0,74	0,74	0,74	0,71	0,71
Shading Coefficient SC		0,85	0,85	0,85	0,81	0,81
Coefficient Ug	W/(m ² .K)					
Air		3,3	2,8	2,7	2,8	2,7
Indice d'affaiblissement acoustique (3)						
R _w	dB	31	30	30	33	34
C	dB	-1	0	0	-1	-2
C _{tr}	dB	-3	-3	-3	-3	-5
RA	dB	30	30	30	32	32
RA _{tr}	dB	28	27	27	30	29

(1) Couche en face 1.

(2) Valeurs identiques pour une largeur d'intercalaire de 15 ou 16 mm.

(3) Les valeurs des indices d'affaiblissement acoustique sont des valeurs mesurées dans le laboratoire acoustique de Saint-Gobain Glass, selon la norme EN ISO 140. Ces valeurs peuvent varier d'un laboratoire à l'autre.

SGG CLIMAPLUS N BIOCLEAN					
Double Vitrage					
Verre extérieur		SGG BIOCLEAN (1)			
Verre intérieur		SGG PLANITHERM FUTUR N			
Composition (2)	mm	4 (12) 4	4 (16) 4	6 (12) 6	6 (16) 6
Epaisseur	mm	20	24	24	28
Poids	kg/m ²	20	20	30	30
Position couche	face	3	3	3	3
Facteur lumineux					
TL	%	77	77	75	75
RL ext	%	15	15	15	15
RL int	%	14	14	14	14
Tuv	%	27	27	24	24
Facteurs énergétiques					
TE	%	52	52	48	48
RE ext	%	26	26	24	24
AE1	%	10	10	15	15
AE2	%	12	12	13	13
Facteur solaire g		0,62	0,62	0,60	0,60
Shading Coefficient SC		0,71	0,71	0,69	0,69
Coefficient Ug	W/(m ² .K)				
Air		1,7	1,4	1,7	1,4
Argon 85 %		1,4	1,2	1,3	1,2
Indice d'affaiblissement acoustique (3)					
Rw	dB	30	30	33	34
C	dB	0	0	-1	-2
Ctr	dB	-3	-3	-3	-5
RA	dB	30	30	32	32
RA,tr	dB	27	27	30	29

(1) Couche en face 1.

(2) Valeurs identiques pour une largeur d'intercalaire de 15 ou 16 mm.

(3) Les valeurs des indices d'affaiblissement acoustique sont des valeurs mesurées dans le laboratoire acoustique de Saint-Gobain Glass, selon la norme EN ISO 140. Ces valeurs peuvent varier d'un laboratoire à l'autre.

SGG CLIMAPLUS 4S BIOCLEAN					
Double vitrages					
Verre extérieur		SGG BIOCLEAN PLANISTAR (1)			
Verre intérieur		SGG PLANILUX			
Composition (2)	mm	6 (12) 4	6 (16) 4	6 (12) 44.2	6 (16) 6
Epaisseur	mm	22	26	27	28
Poids	kg/m ²	25	25	36	30
Position couche peu émissive	face	2	2	2	2
Facteur lumineux					
TL	%	68	68	66	67
RL ext	%	15	15	14	15
RL int	%	15	15	14	15
Tuv	%	10	10	<1	9
Facteurs énergétiques					
TE	%	37	37	34	36
RE ext	%	32	32	32	32
AE1	%	29	29	29	29
AE2	%	2	2	5	3
Facteur solaire g		0,40	0,40	0,40	0,40
Shading Coefficient SC		0,46	0,46	0,46	0,46
Coefficient Ug	W/(m ² .K)				
Air		1,6	1,4	1,6	1,4
Argon 85 %		1,3	1,1	1,3	1,1

(1) Couche SGG BIOCLEAN en face 1.

(2) Valeurs identiques pour une largeur d'intercalaire de 15 ou 16 mm.

Mise en oeuvre sur chantier

SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN se place en position verticale ou inclinée selon un angle supérieur à 15° par rapport à l'horizontale. Voir les généralités chapitre "Doubles vitrages".

Principales instructions spécifiques à la présence de la couche SGG BIOCLEAN sur la face extérieure

- Monter et poser le vitrage avec la couche toujours du côté extérieur.
- Montage dans un châssis (bois, PVC, aluminium, mixte, etc.):
 - joints d'étanchéité vitrage-châssis: utiliser des joints préformés de type EPDM ou TPE, non siliconés et dégraissés;
 - ne pas utiliser de mastics silicones. Certains mastics de type MS Polymère, XMAP, ou polyuréthane hybride peuvent être utilisés.
- Montage en VEC et en VEA: nous consulter.
- Protéger les vitrages contre les coulures de béton, ciment, peinture, enduit, mastics, etc.
- Nettoyer parfaitement les vitrages à la fin du chantier.

Pour plus de détails, demander la fiche de mise en oeuvre et la liste des joints et mastics recommandés à nos services techniques (voir www.saint-gobain-glass.com/bioclean).

Entretien

SGG BIOCLEAN permet d'espacer les nettoyages; ce n'est pas un verre sans entretien.

- Nettoyer la face extérieure par pulvérisation d'eau claire non calcaire. Pour les saletés tenaces, utiliser de l'eau chaude savonneuse et une raclette propre ou un produit lave-vitres usuel avec un chiffon propre et doux.
 - Proscrire l'utilisation de lames de rasoir, cutters et autres objets durs et tranchants.
 - Ne pas employer de produits de nettoyage abrasifs ou à effet "anti-pluie", même prévus pour le verre.
- Pour plus de détails, demander la fiche d'entretien à nos services techniques (voir sur www.saint-gobain-glass.com/bioclean).

Eléments réglementaires

Les doubles vitrages SGG CLIMAPLUS BIOCLEAN répondent aux exigences de la norme EN 1279. Ils recevront le marquage CE lorsque celui-ci sera mis en application.

La fonction autonettoyante ne fait pas encore l'objet d'une norme spécifique. Si nécessaire, son évaluation sera réalisée dans les conditions les plus proches de celles prévues dans la destination finale du vitrage.

SAINT GOBAIN GLASS FRANCE
18, av. d'Alsace
92096 Courbevoie
Tel : 0820810820
Email : glassinfo.fr@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com

Distributeur

Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service «Envoi échantillons» se tient à votre disposition.

Rouge

Flammé Rustique

Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

LOSANGÉE Huguenot

Coloris Rouge

Haute technicité alliée à un modèle historique.

- Double emboîtement
- Haut niveau d'étanchéité
- Pose à joints droits ou croisés
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Nouvel esthétique

Réf.218

04 27 85 11 71 RCS Lyon 420 733 438 - DOS 11.10.043 - Création 04-2009 - Maj 11-2011 - IMERYS TC - ISSN en cours - Lyon RCS B 449 354 224 - Crédits Photos : IMERYS TC

Site industriel de Pargny sur Saulx
51340 Pargny sur Saulx
Tél. 03 26 73 68 00 - Fax 03 26 73 19 57

www.imerys-toiture.com
www.imerys-solaire.com

Toutes les tuiles IMERYS Terre Cuite sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles identifiés par le logo NF ou le logo NFM sont conformes aux exigences du référentiel de la marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuiles de Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1) la résistance au gel (Méthode E 150 cycles) et à la résistance au gel «climat de montagne» (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM).
www.marque-nf.com

Garantie 30 ans

Ce produit a été fabriqué selon une organisation Qualité / Environnement, certifiée conforme par Afnor certification, aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

www.imerys-toiture.com

www.imerys-solaire.com

NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Caractéristiques techniques

Ml de liteaux par m² de couverture :

- Pureau mini de 350 mm : = 2,86 ml
- Pureau moyen de 357 mm : = 2,80 ml
- Pureau maxi de 364 mm : = 2,75 ml

Poids au m² : ≈ 45,5 kg (13 tuiles au m²)

Nombre au m² : ≈ 13 (au pureau de 357 mm)

Pureau catalogue variable :

- de 350 mm mini à 364 mm maxi
- Largeur utile : ≈ 216 mm
- Quantité par palette : 300 tuiles
- Pose à joints droits ou croisés

Coupe transversale au niveau du liteau

Pose avec rives individuelles

Cotations

Tuiles complémentaires

Accessoires de plain pan

Tuile de ventilation ⁽¹⁾
(section avec grille = 33 cm²)
Réf. 215.20

Tuile à douille ⁽¹⁾
Ø 120 utile
Réf. 215.31

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,35	0,35	0,50
Normal	0,40	0,50	0,60
Exposé	0,60	0,70	0,80

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200m	Zone 2 entre 200 et 500m	Zone 3 > 500m
Protégé	0,30	0,30	0,45
Normal	0,35	0,45	0,50
Exposé	0,50	0,60	0,70

Accessoires de rive

Lanterne grand modèle
Ø 120 utile
(section aération 80 cm²)
Réf. 1001

1/2 tuile Losangée ⁽¹⁾
Réf. 215.01

Rive individuelle gauche à recouvrement ⁽²⁾ (2,7 au ml)
Réf. 215.42
Rive individuelle droite

à emboîtement ⁽²⁾ (2,7 au ml)
Réf. 215.41

Rive universelle (3 au ml)
Réf. 1050

Fronton pour faitière losangée à recouvrement
Réf. 809

Accessoires de rive

Fronton droit pour faitière Shed
Réf. 805

Fronton gauche pour faitière Shed
Réf. 806

Fronton pour faitière 1/2 ronde à recouvrement
Réf. 807

Fronton de rive universelle
Réf. 1080

About de rive universelle gauche
Réf. 1070

About de rive universelle droit
Réf. 1071

Faîtière losangée à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 716

Faîtière Shed (3 au ml)
Réf. 724

Accessoires de faitage

Faîtière 1/2 ronde à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 717

About de faîtière losangée à emboîtement
Réf. 824

Arêtier à emboîtement (2,5 au ml)
Réf. 758

About d'arêtier à emboîtement
Réf. 863

About de faîtière 1/2 ronde à emboîtement
Réf. 869

Rencontre porte poinçon
3 ouvertures rondes Réf. 908
4 ouvertures rondes Réf. 906

Poinçon pointe élancée
Réf. 983

Poinçon pomme de pin
Réf. 984

Autres accessoires

Tuile en verre ⁽³⁾
Réf. VER215

Châssis aluminium ⁽³⁾
Passage intérieur : 400 x 500 mm
Réf. CHALUNI

Crochet «GM» ⁽³⁾
fixation pour égout
Réf. CRP 02

Crochet «V1» ⁽³⁾
fixation pour plain carré
Réf. CRV 01

Tuile à énergie solaire

Tuile photovoltaïque
Contacter notre Hotline technique pour avoir l'offre technique la plus adaptée à votre projet.
N° Azur 0 810 148 223

(1) Accessoire commun aux modèles PV13, Losangée H13 et H14.

(2) Accessoire commun aux modèles PV13, HP13, PV10, HP10, H10, H14, Losangée et Diamant.

(3) Produit de revente.

NOTES DE PRESCRIPTION

Les tuiles seront posées conformément aux préconisations du fabricant et au DTU 40.21

La couverture sera réalisée en tuiles Terre Cuite de type Losangée Huguenot ou équivalente et disposant des caractéristiques suivantes :

- De type Grand Moule Faiblement Galbée et de format 13/m².
- De coloris Flammé Rustique, Rouge.
- Celle-ci devra pouvoir être posée en joints droits comme en joints croisés.
- Afin d'améliorer son étanchéité cette Losangée devra posséder un système de double emboîtement.
- Pour respecter les valeurs intrinsèques de la tuile terre cuite celle-ci ne devra pas être siliconée.
- Enfin, les tuiles employées seront conformes à la norme NF-EN 1304 et détentrice de la marque NF.

PHALTEX®

Isolant acoustique et thermique

L'isolation
en toute sérénité

→ DESCRIPTIF

Définition :

Phaltex est un panneau obtenu par feutrage et séchage de fibres de bois résineux et imprégné à 10 % de bitume sec en cours de fabrication. (Imprégnation renforcée sur demande).

Présentation :

- Panneau rigide, autoportant, homogène de teinte brun foncé.

Fonction :

- Isolant acoustique et thermique.

Domaine d'emploi :

- Milieu Sec ou Humide.

→ APPLICATIONS

- Sous-couche de plancher flottant.
- Sous-couche de parquet (tout type de parquet).
- Éléments composites (plancher matériel roulant).
- Pare-pluie et pare-vent dans bâtiments ossature bois ou métal.
- Couche anti-vibratile.
- Couche de désolidarisation sous chaque flottante béton (DTU 26-2).

PHALTEX®

Isolant acoustique et thermique

→ FORMATS-EPAISSEURS

Formats en mm	Epaisseurs en mm	Poids en Kg / m ²
2500 x 1200	8	2,3
	10	2,8
	12	3,4
	16	4,5
	19	5,3
	25	7,0

Autres formats sur demande.

→ PARTICULARITES

Phaltex ne s'effrite pas et ne pique pas les mains à la manutention.

→ CARACTERISTIQUES

Résistances thermiques : R

Epaisseurs en mm	8	10	12	16	19	25
m ² K / W	0,14	0,18	0,22	0,29	0,35	0,45

Masse volumique moyenne :

~ 280 Kg / m³

Humidité de stabilisation :

8 à 10 % pour un état hygrométrique moyen de 60-65 %.

Coefficient de conductivité thermique :

$\lambda \approx 0,055 \text{ W / m K}$

Variations dimensionnelles :

Inférieures à $\pm 0,15 \%$ dans le plan du panneau, selon qu'il est placé à l'état libre, dans une ambiance fortement humide (85 à 90 % HR) ou très sèche (30 à 35 % HR).

Compressibilité :

Classe 1 ($C \leq 0,5 \text{ mm}$) selon le DTU 51-3 pour épaisseurs 8, 10, 12, 16 et 20 mm.

Perméabilité à la vapeur d'eau :

Phaltex 12 mm : 0,014 g / m.h.mm Hg (PV N° 3020623 du Laboratoire National d'Essais). Essais réalisés selon norme ASTM-E-96

Résistance à la flexion :

20 à 45 daN / cm² en moyenne selon les épaisseurs.

Résistance à la traction perpendiculaire

aux faces :

$\geq 0,4 \text{ daN / cm}^2$.

Comportement hydrophile :

Selon la méthode décrite au DTU 20.1 : le comportement de Phaltex correspond à une caractéristique **non hydrophile**.

Aptitude à la courbure :

Rayon de cintrage minima possible sur une forme avec arc de cercle de 180° (dans le sens long) :
 Phaltex 8 mm : 60 cm - 12 mm : 80 cm
 10 mm : 70 cm - 16 mm : 100 cm

Marquage CE :

Selon EN 13986 - Type SB-H selon EN 622-4.

Réaction au feu :

Euroclasse E, pass - Efl

Émission de formaldéhyde :

Pas d'émission.

Toute la beauté du design du Nuvola, dans cette nouvelle version miniaturisée, enrichit et complète notre gamme de luminaires à lumière indirecte. Ses petites dimensions et la possibilité de l'utiliser en applique font du MiniNuvola le choix idéal pour les places, jardins, quartiers historiques et autres monuments.

Dispersion du flux
vers le haut < 5%

Confort visuel

Photo: Giuseppe Saluzzi

Marina di Rimini (Rn) - Italie: Nouvelle Danse

Résistance au poids
de la neige jusqu'à
205 Kg

- Système d'éclairage à lumière indirecte pour lampes aux halogénures métalliques et vapeurs de sodium.
- Installation sur mât ou en applique.
- Il se compose d'un groupe optique, d'un écran diffuseur et d'un mât.
- Groupe optique en aluminium moulé sous pression, traité par chromatisation au phosphore, avec deux couches de fond, passivation à 120 °C, peinture grise et cuisson à 150 °C. Fixation à la structure sur laquelle repose le verre. Verre de fermeture calco-sodique trempé, incolore et transparent. Filin de retenue en acier plastifié de 1,6 mm de diamètre. Joint silicone noir 50 Shore. Réflecteur parabolique en tôle d'aluminium naturel brillant. Groupe porte-composants en aluminium peint, fixé au groupe optique au moyen d'un câble armé en acier torsadé. Serre-fils PG11 en polymère gris et PG11 en laiton. Écran diffuseur en technopolymères renforcés.
- Module porte-composants amovible en aluminium, traité par préanodisation et dégraissage. Groupe porte-composants en aluminium peint. Groupe d'alimentation avec condensateur de mise en phase anti-explosion, transformateur, starter et bornier à branchement rapide.
- Le flux lumineux projeté vers l'hémisphère supérieur du système est inférieur à 5 %.
- Toutes les vis sont en acier inoxydable A2.
- Bras en alliage d'aluminium EN1706AC 46100LF peint. Flasque en alliage d'aluminium EN1706AC 44100KF peint.
- Mât cylindrique en acier EN 10025-S235JR galvanisé de 70 microns, recouvert de peinture acrylique en poudre laquée. Mât de 102 mm de diamètre, disponible avec une épaisseur de 3 mm et une longueur de 5 m, en version à enterrer ou avec plaque. Bouchon de fermeture supérieur en polycarbonate.
- Plaque d'ancrage au sol carrée de 260 x 260 x 15 mm en acier, avec emplacements des tire-fond de fixation de 330 x 18 mm. Le mât est soudé à la plaque au moyen d'ailettes de renfort, de tire-fond et de vis en acier inoxydable.
- La résistance au poids de la neige est garantie jusqu'à 205 kg.
- Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes à la norme EN60598-1 et autres normes spécifiques.
- IP65 (groupe optique)
- IP54 (trappe du mât)
- Marque F
- Homologation IMQ-ENEC
- Classe d'isolement II
- NFC 20-455 960°C

- Applique à LED pour effets lumineux.
- Constituée d'un écran et d'une plaque support. Écran rayé en polyméthylméthacrylate, patène en aluminium moulé sous pression (zamac 15 pour le modèle simple), plaque d'ancrage au mur en acier inoxydable et goujons M5 x 10; presse étoupe PG11 en acier inoxydable (sur les modèles avec ballast).
- Versions LED monochrome disponibles avec convertisseur électronique (95-240 Vca 50/60 Hz) ou convertisseur électronique à commander séparément (350 mA, versions CL III).
- Sur les versions LED RGB : l'interface LED RGB-DALI permettant de piloter le circuit à LED.
- La RGB-DALI LED Interface est équipée du DIRECT DIM RGB, qui permet le réglage par un simple bouton poussoir des fonctions suivantes : ON/OFF, changement de couleur, mémorisation de la dernière couleur et séquence dynamique par défaut.
- Effets disponibles Spot (S), Flood (F), Elliptique (E) e Lame de lumière (LL).
- Toutes les vis sont en acier inoxydable A2.
- Les caractéristiques techniques des appareils sont conformes à la norme EN60598-1 et autres normes spécifiques.
- IP66
- Marque F
- Classe d'isolement I/III
- NFC 20-455 650°C
- CEI EN 50102 IK04/08

Treppe - Lybie : Musée de la Lybie

Direct dim
(pour versions RGB)

Temperature <40°

Maintenance
minimale
(lampe longue durée)

15

code lampe optique

Applique à LED monochrome
BA97 3x1 W neutral white 12Vdc L
BA98 3x1 W warm white 12Vdc L
 Neutral white = 4200K
 Warm white = 3100K
 IP66 IK04

Convertisseur à commander séparément.
 Disponible avec LED cool white (6700K), bleu, rouge, vert et ambre sur demande.

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Coefficient de transmission LED bleu 0,3

Applique à LED à changement dynamique de couleur RGB
BC25 9 W max 3 LED 12Vdc L
 IP66 IK04

Interface de pilotage **code 9856** à commander séparément.

Coefficient de transmission (K)

Couleur	K
Blanc 6000K	1
Cian	0,44
Orange	0,93
Magenta	0,70
Jaune	1,10
Vert	1,04
Rouge	0,80
Bleu	0,18

Données correspondant à la lumière blanche 6000K
 Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Applique à LED monochrome avec convertisseur électronique
BA99 3x1 W neutral white 95-240Vac L
BB01 3x1 W warm white 95-240Vac L
 Neutral white = 4200K
 Warm white = 3100K
 IP66 IK04

Disponible avec LED cool white (6700K), bleu, rouge, vert et ambre sur demande.

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Coefficient de transmission LED bleu 0,3

Applique rectangulaire à LED monochrome
BB02 3x1 W neutral white 12Vdc E
BB03 3x1 W warm white 12Vdc E
 Neutral white = 4200K
 Warm white = 3100K
 IP66 IK08

Convertisseur à commander séparément.
 Disponible avec LED cool white (6700K), bleu, rouge, vert et ambre sur demande.

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	1.4	0.2	202	254	
2	2.7	0.5	51	63	
3	4.1	0.7	22	28	
4	5.5	0.9	13	16	

Coefficient de transmission LED bleu 0,3

Applique rectangulaire à changement dynamique de couleur RGB
BC26 9 W max 3 LED 12Vdc E
 IP66 IK08

Interface de pilotage **code 9856** à commander séparément.

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	1.1	0.6	47	63	
2	2.2	1.3	12	16	
3	3.3	1.9	5	7	
4	4.4	2.6	3	4	

Coefficient de transmission (K)

Couleur	K
Blanc 6000K	1
Cian	0,44
Orange	0,93
Magenta	0,70
Jaune	1,10
Vert	1,04
Rouge	0,80
Bleu	0,18

Données correspondant à la lumière blanche 6000K

Applique rectangulaire à LED monochrome avec convertisseur électronique
BB04 3x1 W neutral white 95-240Vac E
BB05 3x1 W warm white 95-240Vac E
 Neutral white = 4200K
 Warm white = 3100K
 IP66 IK08

Disponible avec LED cool white (6700K), bleu, rouge, vert et ambre sur demande.

Lux	h	d1	d2	Em	Emax
1	1.4	0.2	202	254	
2	2.7	0.5	51	63	
3	4.1	0.7	22	28	
4	5.5	0.9	13	16	

Coefficient de transmission LED bleu 0,3

code lampe optique

Applique simple à LED monochrome
BB06 1 W neutral white 4Vdc F
BB07 1 W warm white 4Vdc F
 Neutral white = 4200K
 Warm white = 3100K

Convertisseur à commander séparément.
 Disponible avec LED cool white (6700K), bleu, rouge, vert et ambre sur demande.

Coefficient de transmission LED bleu 0,3

Applique simple à LED avec patère à changement dynamique de couleur RGB
BC27 3 W max 1 LED 4Vdc F

Interface de pilotage **code 9856** à commander séparément.

Coefficient de transmission (K)

Couleur	K
Blanc 6000K	1
Cyan	0,44
Orange	0,93
Magenta	0,70
Jaune	1,10
Vert	1,04
Rouge	0,80
Bleu	0,18

Données correspondant à la lumière blanche 6000K

Applique simple à LED monochrome up light ou down light
BB08 1 W neutral white 4Vdc S
BB09 1 W warm white 4Vdc S
BB10 1 W neutral white 4Vdc F
BB11 1 W warm white 4Vdc F

Convertisseur à commander séparément.
 Disponible avec LED cool white (6700K), bleu, rouge, vert et ambre sur demande.

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Coefficient de transmission LED bleu 0,3

Applique simple à LED up light ou down light à changement dynamique de couleur RGB
BC28 3 W max 1 LED 4Vdc S
BC29 3 W max 1 LED 4Vdc F

Interface de pilotage **code 9856** à commander séparément.

Coefficient de transmission (K)

Couleur	K
Blanc 6000K	1
Cyan	0,44
Orange	0,93
Magenta	0,70
Jaune	1,10
Vert	1,04
Rouge	0,80
Bleu	0,18

Données correspondant à la lumière blanche 6000K

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Applique simple à LED monochrome up/down light
BB12 2x1 W neutral white 8Vdc S/S
BB13 2x1 W warm white 8Vdc S/S
BB14 2x1 W neutral white 8Vdc F/F
BB15 2x1 W warm white 8Vdc F/F

Convertisseur à commander séparément.
 Disponible avec LED cool white (6700K), bleu, rouge, vert et ambre sur demande.

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

Coefficient de transmission LED bleu 0,3

Applique simple à LED up/down light à changement dynamique de couleur RGB
BC30 6 W max 2 LED 8Vdc S/S
BC31 6 W max 2 LED 8Vdc F/F

Interface de pilotage **code 9856** à commander séparément.

Coefficient de transmission (K)

Couleur	K
Blanc 6000K	1
Cyan	0,44
Orange	0,93
Magenta	0,70
Jaune	1,10
Vert	1,04
Rouge	0,80
Bleu	0,18

Données correspondant à la lumière blanche 6000K

Les données se réfèrent à des appareils installés à 0,15 m du sol

La conformité des produits à LED est garantie uniquement si des composants électroniques iGuzzini sont utilisés.

composants Glim Cube monochrome

	code	dimensions		code	puissance	dimensions
	Convertisseur électronique IP20 9905 3 W VIN=95-240Vac / 50-60 Hz VOUT=12Vdc 350mA	42x40x21h				
	Disponible en couleur 00				Disponible en couleur 00	
	Convertisseur électronique IP20 9906 8,5 W VIN=200-240Vac / 50-60 Hz VOUT=1,8-25Vdc 350mA	40x80x22h				
	Disponible en couleur 04				Disponible en couleur 00	
	Convertisseur électronique IP20 9907 17 W VIN=220-240Vac / 50-60 Hz VOUT=48Vdc max	38x123x21h				
	Disponible en couleur 04				Disponible en couleur 00	

Branchement en série

Nombre de produits reliables / section câble

appareil		section (mm ²)	convertisseur					
			code 9905 (3 W)		code 9906 (8,5 W)		code 9907 (17 W)	
code	lampe		n. max	L (m)	n.	L (m)	n.	L (m)
BB06-BB07 BB08-BB09 BB10-BB11	1 W	1,5	3	200	6	200	11	200
BB12-BB13 BB14-BB15	2x1 W		1		3		5	
BA97-BA98 BB02-BB03	3x1 W		1		2		3	

Schéma de branchement en série

Pour la définition de l'implantation voir la notice.

La conformité des produits à LED est garantie uniquement si des composants électroniques iGuzzini sont utilisés.

composants Glim Cube RGB

code
Interface de pilotage
9856 220-240Vac

Il se compose d'une interface à commande DALI 350 mA et d'un ballast électronique 30 W 28 Vdc.

Possibilité de raccorder au maximum 6 diodes RGB. Occupent 3 adresses DALI

Disponible en couleur 00

code dimensions
Boîtier d'alimentation
BZ33 280x190x130h
pour 9856

IP67

Disponible en couleur 00

Schéma de configuration du système Colour Quick

Glim Cube LED RGB est compatible également avec d'autres systèmes de gestion de la lumière iGuzzini présentés dans ce catalogue.

Pour la définition de l'implantation voir la notice.

L'interface de pilotage réf. 9856 est équipée du DIRECT DIM RGB, qui permet le réglage par un simple bouton poussoir des fonctions suivantes :
 Allumage doux - changement de couleur mémorisation dernière couleur - séquence dynamique par défaut

mai 2012

Light Up Walk professional - 12 x 1W warm white optique flood orientable 0°-15

Référence produit:

BB36

Description technique:

Encastré à Led monochromes avec circuit de 12x1W Led Warm White (3100K). Double optique Flood orientable $\pm 15^\circ$ avec lentilles en matière plastique et transformateur électronique. Se compose d'un corps rond, d'un boîtier bas et d'une collerette. Corps et boîtier en fonte d'aluminium, collerette en acier inox AISI 304. Boîtier d'encastrement à commander séparément. Groupe optique fermé par un verre trempé (15mm d'épaisseur) avec joint d'étanchéité en silicone inclus dans la collerette. Boîtier de décompression dans la partie inférieure, pour le câblage en cascade, avec barrette à 6 bornes et double presse étoupe M24x1,5 en acier inox, adapté aux câbles de 7 à 16 mm de diamètre. Presse étoupe en laiton nickelé M15x1 pour le raccordement du boîtier inférieur au boîtier supérieur. Cela élimine l'effet de dépression interne du groupe optique et l'effet de pompe sur le câble d'alimentation, et facilite donc l'ouverture du verre supérieur. Le groupe optique est équipé d'un système de blocage avec 2 vis en acier inox sur lesquelles glissent 2 supports en aluminium extrudé. Le système de blocage garantit le positionnement et la fixation du groupe au boîtier. Groupe optique et boîtier recouverts d'une peinture acrylique garantissant une protection contre les UV et les agents atmosphériques. Résistance à une charge statique de 5000kg pour l'ensemble collerette, verre, groupe optique et boîtier. Toutes les vis sont en acier inox A2.

Installation:

Installation par encastrément au sol avec le boîtier. Le bord supérieur du boîtier ne doit pas dépasser du ras du sol (1mm maxi). Diamètre du boîtier supérieur = 289mm inférieur = 397mm h=125mm.

Dimensions:

D=312mm - H=124mm

Coloris:

Acier (13)

Montage:

Enterré

Câblage:

transformateur électronique inclus.

Remarques:

Fourni avec lampe. Boîtier réf. B901 à commander séparément. Accessoires disponibles: réfracteur pour diffusion elliptique du flux lumineux, verre diffuseur, filtres colorés, bouchon de fermeture pour boîtier d'encastrement et ventouse.

Configuration du produit: BB36+LH77

BB36: 12 x 1W warm white optique flood orientable 0°-15

LH77: LED warm white (nr.21)

Caractéristiques des produit:

Flux totale émis [Lm]: 449,89

Puissance totale [W]: 15,1

Efficacité lumineuse [Lm/W]: 29,79

Nombre de vani: 1

Flux totale émis vers le haut [Lm]: 0

Flux de secours [Lm]: /

Voltage [V]: -

Caractéristiques des vano type 1:

Rendement [%]: 54

Code lampe: LH77

Code ZVEI: LED

Puissance nominale [W]: 14

Flux nominal [Lm]: 837

Intensité maximale de la lampe [cd]: /

Angle d'ouverture [°]: 28°

Nombre de lampes par vano: 1

Attache: /

Pertes du transformateur [W]: 1,1

Température de couleur [K]: 3100

IRC: 80

Longueur d'onde [Nm]: /

Durée [h]: /

Conforme a EN605981 et aux règlements relatives

mai 2012

Light Up Walk professional - 12 x 1W warm white optique flood orientable 0°-15

Trilatte
LES CAISSONS CHEVRONNES

UNILIN SYSTEMS

ISOLEZ BIEN, VIVEZ BIEN

CE

Valeur Lambda
 λ 0.026 W/m.K
 Décision CTAT
 n° 104

la gamme Trilatte répond aux exigences de la RT 2005 (tout en anticipant sur la RT 2012) et des projets BBC.

7 avantages principaux

1. Isolation thermique

La mousse de polyuréthane, projetée en continu, constitue un exceptionnel isolant de sous-toiture. La nouvelle gamme TRILATTE que nous proposons est conforme à la réglementation thermique 2005 (coefficient U de 0,28 proposé en standard).

2. Ventilation

Le caisson est conçu pour permettre une parfaite ventilation de l'ensemble de la sous-toiture (lame d'air de 20 mm minimum), conformément aux DTU en matière de couverture.

3. Esthétique

La gamme des sous-faces s'adapte à tous les styles de décoration intérieure.

4. Durabilité

Le chevronnage intégré, en bois, est traité insecticide et fongicide. Tous les types de sous-faces sont réalisés à partir de matériaux qui bénéficient d'un label de qualité. Les caissons TRILATTE ont obtenu un Avis Technique du CSTB.

5. Maniabilité

Les panneaux sont faciles à manipuler et à placer. Des pinces spécifiques de manutention sont fournies par UNILIN SYSTEMS.

6. Facilité de pose

Sans qualification particulière et avec un outillage simple, tout professionnel du bâtiment pose rapidement et facilement les caissons TRILATTE / TRILATTE DECO.

7. Réalisation sur mesure et coupes biaisées

Les panneaux peuvent être fabriqués sur mesure. Une coupe biaisée verticale ou horizontale pour faitage et égout peut être réalisée sur demande, en fonction de la pente de la toiture. Dans ce cas, la longueur totale L est calculée coupes comprises.

Les gammes de caissons TRILATTE et TRILATTE DECO bénéficient du label "Vert Excell" autorisant l'emploi dans les chais et bâtiments viticoles (préciser à la commande).

COUPE HORIZONTALE

COUPE VERTICALE

La solution Unilin Systems : intervention par l'extérieur

Pour être réussi, l'aménagement des combles doit répondre à deux questions essentielles :

1. comment réaliser la meilleure isolation ?
2. comment obtenir le maximum d'espace ?

Seule une intervention par l'extérieur permet de réaliser parallèlement ces deux objectifs.

Une isolation continue, d'un seul tenant, facile à mettre en œuvre par l'extérieur, garantit les meilleures performances thermiques et donc, un meilleur confort, été comme hiver.

Le gain d'épaisseur, sous chacune des pentes, se traduit par un gain de surface multiplié.

Conclusion. Les éléments n'empiètent pas sur le volume habitable. Au contraire, ils l'augmentent substantiellement, grâce à l'intervention par l'extérieur. Par ailleurs l'enveloppe isolante continue évite les risques de ponts thermiques.

La pose du toit devient un jeu d'enfant

POSE DE LA CHARPENTE

JOUR 0...

POSE DES ÉLÉMENTS

JOUR 1...

POSE DE LA COUVERTURE

JOUR 3...
Le toit y est !

**CONFORME
RT 2005**

L'isolation par l'extérieur limite au maximum les risques de ponts thermiques et assure ainsi la conformité avec la réglementation thermique.

Les secrets du panneau

Les chevrons
traités et fixés en usine. Ils remplacent
les chevrons d'une charpente traditionnelle.

Ventilation
les chevrons plus hauts de 20 mm minimum que la mousse
isolante permettent une lame d'air ventilée (DTU couverture).

Isolation thermique
constituée par de la mousse de polyuréthane projetée
en continu en usine, de hauteur variable (110 à 175 mm)
selon l'isolation recherchée.

Sous-face
hydrofuge et étanche à l'air, elle sert de plafond.

Les atouts TRILATTE

ENTRAXE DES SUPPORTS IMPORTANTS

- ✓ Grande rigidité des caissons, autorisant des entraxes de panne importants.
- ✓ Possibilité d'utiliser des liteaux courants de faible section.

SOLIDE !

(Exemple : panneaux TRILATTE)

LONGUEURS SUR MESURE

PAS DE CHUTES !

(Exemple : panneaux TRILATTE)

MOUSSE POLYURÉTHANNE PROJÉTÉE

- ✓ Un des meilleurs isolants du bâtiment
- ✓ Moussage en continu pour une isolation homogène sans ponts thermiques, conforme à la réglementation thermique, allant au-delà des exigences de la RT 2005
- ✓ Panneaux manufacturés d'une grande stabilité

EFFICACE !

(Exemple : panneaux TRILATTE)

Les atouts TRILATTE

RÉALISATION DE COUPES EN BIAIS

EN USINE !

Coupe verticale
faitage

Coupe horizontale
égout

(Exemple : panneaux TRILATTE)

- ✓ Les coupes en usine évitent les manutentions sur chantier

LARGEUR PANNEAU 0,82 M (TRILATTE) - 0,60 M (TRILATTE DECO)

- ✓ Nombre de joints réduits
- ✓ Rapidité et facilité de pose

RAPIDE !

(Exemple : panneaux TRILATTE)

LA GAMME TRILATTE

Largeur 0,82 m

ATE-10/0019
Marquage CE
Avis technique
2/05-1136

TRIPLÂTRE	Largeur	Longueur	Parement plafond
	0,82 m	De 2,40 à 6,90 m par 0,30	BA13 Hydrofuge M1

TRIPLÂTRE M0	Largeur	Longueur	Parement plafond
	0,82 m	Sur mesure 2,00 à 8,00 m max	Plâtre armé M0 12,5 mm

TRILAMBRIS	Largeur	Longueur	Parement plafond
TRILAMBRIS standard	0,82 m (utile 0,814)	Sur mesure 2,00 à 8,00 m max	Panneau de particules hydrofuge 12 mm + lambris (102,5 mm)
TRILAMBRIS large	0,82 m (utile 0,814)	Sur mesure 2,00 à 8,00 m max	Panneau de particules hydrofuge 12 mm + lambris (136,6 mm)

TRIAGGLO	Largeur	Longueur	Parement plafond
TRIAGGLO	0,82 m	Sur mesure 2,00 à 8,00 m max	Panneau de particules hydrofuge 12 mm (scarfé)
TRIAGGLO strié	0,82 m	Sur mesure 2,00 à 6,65 m max	Panneau de particules hydrofuge 12 mm strié

TRIAGGLO DÉCOR BLANC	Largeur	Longueur	Parement plafond
	0,82 m	Sur mesure 2,00 à 6,65 m max	Panneau de particules hydrofuge 12 mm laqué blanc

LA GAMME TRILATTE DECO

Largeur 0,60 m

ATE-10/0019
Marquage CE
DTA en cours

TRILATTE DECO LAMBRIS

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	Sur mesure 2,40 à 5,95 m max	Lambris en bois du Nord (120 mm x 16 mm) avec élégie

TRILATTE DECO VOLIGE

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	Sur mesure 2,40 à 5,95 m max	Volige en bois du Nord (150 mm x 18 mm) avec grain d'orge

TRILATTE DECO PEUPLIER RUSTIQUE

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	Sur mesure 2,40 à 6,65 m max	Volige en peuplier (150 mm x 18 mm) avec bord droit

TRILATTE DECO DÉCOR BLANC

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	Sur mesure 2,40 à 6,65 m max	Panneau de particules hydrofuge 12 mm laqué blanc

TRILATTE DECO MEDIUM

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	3,60 et 4,50 m max	Panneau medium MDF 12 mm

TRILATTE DECO PARTICULES

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	Sur mesure 2,40 à 6,65 m max	Panneau de particules hydrofuge 12 mm

TRILATTE DECO OSB

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	Sur mesure 2,40 à 6,65 m max	Panneau OSB 12 mm (scarfé)

TRILATTE DECO PLÂTRE

Largeur	Longueur	Parement plafond
0,60 m	2,40 à 6,60 m multiple de 0,30 m	BA18 hydrofuge M1

LES POINTS FORTS

PERFORMANCES THERMIQUES

Epaisseur isolant / hauteur chevron / mm		175/195	150/170	130/150	110/130
Mousse polyuréthane	Ep	175	154	130	112
Valeur U	Up	0,19	0,21	0,25	0,28
R isolant	R	6,70	5,90	5,00	4,30

Valeur Lambda λ 0,026 W/m.K - Décisions CTAT n° 104 et 105.

CRÉDIT D'IMPÔT

Pour le crédit d'impôt, la résistance thermique minimale requise, pour une isolation sur combles, est égale à : $R \geq 5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.

Travaux concernés	Résistance thermique minimale
Murs	$R \geq 3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Toitures sur combles	$R \geq 5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Toitures terrasses	$R \geq 3 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Planchers bas	$R \geq 2,8 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

DÉBORD DE TOIT

• A l'égoût : les débords maxima des éléments TRILATTE non supportés sont :

TRILATTE tous types (suivant hauteur de chevrons)

Charges	130 mm	145 mm	170 mm	195 mm
100 kg	65	75	95	105
125 kg	55	70	85	95
150 kg	50	60	80	90
175 kg	50	60	70	80
200 kg	45	55	60	70

• En pignon : si les pannes sont dépassantes, le débord n'est pas limité. Dans le cas contraire, le débord ne dépassera pas 10 cm.

FACILITÉ DE POSE

Pose dans le sens de la pente
panneau TRILATTE & TRILATTE DECO, avec les chevrons plus haut de 20 mm minimum que la mousse isolante, assurant une lame d'air ventilée (DTU couverture), posé sur panne bois ou métallique, permettant la pose directe des liteaux et de la couverture.

Pose perpendiculaire à la pente
panneau TRILATTE & TRILATTE DECO, pose uniquement dans le sens du rampant.

SUR MESURE

La possibilité de fabriquer le TRILATTE & TRILATTE DECO sur mesure jusqu'à 8,00 m permet d'avoir des longueurs de panneaux adaptables à tous les types de rampant. Le calepinage assure une économie de matériaux grâce à l'optimisation de la répartition des panneaux (pas de pertes importantes de matériaux dues aux chutes).

COUPES

Pour les panneaux TRILATTE & TRILATTE DECO, possibilité d'effectuer des coupes en usine pour l'égoût et le faitage suivant la pente du toit.

PINCE DE MANUTENTION

Il nous est possible de vous fournir une pince spécialement adaptée à nos panneaux pour leur manutention, afin de faciliter la pose et d'optimiser le temps de réalisation de l'ouvrage (engin de levage obligatoire).

UNILIN SYSTEMS

Tour de bureaux de Rosny 2 - Avenue du Général de Gaulle - 93118 Rosny-sous-Bois Cedex

Tél. Service commercial: 01 48 94 96 86 - Fax 01 48 94 11 01

www.unilin-systems.com

e-mail: france@unilin-systems.com

Locaux	Surfaces unitaires	Hauteur libre sous plafond	Accès	Emplacements	Éléments de surcoût	Plus	
Hall d'accueil	Attente : 1m2 utile par visiteur + point d'orientation, bureaux d'accueil et circulations	Au moins 3m	Face au domaine public ou en position visible	Au rez-de-chaussée ou en étage	Escalier et/ou ascenseur		
Salle de réunion, de formation	2,50m2 utiles par personne	2,80m à 3m	Direct depuis le hall ou un palier d'escalier	Au rez-de-chaussée ou en étage	Escalier et/ou ascenseur		
Locaux informatiques	Du local serveur de 20m2 à l'unité complète de traitement informatique de plusieurs centaines de m2		Accès protégé avec sas	En zone interne, ne donnant pas sur les façades extérieures, donnant sur l'extérieur	Protection de la façade	Pas dans des zones flexibles, décaissé à réaliser dans le plancher pour obtenir un vide destiné à recevoir les cablages	
Magasin	En plusieurs locaux selon les fournitures stockées : meubles, papier, fournitures de bureau	2,60m	Proche de l'accès au quai de livraison	Au rez-de-chaussée ou en étage	Structures en cas de stockage lourd (palettes de papier)		
Sanitaires vestiaires	Sanitaires : 0,50m2 par personne pour le personnel et 0,10m2 par personne pour le public avec des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite	2,40m pour le passage aisé des canalisations en faux plafond	Par la zone lavabos formant sas	A chaque niveau, attendant au hall du public, attendant au restaurant	En cas de non-superposition sur les différents niveaux	L'équipement minimal réglementaire pour les sanitaires et les vestiaires est précisé dans le Code du Travail. Leur superposition sur les différents niveaux rend plus économique leur réalisation et limite les risques de dégâts des eaux Les vestiaires sont à implanter dans des	
	Vestiaires : 0,75m2 par personne pour le personnel						
Locaux techniques : chaufferie, production de froid, plomberie, transformateur, groupe électrogène, Tableau Général basse Tension, onduleur, machinerie d'ascenseur, autocommutateur, répartiteurs des réseaux	Selon le nombre d'équipements et la taille de l'immeuble, la surface utile de locaux techniques varie habituellement entre 2% et 5% de la surface utile totale	Selon la taille des équipements, de 2,50m à 3,50m	Direct de l'extérieur et suffisamment large pour le passage de matériel	Sous-sol, rez-de-chaussée ou terrasse selon les conditions climatiques		Ils doivent répondre à plusieurs critères : être facilement accessibles pour les remplacements de matériels, avoir un isolement au feu réglementaire au niveau des parois et des accès, ne pas être situés dans des niveaux inondables, être suffisamment isolés pour ne pas occasionner une gêne acoustique	les installations climatiques doivent être éloignées de toute façade ou dispositif permettant la prise d'air neuf pour éviter la contagion bactérienne
Parking (en surface hors œuvre) comprenant : les emplacements de stationnement, les allées de circulation, les accès, les structures, les locaux annexes	Selon la complexité des structures du bâtiment les surfaces à retenir pour des parkings contenant de 50 à 100 véhicules sont :	2m de hauteur sous tout obstacle (poutres, canalisations, etc.)	Séparés des circuits piétonniers	En sous-sol, en rez-de-chaussée, en silo dans un bâtiment séparé			
	en rez-de-chaussée : de 25 à 27m2						
	hors œuvre par véhicule						
	en sous-sol : de 27 à 31m2 hors œuvre par véhicule						